

Masterarbeit

**Open Access in der
Max-Planck-Gesellschaft**

–

**Determinanten, Strategien und Perspektiven der Umsetzung in
ausgewählten Institutsbibliotheken**

von Verena Morys

Matrikelnummer: 67304

vorgelegt am 20.05.2019

im Studiengang M. A. Bibliotheks- und Informationswissenschaften

Fakultät Medien

Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HTWK) Leipzig

Erstgutachter: Prof. Dr. Gerhard Hacker (Fakultät Medien, HTWK Leipzig)

Zweitgutachter: Prof. Dr. Alexander Grossmann (Fakultät Medien, HTWK Leipzig)

Morys, Verena:

Open Access in der Max-Planck-Gesellschaft : Determinanten, Strategien und Perspektiven der Umsetzung in ausgewählten Institutsbibliotheken / Verena Morys. - Leipzig, 2019. - 143 Blätter + 1 CD-Rom

Masterarbeit, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2019

DOI: 10.5281/zenodo.3232952

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Abstract

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung von Open Access und ihrer Determinanten in einer der vier großen deutschen außeruniversitären Forschungsorganisationen – der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Es wird dafür untersucht, welche Open-Access-bezogenen Services an Bibliotheken ausgewählter Max-Planck-Institute konkret angeboten werden und geplant sind sowie welche Faktoren bei der lokalen Umsetzung von Open Access befördernd wirken, welche Bedarfe existieren und welche Potentiale sich für die Bibliotheken daraus ergeben. Zudem wird eruiert, welche Faktoren die Arbeit der Institutsbibliotheken dabei beeinflussen und welche Handlungsspielräume sich hierbei ergeben. Die Analyse wird durch die Betrachtung der übergeordneten Open-Access-Strategie der MPG und der Aufgabenverteilung innerhalb ihrer Informationsversorgungsstruktur in einen größeren Kontext eingebettet. Dazu wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit zehn VertreterInnen von Max-Planck-Institutsbibliotheken geführt, in denen Informationen und Einschätzungen zu den genannten Themenkomplexen abgefragt wurden. Die konkrete Umsetzung von Open Access erfolgt in den befragten Bibliotheken auf unterschiedliche, stark an die lokalen Bedingungen und individuellen Bedürfnisse der Zielgruppe angepasste Weise. Dabei wird diese Arbeit, neben weiteren Faktoren, stark durch das persönlichkeitszentrierte Funktionsprinzip der MPG und die Publikationskulturen der jeweiligen Fachdisziplinen beeinflusst. Trotz identifizierter Bedarfe zeigt sich, dass die MPG ihrer selbstgesetzten Aufgabe, eine starke Triebkraft bei der Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems hin zu vollständigem Open Access zu sein, mit großen Bemühungen nachgeht. Die InformationsspezialistInnen an den Instituten spielen dabei eine essenzielle Rolle.

Allgemeine Anmerkung

In dieser Arbeit wird sich um geschlechtergerechte Sprache bemüht. Daher werden entweder neutrale Formulierungen (Beispiel: „Studierende“) oder das sogenannte „Binnen-I“ (Beispiel: „BibliothekarInnen“) verwendet, wodurch explizit alle Geschlechter mit einbezogen sind.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	ii
1 Einleitung	1
2 Einordnung - Untersuchungsgegenstand, Forschungsstand und Kontext Open Access	4
2.1 Begründung des Untersuchungsgegenstandes und Forschungsstand	4
2.2 Open Access - Entwicklung und aktueller Stand	7
2.2.1 Allgemein und international	7
2.2.2 Deutschland	10
2.2.3 Außeruniversitäre Forschungsorganisationen und Open Access .	13
3 Die Max-Planck-Gesellschaft und Open Access	16
3.1 Die Max-Planck-Gesellschaft - Kurzer Überblick	16
3.2 Open-Access in der Max-Planck-Gesellschaft	18
3.2.1 Entwicklung	18
3.2.2 Die Open-Access-Policy der Max-Planck-Gesellschaft	21
3.3 Umsetzung von Open Access in der Max-Planck-Gesellschaft	23
3.3.1 Die Max Planck-Digital Library	23
3.3.2 Die Bibliotheken der Max-Planck-Institute	24
3.4 Resultierende Fragestellungen für die Untersuchung	26
4 Bibliotheken und die Umsetzung von Open Access	27
4.1 Einordnung der Rolle von Bibliotheken bei der Umsetzung	27
4.2 Aufgaben und Services von Bibliotheken für die Umsetzung	29
4.3 Abzufragende Services in den Interviews	34
5 Methodik und Vorgehen	36
5.1 Untersuchungsdesign	36
5.2 Leitfadengestützte ExpertInneninterviews	37
5.2.1 Anwendung der Methode – ExpertInnen und abzufragendes Wissen	38

5.2.2	Erstellung des Interviewleitfadens	39
5.2.3	Auswahl der InterviewpartnerInnen	41
5.2.4	Durchführung der Interviews	42
5.3	Auswertung der Interviews – inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	44
5.3.1	Begründung und Vorgehen	44
5.3.2	Transkription	45
5.3.3	Kategorienentwicklung und Kodierung des Materials	45
5.3.4	Auswertung des kodierten Materials	46
5.4	Überprüfung der Studiengüte	47
6	Ergebnisse der Befragung	49
6.1	Fallzusammenfassungen	49
6.1.1	Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion	49
6.1.1.1	Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig	49
6.1.1.2	Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin	51
6.1.1.3	Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin	52
6.1.1.4	Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg	53
6.1.2	Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion	55
6.1.2.1	Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), Potsdam	55
6.1.2.2	Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg	56
6.1.2.3	Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg	57
6.1.3	Biologisch-Medizinische Sektion	58
6.1.3.1	Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie / Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jena	58
6.1.3.2	Max-Planck-Institut für molekulare Genetik, Berlin	60
6.1.3.3	Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Plön	60
6.2	Determinanten für die Umsetzung von Open Access an den Instituten	62
6.2.1	Einstellungen an den Instituten	62
6.2.1.1	Einstellungen, persönliche Initiative und Arbeitsumfang der Befragten	62
6.2.1.2	Einstellungen und Publikationsverhalten der DirektorInnen und WissenschaftlerInnen	63
6.2.2	Einfluss der Fachdisziplinen	64

6.2.3	Open-Access-Policies an den Instituten	66
6.2.4	AkteurInnen und Zusammenarbeit bezüglich Open Acces	67
6.2.5	Entwicklung des Open-Access-Anteils an den Instituten	68
6.3	Umsetzung von Open Access durch die Institutsbibliotheken	70
6.3.1	Personelle Ausstattung der Bibliotheken	70
6.3.2	Beratung	71
6.3.2.1	Themen	71
6.3.2.2	Persönliche Beratung	72
6.3.2.3	Informationsveranstaltungen	73
6.3.2.4	Webseiten, weitere Formen der Informationsbereitstellung und Bewerbung der Open-Access-Services	75
6.3.2.5	Spezifische Beratungsdienstleistungen	76
6.3.3	Finanzierung	76
6.3.3.1	Lokale Finanzierung	77
6.3.3.2	Publikationsfonds	77
6.3.3.3	Lokale Verträge	78
6.3.3.4	Abwicklung und Monitoring der lokalen Finanzierung	78
6.3.3.5	Einschätzungen zur zentralen Finanzierung	79
6.3.4	Repositoryum	79
6.3.4.1	Kommunikationsmechanismen zur Einwerbung von Metadaten und Volltexten	80
6.3.4.2	Embargoprüfung, Upload und systematische Archivierung der Publikationen	81
6.3.4.3	Zweitveröffentlichung	81
6.3.5	Monitoring des Open-Access-Anteils	82
6.3.5.1	Führen und Verwendung einer Statistik	82
6.3.5.2	Anteil der Open-Access-Publikationen	83
6.3.6	Lokales Publizieren	83
6.3.7	Austausch	84
6.4	Umsetzung von Open Access im Gesamtkontext der Max-Planck-Gesellschaft	85
6.4.1	Open-Access-Policy der Max-Planck-Gesellschaft	86
6.4.1.1	Auswirkung auf die tägliche Arbeit	86
6.4.1.2	Einschätzungen der Befragten	86

6.4.2	Zusammenarbeit der lokalen und zentralen Informationsdienstleistungseinrichtungen	88
6.4.2.1	Einschätzung der Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit zur Umsetzung von Open Access	88
6.4.2.2	Konkrete Wünsche und Bedarfe	89
7	Diskussion und Zusammenfassung	90
7.1	Zu den Determinanten für die Umsetzung von Open Access an den Instituten – Handlungsspielräume für die Bibliotheken	90
7.2	Zur Umsetzung von Open Access durch die Institutsbibliotheken – Potentiale für die Bibliotheksservices	94
7.2.1	Zu den einzelnen Services	94
7.2.1.1	Beratung	94
7.2.1.2	Finanzierung	95
7.2.1.3	Repositoryum	97
7.2.1.4	Monitoring	99
7.2.1.5	Lokales Publizieren	99
7.2.1.6	Austausch	100
7.2.2	Potential zum Ausbau der Services	101
7.3	Zur Umsetzung von Open Access im Gesamtkontext der Max-Planck-Gesellschaft	102
7.3.1	Zur Open-Access-Policy der Max-Planck-Gesellschaft	102
7.3.2	Zur Zusammenarbeit der lokalen und zentralen Informationsdienstleistungseinrichtungen	103
7.4	Befördernde Faktoren und konkrete Bedarfe	104
7.4.1	Befördernde Faktoren	104
7.4.2	Bedarfe	105
8	Fazit	107
	Literaturverzeichnis	109
	Anhang	
	Anhang A - Interviewverzeichnis	
	Anhang B - Interviewleitfaden	
	Anhang C - Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung	
	Anhang D - Codesystem	

Abkürzungsverzeichnis

Max-Planck-Institute

AEI	Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut)
MPI-B	Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
MPI-BGC	Max-Planck-Institut für Biogeochemie
MPI CBS	Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
MPI-CE	Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie
MPI Magdeburg	Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme
MPI Met	Max-Planck-Institut für Meteorologie
MPI MIS	Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften
MPI MolGen	Max-Planck-Institut für molekulare Genetik
MPI Priv	Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
MPIWG	Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Abkürzungen

APC	Article Processing Charges
BASE	Bielefeld Academic Search Engine
BM	Biologisch-Medizinische
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BOAI	Budapest Open Access Initiative
CC	Creative Commons

CPT	Chemisch-Physikalisch-Technische
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.
DINI	Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V.
DOAJ	Directory of Open Access Journals
FG	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
GSH	Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche
GV	Generalverwaltung
HG	Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.
IMPRS	International Max Planck Research School
LG	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.
MPDL	Max Planck Digital Library
MPG	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.
MPG.PuRe	Max-Planck-Gesellschaft Publikationsrepositorium
OA	Open Access
OJS	Open Journal Systems
OMP	Open Monograph Press
OPL	One Person Library
STM	Science, Technology, Medicine
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

1 Einleitung

Open Access, der freie, nicht kostenpflichtige und dauerhafte Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen jeglicher Art in digitaler Form über das Internet,¹ ist eines der in den vergangenen Jahren meistdiskutierten Themen in wissenschaftlichen Bibliotheken weltweit. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es dem DEAL-Konsortium im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen zu Beginn des Jahres 2019 gelungen, einen ersten „Read and Publish“-Vertrag mit Wiley, einem der größten wissenschaftlichen Verlage weltweit abzuschließen (Hochschulrektorenkonferenz, 2019). Hierbei nimmt die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. mit der eigens für die Abwicklung dieses Vertrags gegründeten „Max Planck Digital Library Services GmbH“ eine tragende Rolle ein (ebd.). Fast zeitgleich hat sich die Max-Planck-Gesellschaft dazu entschlossen, seinen Subskriptionsvertrag mit einem der weltweit umsatzstärksten Verlage, Elsevier, nicht zu verlängern und reiht sich damit in die Liste der ca. 200 deutschen Forschungseinrichtungen und Universitäten ein, die ihre Verträge mit dem Unternehmen in den vorangegangenen Jahren ebenfalls nicht erneuert haben (Max-Planck-Gesellschaft, 2018). Diese Meilensteine für eine flächendeckende Umsetzung von Open Access in Deutschland zielen auf die vollständige Transformation des bestehenden subskriptionsbasierten Systems wissenschaftlicher Zeitschriften hin zum sogenannten „goldenen Weg“ einer meist artikelgebührenbasierten Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen in Zeitschriften im Open Access. Vertragsverhandlungen und -abschlüsse werden verstärkt als ein wichtiger Baustein für eine umfassende Umsetzung von Open Access gesehen, das Konzept „Open Access“ umfasst dabei aber viele weitere Wege und Formate des akademischen Publizierens und damit einhergehend viele verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung.

Die vorliegende Arbeit soll sich also mit dem Nexus beschäftigen, der sich von der einen Seite der übergeordneten, nationalen und internationalen Verhandlungen und Bemühungen um Open Access und der Entwicklung von Policies und Strategien hin zur Seite der tatsächlichen Umsetzung „vor Ort“ in den Informationsdienstleistungseinrichtungen

¹Eine einheitliche Definition von „Open Access“ existiert bislang nicht, daher soll diese verkürzte Definition gelten, wenn im Folgenden von „Open Access“ gesprochen wird. Siehe zur Begriffsentwicklung Abschnitt 2.2.1.

gen der jeweiligen Forschungseinrichtungen aufspannt. Betrachtet werden soll dies am Beispiel einer der vier großen außeruniversitären Forschungsorganisationen Deutschlands – der Max-Planck-Gesellschaft. Dieser Untersuchungsgegenstand ist aus mehreren Gründen interessant: Erstens nimmt die Max-Planck-Gesellschaft eine herausragende Rolle im Bereich der nationalen und internationalen Policy- und strategischen Arbeit im Open-Access-Diskurs ein. Zweitens ist sie aufgrund ihrer Organisation und besonderen Funktionsprinzipien ein einzigartiges Konstrukt in der deutschen Forschungslandschaft, was sich direkt auf die Umsetzung von Open Access in ihren einzelnen Instituten auswirkt. Drittens bringt die Max-Planck-Gesellschaft als außeruniversitäre Forschungseinrichtung im Vergleich zu beispielsweise Universitäten und Hochschulen im Hinblick auf die Strukturierung und Ausstattung ihres Informationsversorgungssystems spezielle Voraussetzungen mit. Aus bibliothekswissenschaftlicher Sicht ist hierbei besonders die Rolle der Bibliotheken bei der Umsetzung von Open Access interessant. Die forschungsleitenden Fragen der vorliegenden Arbeit stellen sich daher wie folgt:

- Wie sieht die praktische Arbeit mit dem Themenfeld Open Access in den jeweiligen Informationsdienstleistungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft aus? Was sind befördernde Faktoren sowie Schwierigkeiten und konkrete Bedarfe bei der Umsetzung von Open Access in den Institutsbibliotheken und welche Potentiale ergeben sich für diese?
- Welche Faktoren determinieren diese Arbeit und in welchem Grad und in welcher Form sind die zuständigen InformationsspezialistInnen in der Lage, Open Access tatsächlich zu implementieren?
- Wie kongruieren strategische Bemühungen und Vorgaben seitens der Max-Planck-Gesellschaft mit der bibliothekarischen Realität an den einzelnen Instituten?

Im Gegensatz zu einem Ansatz, der verschiedene Forschungsorganisationen in ihrer Umsetzung von Open Access in einem disziplinären Sektor miteinander vergleicht, wie es Morgenstern-Einenkel (2017) in ihrer Masterarbeit getan hat, erlaubt der Fokus auf eine einzige Organisation unter Einbezug der Bandbreite der in ihr vertretenen Fachdisziplinen, diese Fragen tiefgehend zu behandeln und so möglichst viele Aspekte in die Analyse einzubeziehen. Hierfür wird die Methode des ExpertInneninterviews gewählt, um die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Informationen aus der Quelle zu erhalten, wo sie entstehen: Bei den VertreterInnen von Institutsbibliotheken der drei wissenschaftlichen Sektionen der Max-Planck-Gesellschaft.

Dazu soll zunächst die Eingrenzung auf den Untersuchungsgegenstand begründet und

kurz der derzeitige Forschungsstand dargestellt werden. Danach wird schlaglichtartig die Entwicklung und der aktuelle Stand von Open Access, dezidiert auch an außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland, skizziert. Anschließend wird die Max-Planck-Gesellschaft, deren Aufbau und Besonderheiten, Open-Access-Strategien und -Aktivitäten sowie die Organisation ihres Informationsversorgungssystems vorgestellt und erläutert, wie die Aufgabenverteilung in Bezug auf die Umsetzung von Open Access gestaltet ist. In einem nächsten Schritt wird sich mit den vielfältigen Aufgaben und Services beschäftigt, die Bibliotheken und Informationsdienstleistungseinrichtungen in Bezug auf Open Access anbieten können, um daraus dann eine Liste mit Services zu erstellen, die in den ExpertInneninterviews systematisch abgefragt werden soll. Danach wird das methodische Vorgehen begründet und beschrieben, wobei die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln für die Erstellung eines Leitfadens für die Befragung der ExpertInnen herangezogen werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Interviews ausgewertet, in den vorher beschriebenen Kontext eingebettet, analysiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen diskutiert und in einem letzten Schritt strukturiert zusammengefasst.

Die vorliegende Arbeit soll dazu dienen, ein Bild der aktuellen Praxis und des aktuellen Stands der Umsetzung von Open Access sowie deren Determinanten in Informationseinrichtungen ausgewählter Institute der Max-Planck-Gesellschaft zu zeichnen und dabei befördernde Faktoren, konkrete Umsetzungsbedarfe und Potentiale für die bibliothekarische Arbeit vor Ort zu identifizieren. Dies kann zum einen zu den konkreten Bemühungen der Max-Planck-Gesellschaft um die Umsetzung von Open Access beitragen, zum anderen einen Beitrag zur andauernden und lebhaften Debatte um Open Access in Deutschland und international leisten. Indem die Untersuchung die tägliche Praxis von InformationsspezialistInnen in den Blick nimmt, soll die vorliegende Untersuchung die Rolle und Relevanz bibliothekarischer Arbeit bei der Umsetzung von Open Access näherbringen sowie mögliche Handlungs- und Lösungsansätze zu Tage fördern, die auch für die Arbeit anderer InformationsspezialistInnen, insbesondere anderer außeruniversitärer Forschungsorganisationen, relevant sein könnten. Somit reiht sich die vorliegende Arbeit in den gegenwärtigen Diskurs zu Verortung, Aufgaben und konkreter Services wissenschaftlicher Bibliotheken im Kontext von Wissenschaftskommunikation und insbesondere des wissenschaftlichen Publizierens ein.

2 Einordnung - Untersuchungsgegenstand, Forschungsstand und Kontext Open Access

In diesem Kapitel sollen die Determinanten und der Kontext, in dem sich die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit bewegen beschrieben, relevante Konzepte eingeführt und ein Teil der Grundlagen für die Erstellung des Interviewleitfadens geschaffen werden. Zunächst wird die Eingrenzung auf den Untersuchungsgegenstand der Arbeit, die Max-Planck-Gesellschaft, begründet und kurz der derzeitige Forschungsstand dargestellt. Danach sollen schlaglichtartig die Entwicklung und der aktuelle Stand von Open Access auf internationaler Ebene, in Deutschland sowie an deutschen außeruniversitären Forschungsorganisationen dargestellt werden.

2.1 Begründung des Untersuchungsgegenstandes und Forschungsstand

In der vorliegenden Arbeit soll die Umsetzung von Open Access (OA) in einer der vier großen deutschen außeruniversitären Forschungsorganisationen, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), untersucht werden. Dazu werden VertreterInnen ausgewählter lokaler Institutsbibliotheken der drei wissenschaftlichen Sektionen der MPG, der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen (GSH), der Chemisch-Physikalisch-Technischen (CPT) und der Biologisch-Medizinischen Sektion interviewt. Dies ermöglicht einen diszipliniübergreifenden Vergleich, durch den neben disziplinspezifischen Unterschieden gegebenenfalls auch Gemeinsamkeiten bei Schwierigkeiten oder Lösungsansätzen aufgedeckt werden können. Der vorliegenden Arbeit ist der Gedanke implizit, dass diese disziplinspezifischen Unterschiede zwar von höchster Relevanz und unbedingt bei Implementierungskonzepten zu beachten sind. Gleichzeitig ist eine großangelegte Transformation der wissenschaftlichen Kommunikation hin zu OA nicht möglich, wenn nicht auch

alle Fachdisziplinen einbezogen werden. Es wird hier davon ausgegangen, dass sich diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Betrachten einer außeruniversitären Forschungsorganisation besonders gut betrachten lassen, da die zugehörigen Institute, zumindest im Falle der MPG, größtenteils autonom arbeiten und ihre jeweils eigenen Umsetzungsstrategien herausbilden. Dies steht im Gegensatz zu Einrichtungen wie Universitäten und Hochschulen, wo in der Regel die Aktivitäten zur Umsetzung von OA koordiniert über eine zentrale Stelle, meist die Hochschulbibliothek, laufen.

Dabei soll die gesamte Organisation der MPG in Bezug auf die Informationsversorgung in den Blick genommen werden sowie selbst deklarierte Ziele, strategische Vorgaben und Policies der Gesellschaft. So soll versucht werden zu eruieren, inwiefern die eigenen Ansprüche der MPG in Bezug auf OA mit der Umsetzung in der Realität kongruieren. Ein wichtiger Aspekt bei einer solchen Betrachtung ist die Rolle, die den Institutsbibliotheken dabei zugedacht wird. Hier soll also auch betrachtet werden, wie die Arbeitsteilung in Bezug auf OA innerhalb der MPG angelegt ist. Diese Herangehensweise ermöglicht es, die Umsetzung von OA aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und weitere für OA-Umsetzungsstrategien relevante Aspekte zu ermitteln.

Zur Umsetzung von OA an einzelnen Universitäten, Hochschulen oder außeruniversitären Forschungsorganisationen finden sich viele Beispiele in Form von Fallvorstellungen beziehungsweise Vorstellungen einzelner Projekte durch MitarbeiterInnen der jeweiligen Einrichtungen in Fachpublikationen und in Dokumentationen von Fachtagungen. Als zwei aktuelle Beispiele seien hier die Programme der „12. Open Access Tage“ 2018 in Graz (12. Open-Access-Tage Graz, 2018) und des „7. Bibliothekskongresses“ 2019 in Leipzig (7. Bibliothekskongress Leipzig, 2019) genannt. Bisher wurde aber keine systematische Untersuchung zur Umsetzung von OA vorgelegt, die ausschließlich und umfänglich die Max-Planck-Gesellschaft zum Gegenstand hat.

Morgenstern-Einenkel (2017) hat für ihre Masterarbeit eine Untersuchung durchgeführt, die eine ähnliche Stoßrichtung wie die hier vorliegende Arbeit hat. Darin untersucht sie je zwei ausgewählte Institute der vier großen deutschen außeruniversitären Forschungsorganisationen auf die Umsetzung der „Checkliste“ für „Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen“ der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012), um Probleme bei und Lösungsansätze für die Umsetzung von OA aufzudecken. Dabei konzentriert sie sich ausschließlich auf den Science-Technology-Medicine-Sektor (STM) und die konkrete Umsetzungspraxis in Bezug auf Open Access in den von ihr untersuchten Bibliotheken. Auf ihrem Untersuchungsdesign und ihren Erkenntnissen kann in der vor-

liegenden Arbeit aufgebaut werden. Durch den detaillierten Blick auf eine ausgewählte Forschungsorganisation, dafür aber aller ihrer Fachbereiche und den Einbezug zentraler Stellen und übergeordneter Leitlinien und Strategien sowie dem Heranziehen anderer beziehungsweise erweiterter Untersuchungskriterien werden Perspektive und Herangehensweise dabei stark modifiziert. Morgenstern-Einenkels (2017) Ergebnisse sollen aber punktuell in die hier durchzuführende Analyse mit einbezogen werden.

Daneben lassen sich vereinzelt studentische Arbeiten finden, die einzelne Aspekte der Forschungsfragen dieser Arbeit berühren: So untersuchte Woll (2011) das Vorhandensein sowie Best-Practice-Beispiele von Open-Access-Policies in deutschen Forschungseinrichtungen, behandelt dabei aber nicht nur spezifisch die Rolle der Bibliotheken. Ziegler (2016) befasst sich mit der Förderung von OA in Deutschland und den damit in Zusammenhang stehenden AkteurInnen, also die Forschungseinrichtungen, wissenschaftlichen Verlage, wissenschaftlichen Bibliotheken und die Politik. Sie analysiert dabei die Themen der geförderten Projekte und erkennt einen Wandel von ursprünglich mehrheitlich Projekten zu „grünem OA“ hin zu aktuell laufenden Projekten, die mehrheitlich der Umsetzung des „goldenen OA“ gewidmet sind.

Eine studentische Arbeit mit direktem Bezug zu OA in der MPG liefert Kaizler (2016). Sie untersucht „verschiedene Wege der Optimierung der Administration von APC mit ihren Vor- und Nachteilen“, indem sie die Infrastruktur und Workflows zur Handhabung von Article Processing Charges (APC)¹ bei der Max Planck Digital Library (MPDL) der MPG mit denen der Universitätsbibliothek Bielefeld vergleicht. Pilgrim (2011) befasste sich in ihrer Bachelorarbeit mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Umsetzung des „self-archiving“, also des „grünen Wegs“ von OA, am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) und lieferte damit eine Fallstudie zum aktuellen Stand der Umsetzung von OA an einem Max-Planck-Institut. Wenngleich das MPIWG einen der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Fälle darstellt, werden Pilgrims Ergebnisse nicht in die Analyse mit einbezogen, da ihre Arbeit bereits länger zurückliegt und hier der selbst erhobene, aktuelle Stand betrachtet werden soll.

Neumann (2012) untersuchte „Die Rolle von Bibliotheken in der Open-Access-Bewegung“ im Vergleich Deutschland, Großbritannien und den USA und setzt sich hierbei unter anderem auch mit den Rollen der vier außeruniversitären Forschungsorganisationen auseinander. Linhart (2013) legt eine Diskursanalyse vor, bei der „[...] das Sprechen deutscher, wissenschaftlicher Bibliotheken auf ihren Webseiten über „Open Access“ untersucht [wird]“, um zu eruieren, „welche Bibliothekstypen sich zu dem Thema überhaupt

¹Article Processing Charges sind Publikationsgebühren, die von Verlagen für das Pulizieren wissenschaftlicher Artikel im Open Access in Zeitschriften erhoben werden.

äußern und in welchem Kontext dies geschieht“ (Linhart, 2013, Abstract). Sie untersucht dabei Hochschul- und Universitätsbibliotheken, außeruniversitäre Forschungsorganisationen kommen nicht vor. Die Arbeit gibt unter anderem einen Einblick in die Selbstpositionierung der untersuchten Bibliotheken. Für die vorliegende Arbeit relevanter ist aber, wie Bibliotheken in ihrer täglichen Arbeit versuchen, OA-Policies und Strategien umzusetzen.

2.2 Open Access - Entwicklung und aktueller Stand

Die Geschichte der Open-Access-Bewegung, die ihr zugrunde liegenden Gedanken, Positionen und Definitionen sowie die vielfältigen internationalen Bemühungen zur Umsetzung von Open Access umfänglich darzustellen, ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht leistbar. Im Folgenden sollen daher nur einige relevante Aspekte der Entwicklung von Open Access und prägnante Eckdaten der aktuellen internationalen und nationalen Situation umrissen werden, um hinreichend Kontext für die spätere Analyse zu liefern.

2.2.1 Allgemein und international

Die Entstehung des Open-Access-Gedankens liegt nunmehr über zwei Jahrzehnte zurück. Gemeinhin wird die Preprint-Kultur² einiger naturwissenschaftlicher Fachdisziplinen und insbesondere die Gründung des ersten Preprint-Servers arXiv für die Physik im Jahr 1991 durch Paul Ginsparg vom Los Alamos National Laboratory in New Mexico, USA, als Ursprung gesehen (Deppe u. Beucke, 2017, S. 12). In Folge entstanden auch in anderen Fachdisziplinen Preprint-Server und technische Weiterentwicklungen für den Betrieb und die Vernetzung solcher Server (ebd. S. 13). Vornehmlich ausgelöst von der sogenannten „Zeitschriftenkrise“ ab den 1980er-Jahren, einer „[z]unehmende[n] Oligopolisierung“ der Verlagslandschaft „bei massiv steigenden Preisen und sinkenden oder stagnierenden Bibliotheksetats“ (ebd.), entstand eine breite Debatte um das wissenschaftliche Publikationssystem und es formierte sich allmählich eine größere internationale „Open-Access-Bewegung“ aus verschiedenen AkteurInnen.

Als Meilensteine in der Entwicklung gelten mehrere Konferenzen: Zunächst die 2001 in Budapest stattgefundene Konferenz „Free Online Scholarship“, organisiert durch das Open Society Institute, aus der heraus die Budapest Open Access Initiative (BOAI) entstand (ebd. S. 14). In deren Erklärung von 2002 wurde erstmals der Begriff „Open Ac-

²Als Preprint werden mit anderen geteilte Versionen eines wissenschaftlichen Fachbeitrags bezeichnet, die noch kein Begutachtungsverfahren durchlaufen haben und noch nicht (im Falle von Artikeln in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift) offiziell veröffentlicht wurden.

cess” verwendet und definiert als „the world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature and completely free and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, students, and other curious minds” und die heute als „goldener” und „grüner Weg” bekannten Strategien, um diesen zu erreichen (Chan u. a., 2002).³ 2003 entstand das „Bethesda Statement on Open Access Publishing” im Rahmen einer Konferenz des Fachgebiets der Biomedizin. Hier wurde der Begriff der „Open Access Publication” auf eine Beschreibung erweitert, die auch im heutigen Open-Access-Diskurs noch als eine der Hauptreferenzen verwendet wird und an der sich auch in der vorliegenden Arbeit orientiert wird:

- „1.) The author(s) and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship, as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.
- 2.) A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in a suitable standard electronic format is deposited immediately upon initial publication in at least one online repository that is supported by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, interoperability, and long-term archiving.” (Brown u. a., 2003)

Wenige Monate nach Bethesda folgte die von der Max-Planck-Gesellschaft organisierte erste „Berlin-Konferenz”, deren Resultat die „Berliner Erklärung” mit ebenfalls vielen fachdisziplinübergreifenden UnterzeichnerInnen war.⁴

³Der „grüne Weg” umfasst das „self-archiving”, also das Ablegen wissenschaftlicher Publikationen in frei zugänglichen elektronischen Archiven oder auch Repositorien. Der „goldene Weg” umfasst das Publizieren in reinen Open-Access-Zeitschriften, die nicht auf Subskriptionsbasis funktionieren, sondern zumeist über Artikelgebühren finanziert werden und deren Inhalte vollständig frei und offen zugänglich sind (Vgl. Informationsplattform Open Access, 2019). Die Interpretationen beider Wege haben sich im Laufe der Zeit verändert, ihre Definitionen sind nicht einheitlich geklärt. So gibt es beispielsweise mittlerweile viele verschiedene weitere „Farben”, wie „bronzenes” oder „diamantenes” OA (siehe z. B. Schmeja, 2018), es gibt unterschiedliche Auffassungen welche Lizenzen für „echtes” OA erforderlich sind, welche Versionen (Preprints, Postprints, Verlagsversionen) und welche Arten von Publikationen (Zeitschriftenartikel, Monografien, weiterer wissenschaftlicher Output) wie zu behandeln sind usw. Diese spannende Diskussion näher zu beleuchten würde im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen.

⁴Da die „Berliner Erklärung” essenzieller Bestandteil der MPG-Open-Access-Strategie ist, wird sie in Abschnitt 3.2.1 ausführlich besprochen.

Der programmatischen Entwicklung der Ziele der „Bewegung“ folgten nun unzählige Projekte, Initiativen, Vernetzung und Austausch. Auf internationaler Ebene seien hier beispielsweise die Entwicklung des mittlerweile als Non-Profit-Organisation institutionalisierten Projektes OpenAIRE⁵ oder das Directory of Open Access Journals (DOAJ)⁶ sowie die Gründung großer Open-Access-Verlage wie BioMed Central im Jahr 2000, PLOS im Jahr 2001 und Copernicus im Jahr 2004 (als reiner OA-Verlag) erwähnt (mit Deppe u. Beucke, 2017, S. 15). Nachdem die großen internationalen Verlage OA zunächst abwehrend gegenüberstanden, entdeckten sie nach und nach das vorhandene Profitpotential. Der Verlag Springer führte 2004 das „hybride“ Modell ein, durch das einzelne Artikel in sogenannten „closed access“-Zeitschriften, also reinen Subskriptionszeitschriften, gegen eine Gebühr zu OA-Artikeln gemacht werden können und welches in Folge von vielen Verlagen übernommen wurde. Aber auch die Gewinnmöglichkeiten reiner Open Access Zeitschriften wurden zunehmend wahrgenommen und solche bei den umsatzstarken Verlagen gegründet oder zu solchen transformiert (Vgl. ebd.).

In den vergangenen Jahren zeichnete sich bei nationalen und internationalen Bemühungen ein zunehmender Fokus auf eine Umstellung des Subskriptionssystems hin zu einem „Pay as you Publish“-Modell ab. Das Ziel ist also die vollständige Transformation des Publikationsmarktes hin zu einer Ablösung von Subskriptionsgebühren durch die Zahlung artikelbasierter Publikationsgebühren und die somit gleichzeitige freie Verfügbarkeit aller erscheinender Artikel. Dadurch würde das bestehende wissenschaftliche Publikationssystem und das darauf aufbauende Reputationssystem basierend auf „renommierten“ Zeitschriften nicht verändert, sondern die bereits im System befindlichen finanziellen Mittel durch die Änderung der Geschäftsmodelle der Verlage zunächst nur umgeschichtet, aber mit dem Ziel, die Höhe der APC langfristig zu senken. Hierfür schließen nationale oder organisationsbasierte Konsortien sogenannte „Transformationsverträge“ oder „Offsetting-Verträge“ mit einzelnen Verlagen ab, in denen gezahlte Publikations- und Subskriptionsgebühren miteinander verrechnet werden (Vgl. Deppe u. Beucke, 2017, S. 17). Auch die Max-Planck-Gesellschaft, vertreten dabei durch die Max Planck Digital Library, verfolgt diesen Ansatz als Hauptstrategie (siehe dazu Schimmer u. a., 2015 sowie Abschnitt 3.2).

Es gibt aber auch weiterhin diverse Aktivitäten zu alternativen Publikationsmodellen, wie die Gründung nichtkommerzieller OA-Zeitschriften, die beispielsweise durch wissenschaftliche Einrichtungen herausgegeben und finanziert werden, oder die Entwicklung alternativer Peer-Review-Systeme (Vgl. Deppe u. Beucke, 2017, S. 17). Die

⁵Siehe: <https://www.openaire.eu/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

⁶Siehe: <https://doaj.org/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

vielfältigen Bemühungen, Open Access für jeglichen wissenschaftlichen Output zu erreichen, wurden unter anderem auf den Open Access Tagen 2018 in Graz, der größten Open Access Konferenz im deutschsprachigen Raum, unter dem Rahmenthema „Diversity“ verhandelt – mit der Conclusio, dass Open Access nur zu erreichen sei, wenn viele verschiedene Wege gleichzeitig verfolgt würden (Vgl. dazu bspw. Schneider, 2018).

In vielen Ländern arbeiten national angelegte Forschungsprojekte, Initiativen oder Konsortien wissenschaftlicher Einrichtungen an der Beförderung des Open Access und es entstehen nationale Open Access Policies.⁷ Zudem machen immer mehr nationale und internationale Forschungsförderer Open Access zur Förderbedingung, beispielsweise die EU in ihrem „Horizon 2020“-Programm.⁸ Die jüngste Initiative auf diesem Gebiet ist die Formierung der „cOAlition S“, einem internationalen Konsortium von Forschungsförderorganisationen aus mittlerweile 15 Staaten, die sich in dem im September 2018 veröffentlichten „Plan S“ dazu bekennen, die zentrale Forderung nach der Veröffentlichung jeglicher von ihnen finanzierter Forschung im Open Access ab 01. Januar 2020 verpflichtend zu machen (cOAlition S, 2019).

Laut einem Forschungsbericht, der im Rahmen des „INTACT“-Projektes⁹ entstand, lag der Gold-Open-Access-Anteil bei den zehn Ländern mit der höchsten Anzahl an Publikationen weltweit zwischen acht und 13 Prozent, mit einem jährlichen Anstieg von ca. einem Prozent von 2008-2016 (Wohlgemuth u. a., 2017, S. 6).

2.2.2 Deutschland

Seit der Entstehung der Open-Access-Bewegung sind auch in Deutschland viele Initiativen und Projekte entstanden oder weiterentwickelt worden und das Thema ist omnipräsent im Diskurs um Forschung und Wissenschaft.

Neben großangelegten Projekten wie „DeepGreen“,¹⁰ Förderprogrammen wie dem „Open Access Publizieren“-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)¹¹

⁷Für einen Überblick über die nationalen Aktivitäten der EU-Mitgliedsstaaten siehe: <https://www.openaire.eu/member-states-overview> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

⁸Siehe dazu die Datenbank SHERPA Juliet, in der die Open-Access-Policies und -Anforderungen von Forschungsförderorganisationen aus derzeit 25 Ländern dargestellt werden: <https://v2.sherpa.ac.uk/juliet> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

⁹„INTACT“ ist ein deutsches Forschungsprojekt zu Article Processing Charges für Open-Access-Publikationen, in dessen Rahmen auch die „Open APC Initiative“ entstand, über die, auch international, Daten über von Forschungseinrichtungen an Verlage gezahlte APC gesammelt werden. Siehe: <https://www.intact-project.org/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

¹⁰„DeepGreen“ ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt zur automatisierten Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen im OA nach Ablauf verlagsseitiger Embargofristen. Siehe: <https://deepgreen.kobv.de/de/deepgreen> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

¹¹Siehe: https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access

oder dem Projekt „Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt OA2020“, welches das Ziel hat, „Voraussetzungen [...] für die großflächige Open-Access-Transformation“ auf vielen verschiedenen Ebenen zu schaffen (Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE, 2019), ist das „Projekt DEAL“¹² das derzeit wohl prominenteste Beispiel von Bemühungen um eine Open-Access-Transformation. In Auftrag gegeben von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, vertreten durch die Hochschulrektorenkonferenz, werden im Rahmen dieses Projektes „bundesweite Lizenzverträge für das gesamte Portfolio elektronischer Zeitschriften“ mit „große[n] Wissenschaftsverlage[n]“ verhandelt, in denen notwendig eine Open-Access-Komponente enthalten sein muss, die besagt, dass „[a]lle Publikationen von Autorinnen und Autoren aus deutschen Einrichtungen [...] automatisch Open Access geschaltet [werden] (CC-BY, inkl. Peer Review)“ (Projekt DEAL, 2019). Am 15. Januar konnte das Projekt den Abschluss eines ersten solchen Vertrags mit dem Verlag Wiley vermelden, welcher weitreichende Konsequenzen für die Umsetzung von Open Access in Deutschland haben wird (Hochschulrektorenkonferenz, 2019). Kurz zuvor, im Juli 2018 wurden die Verhandlungen mit dem Verlag Elsevier unterbrochen, weil eine OA-Komponente nicht in den Vertrag integriert werden konnte. Bereits zuvor hatten rund 200 deutsche Forschungseinrichtungen ihre Verträge mit Elsevier nicht verlängert, mit dem Auslaufen des eigenen Elsevier-Vertrages Ende 2018 reihte sich auch die Max-Planck-Gesellschaft ein und verlängerte ihren Vertrag mit Elsevier nicht (Max-Planck-Gesellschaft, 2018).

Eine deutsche Besonderheit ist das sogenannte „Zweitveröffentlichungsrecht“ (§ 38 Abs. 4, Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, UrhG), welches seit dem 01. Januar 2014 Bestandteil des deutschen Urheberrechtsgesetzes ist. Es besagt, dass die UrheberInnen „eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist“, ungeachtet vertraglicher Vereinbarungen das Recht haben „den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient.“

Das Zweitveröffentlichungsrecht wird im Rahmen der zugehörigen Debatte zwar nicht einheitlich dem „echten“ Open Access zugerechnet, da es sich hier nicht um eine sofortige Verfügbarmachung der Publikationen handelt, ihm kann aber bei der Umsetzung von OA eine große Bedeutung zukommen, da es unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, veröffentlichte Artikel aus „closed access“-Zeitschriften bedeutend früher

(zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

¹²Siehe: <https://www.projekt-deal.de> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

zugänglich zu machen, als es deren eigene Embargovorgaben erlauben würden.¹³ Dazu muss erwähnt werden, dass der Anwendungsbereich des Zweitveröffentlichungsrechts ausschließlich Forschungstätigkeiten umfasst, „die im Rahmen der öffentlichen Projektfinanzierung oder an einer institutionell geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung“ durchgeführt werden und somit Universitäten und Hochschulen selten davon Gebrauch machen können (BT-Drs. 17/13423, 2013).

Die Frage, ob WissenschaftlerInnen von den Forschungseinrichtungen, an denen sie tätig sind, dazu verpflichtet werden dürfen, nach diesem Paragraphen ihre Publikationen zugänglich zu machen, wird derzeit vom Bundesverfassungsgericht entschieden.¹⁴ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft befürwortet und unterstützt die Publikation im Open Access zwar, macht sie aber in ihren Fördervorgaben nicht verpflichtend (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2018). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gab im September 2016 eine Open-Access-Strategie heraus, in der sich die Bundesregierung zu Open Access als angestrebtem „Standard des wissenschaftlichen Publizierens“ bekennt. Gleichzeitig wird jedoch betont, die Wissenschaftsfreiheit nicht einschränken zu wollen, weswegen sich in dem Dokument auch keine verpflichtenden Vorgaben zur Publikation im OA finden (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2016, S. 6). Im Zuge der Debatte um verpflichtende Open-Access-Vorgaben wurde im Jahr 2017 von mehreren Verlagen die Initiative „Publikationsfreiheit“ gegründet, die gegen eine „Einschränkung der Publikationsfreiheit und des Urheberrechts“ seitens „der Gesetzgeber, Bibliotheksverbände und Wissenschaftsorganisationen“ lobbyiert (Initiative für Publikationsfreiheit für bessere Bildung, 2017).

Zum Gesamtanteil von Open-Access-Publikationen aus Deutschland gab es bisher keine verlässlichen, einheitlichen Zahlen, da ein Monitoring nicht systematisch betrieben wurde und es bislang an einheitlichen Definitionen und übergeordneter Koordination dafür fehlte. In einem vom BMBF und der DFG geförderten Projekt wird daher seit 2017 ein deutschlandweiter „Open Access Monitor“ aufgebaut, der das gesamte Publikationsaufkommen deutscher akademischer Einrichtungen erfassen soll und sich derzeit noch in der Beta-Version befindet (Mittermaier u. a., 2018).¹⁵ Laut diesem betrug der OA-Anteil der Publikationen in Deutschland 43 Prozent in den Jahren 2015-2019, wobei

¹³Embargozeiten, also die Fristen, bis der Inhalt einer wissenschaftlichen Zeitschrift frei zugänglich gemacht wird, erstrecken sich je nach Zeitschrift und Verlag von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren.

¹⁴Hintergrund ist eine entsprechende Änderung des baden-württembergischen Hochschulgesetzes im Jahr 2014. Siehe dazu Pachali (2017).

¹⁵Dafür werden Daten aus verschiedenen Quellen und Datenbanken genutzt, wie DOAJ, BASE, OpenAPC, unpaywall, LAS:er, der Global Open Knowledgebase, Web of Science und weitere (Mittermaier u. a., 2018, S. 90f.).

„Open Access-Status Gold, Grün, Hybrid und Bronze“ eingerechnet wurden (Open Access Monitor, 2019).¹⁶ Mangels einheitlicher Definitionen dieser Status sollte dieser Wert aber vorerst als Richtwert betrachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Open Access mittlerweile in der deutschen Wissenschaftspolitik und Forschungslandschaft als Prinzip fest verankert ist und breite Unterstützung erfährt. Dabei fokussieren öffentlich finanzierte Projekte zunehmend auf den „goldenen Weg“, also die Finanzierung von APC und zunehmend auch Publikationsgebühren für OA-Monografien, was bereits Ziegler (2016) in ihrer Untersuchung der deutschen OA-Projektlandschaft feststellte.

2.2.3 Außeruniversitäre Forschungsorganisationen und Open Access

Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), gehört als Teil der deutschen Forschungslandschaft zu den großen, gemeinsam von Bund und Ländern geförderten außeruniversitären Forschungsorganisationen. Zu diesen gehören außerdem die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Fraunhofer-Gesellschaft, FG, anwendungsorientierte Forschung), die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (Leibniz-Gemeinschaft, LG, erkenntnis- und anwendungsorientierte Grundlagenforschung), die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (Helmholtz Gemeinschaft, HG, strategisch-programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung) sowie die Akademien der Wissenschaften, die im Folgenden aber nicht näher betrachtet werden sollen (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2018). Diese Organisationen nehmen mit ihren Aufgaben und der gesetzlich gesicherten, öffentlichen Finanzierung eine herausragende Stellung in der deutschen Forschungslandschaft ein. Zudem bieten sich für sie dadurch besondere Voraussetzungen für die Umsetzung von Open Access. Im Hinblick auf die Ausgestaltung des deutschen Zweitveröffentlichungsrechts (siehe Abschnitt 2.2.2) ließe sich gar von einer besonderen Verantwortung außeruniversitärer Forschungsorganisationen für die freie Verfügbarmachung ihrer Forschungsergebnisse sprechen.

Tatsächlich gehören die MPG, die FG, die LG und die HG zu den ersten Unterzeichnerinnen der „Berliner Erklärung“. Open Access in der MPG wird in Kapitel 3 ausführlich beschrieben, im Folgenden sollen zur Einordnung nur ein paar Eckdaten zu den drei anderen großen Forschungsorganisationen und deren Umgang mit OA geliefert werden. Alle drei Forschungsorganisationen verfügen über eigene OA-Arbeitskreise und OA-

¹⁶Stand: 04.05.2019

Policies als ausformulierte, verabschiedete Dokumente und bemühen sich aktiv um die Umsetzung von Open Access.

Die Fraunhofer-Gesellschaft verfügt seit 2008 über eine OA-Policy und hat 2015 eine OA-Strategie veröffentlicht. Laut dieser „wird angestrebt, bis 2020 mindestens jede zweite wissenschaftliche Publikation eines Jahrgangs per Open Access frei zugänglich zu machen, davon mindestens ein Drittel über den „goldenen Weg“ der Erstveröffentlichung in einer Open Access-Zeitschrift“ und „soweit möglich – auch zugehörige Forschungsdaten“. Die FG betreibt ein eigenes OA-Repository und baut ein eigenes Forschungsdaten-Repository auf, strebt an, ihre WissenschaftlerInnen bereits vor Publikation umfassend zu OA zu beraten, strebt die Bereitstellung von Finanzierung, u. a. durch einen Publikationsfonds an und engagiert sich auch im politischen Raum für OA (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., 2015). Der OA-Anteil der 72 Fraunhofer-Institute liegt nach eigener Aussage derzeit bei durchschnittlich 10-15 Prozent (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., 2019).

Die Leibniz-Gemeinschaft verabschiedete 2007 eine erste OA-Leitlinie und verfügt derzeit über eine OA-Policy, in der sie die 95 selbstständigen Leibniz-Einrichtungen auffordert, eigene OA-Policies zu formulieren und OA aktiv umzusetzen (Leibniz-Gemeinschaft, 2016). Es existiert ein LG-weiter Publikationsfonds für OA sowie seit Anfang 2019 ein Publikationsfonds für Monografien (Leibniz-Gemeinschaft, 2019b). Die LG verfügt über ein zentrales, frei zugängliches Repository für OA-Publikationen sowie von einzelnen Instituten betriebene fachspezifische Repositorien. Außerdem bemüht sich die LG ebenfalls um eigene Konsortialverträge mit OA-Komponenten mit Verlagen und bemüht sich um nationale und internationale Vernetzung auf wissenschaftspolitischer Ebene zum Thema (Leibniz-Gemeinschaft, 2019a). Konkrete Zielvorgaben zum eigenen OA-Anteil gibt es bei der LG nicht, offizielle Zahlen zum aktuellen OA-Anteil ließen sich nicht finden.

Die Helmholtz-Gemeinschaft hat Ende 2005 ein eigenes Open Science Koordinationsbüro (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V., 2019c) eingerichtet und verfügt seit 2016 über eine OA-Richtlinie, in der sie ihre MitarbeiterInnen explizit auffordert, ihre Publikationen „so früh wie möglich“ in der akzeptierten Manuskriptfassung oder Verlagsversion in einem Repository frei zugänglich zu machen sowie, wenn möglich, auch zugehörige Forschungsdaten. Außerdem setzt sich die HG darin das konkrete Ziel, „dass zum Stichtag 31.12.2020 die von dieser Policy betroffenen Publikationen des Vorjahres zu mindestens 60% Open Access verfügbar sind [...] Die Zielquote

steigt für jedes spätere Publikationsjahr um weitere 10% bis zum Zielwert von 100%, der ab dem Publikationsjahr 2025 gilt” (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V., 2016). Die Mehrzahl der 19 Helmholtz-Zentren, die sich aus verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammensetzen, verfügt über ein eigenes Repositorium (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V., 2019a). Die HG verhandelt ebenfalls eigene Konsortialverträge mit OA-Komponenten mit großen Verlagen (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V., 2019b). Angaben zum derzeitigen Gesamt-OA-Anteil ließen sich nicht finden.

3 Die Max-Planck-Gesellschaft und Open Access

In diesem Kapitel soll der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit, die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und deren Umgang mit Open Access vorgestellt werden. Dazu erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über die MPG selbst. Darauf folgend wird die Entwicklung ihrer Open-Access-Strategie nachgezeichnet und ihre Open-Access-Policy erläutert. Danach werden die für die Umsetzung von Open Access zuständigen Einrichtungen, die Max Planck Digital Library und die Bibliotheken der Max-Planck-Institute, vorgestellt und beschrieben, welche Funktionen diesen bei der Umsetzung zukommen. So lassen sich in einem letzten Schritt die herausgearbeiteten Spezifika der MPG darstellen, die der Entwicklung von auf die Beantwortung der Forschungsfragen zugeschnittene Fragestellungen für die ExpertInneninterviews dienen sollen.

3.1 Die Max-Planck-Gesellschaft - Kurzer Überblick

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. ist eine deutsche außeruniversitäre Forschungsorganisation mit der Rechtsform einer gemeinnützigen Organisation des privaten Rechts in Form eines eingetragenen Vereins (Max-Planck-Gesellschaft, 2019). Sie wurde 1948 gegründet, hervorgegangen aus der 1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, und bestand zunächst nur in der BRD. Nach der deutschen Vereinigung 1990 wurde sie um weitere Institute im Osten Deutschlands erweitert. Seit 1992 befindet sich der Sitz der Gesellschaft in Berlin (Max-Planck-Gesellschaft, 2019b).

Sie besteht aus 84 Instituten und Einrichtungen, davon fünf Institute und eine Außenstelle im Ausland, an denen Grundlagenforschung in den Natur-, Bio-, Geistes- und Sozialwissenschaften betrieben wird und jährlich mehr als 15.000 Publikationen entstehen (Max-Planck-Gesellschaft, 2019c). Die Max-Planck-Institute sind in drei Sektionen unterteilt: die Biologisch-Medizinische (BM), die Chemisch-Physikalisch-Technische (CPT) und die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion (GSH) (Max-Planck-Gesellschaft, 2012, § 23). Dabei besitzen die einzelnen Institute in der Regel keine Rechtsfä-

higkeit, regeln ihre eigene Verfasstheit aber über ihre eigenen Satzungen. Für gewöhnlich leitet einE geschäftsführendeR DirektorIn ein Institut, sowohl wissenschaftlich, als auch verwaltend (ebd. § 28).

Die vom Generalsekretär geleitete Generalverwaltung (GV), die die laufenden Geschäfte der MPG führt, befindet sich in München und beschäftigt ca. 600 Personen (Max-Planck-Gesellschaft, 2019e). Die Aufsicht über die GV führt der Verwaltungsrat, welcher den Gesamthaushaltsplan aufstellt. Dieser wird vom Senat beschlossen, dem obersten Entscheidungsorgan der MPG. Ferner wählt der Senat den Präsidenten, die Mitglieder des Verwaltungsrats und bestellt den Generalsekretär. Außerdem bestimmt er über die Gründung und Schließung von Instituten, die Berufung der wissenschaftlichen Mitglieder und DirektorInnen sowie über die Satzungen der Institute. Der Präsident ist Vorsitzender des Senats, des Verwaltungsrats und der Hauptversammlung, repräsentiert die MPG, entwirft die Grundzüge ihrer Wissenschaftspolitik und nimmt somit eine herausragende Stellung in der Organisation der Gesellschaft ein (Max-Planck-Gesellschaft, 2019j).

Der Etat der MPG lag 2018 bei rund 1,7 Milliarden Euro, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus öffentlichen Mitteln von Bund und Ländern (jeweils zur Hälfte), zuzüglich Drittmitteln von öffentlichen oder privaten Geldgebern. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 waren ca. 23400 Personen in der MPG beschäftigt, davon 6772 als DirektorInnen, ForschungsgruppenleiterInnen oder wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Ca. 50 Prozent der WissenschaftlerInnen kamen dabei aus dem Ausland, die Gesamtquote an ausländischem Personal betrug ca. 30 Prozent (Max-Planck-Gesellschaft, 2019).

Die MPG arbeitet nach dem selbst auferlegten „Harnack-Prinzip“, zurückgehend auf den ersten Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Adolf von Harnack. Dieses „Strukturprinzip der persönlichkeitszentrierten Forschungsorganisation“ beinhaltet, dass als DirektorInnen der Institute „weltweit führende Spitzenforscherinnen und -forscher“ ausgewählt werden, die dann die Forschung an den Instituten weitgehend autonom gestalten können. Dies bedeutet, sie „bestimmen ihre Themen selbst, sie erhalten beste Arbeitsbedingungen und haben freie Hand bei der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (Max-Planck-Gesellschaft, 2019c). Dieses Prinzip durchdringt die gesamte Struktur der MPG und die Organisation aller ihrer Institute und ist daher bei der Betrachtung von Entscheidungsprozessen und der Analyse von Einflussfaktoren auf die tägliche Arbeit in den Instituten elementar.

3.2 Open-Access in der Max-Planck-Gesellschaft

Den Ausführungen in diesem und den darauffolgenden Abschnitten liegt eine systematische Analyse von der Öffentlichkeit über Webseiten zugänglichen Dokumenten und Selbstdarstellungen der MPG zugrunde, in denen die Erwähnung von Open Access (OA) vermutet wurde.¹ Zusätzlich wurde zum Thema OA-Policy und -Strategie ein Gespräch mit einem Vertreter der Generalverwaltung der MPG geführt, der für die Koordination der OA-Policy zuständig ist.²

3.2.1 Entwicklung

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich bereits früh an der Open-Access-Bewegung beteiligt, war und ist hier sowohl in Deutschland, als auch international, eine Vorreiterin.

Nachdem 2002 die Erklärung der Budapest Open Access Initiative veröffentlicht wurde (siehe Abschnitt 2.2.1), entstand aus dem Kreis einiger wissenschaftlicher Mitglieder der MPG die Initiative für die erste „Berlin-Konferenz“, die gemeinsam mit dem Projekt European Cultural Heritage Online (ECHO) mit dem Thema „Entwicklung neuer web-basierter Forschungsumgebungen“ unter der Schirmherrschaft des damaligen Präsidenten der MPG organisiert wurde und mehr als 120 deutsche und internationale TeilnehmerInnen hatte. Als Ergebnis der Konferenz stand am Ende die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ („Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities“, im Folgenden „Berliner Erklärung“), die am 22. Oktober 2003 veröffentlicht wurde. Zudem gab die Konferenz den Anstoß zu regelmäßigen Folgekonferenzen, um die Idee von Open Access weiter voranzutreiben. Diese finden nach wie vor statt, zuletzt im Dezember 2018 (Max-Planck-Gesellschaft, 2019a).

In der Berliner Erklärung wurde die Zielrichtung des Open Access ausgehend von den „wissenschaftlichen Publikationen“ in der Budapester Erklärung und dem Bethesda-Statements ausgeweitet auf „original scientific research results, raw data and metadata,

¹Dabei handelt es sich um die Webauftritte der MPG und der Max Planck Digital Library (MPDL), verschiedene Richtlinien und Regelungen (z. B. „Regeln zur Sicherung wissenschaftlicher Praxis“, 2009; „Regelungen für das Fachbeiratswesen“, 2015; „Hinweise und Regeln der Max-Planck-Gesellschaft zum verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken“, 2017; „Evaluation – Die Verfahren der Max-Planck-Gesellschaft“, 2015), die Satzung der MPG, das Statut der MPDL, Jahresberichte der MPG, Governance- und Strategiedokumente (z. B. „Grundlagenwissenschaft in geordneter Verantwortung zur Governance der Max-Planck-Gesellschaft“, 2015) und die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“. Im Folgenden werden nur diejenigen Dokumente zitiert, in denen Open Access tatsächlich erwähnt wird.

²Das Gespräch wurde am 26.11.2018 in München persönlich geführt. Es diente auch der Orientierung im Themenfeld, der Entwicklung von Fragestellungen sowie dem Finden von Informationen zur Konzeption der vorliegenden Arbeit.

source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material” (Max-Planck-Gesellschaft, 2003). Die Definition von Open Access der Berliner Erklärung übernahm dabei diejenige des Bethesda Statements fast exakt, allerdings wurde hier lediglich ein „right of access” und nicht ein „perpetual right of access” zu OA-Publikationen gefordert. Außerdem verlangt die Berliner Erklärung nicht, dass eine OA-Publikation umgehend in einem Repositorium verfügbar gemacht werden soll, fordert dafür aber, Repositorien müssten „suitable technical standards (such as the Open Archive definitions)” verwenden. Des Weiteren wurde darin benannt, in welcher Form die unterzeichnenden Institutionen die Umsetzung dieses Paradigmas befördern wollen:

„encouraging our researchers/grant recipients to publish their work according to the principles of the open access paradigm; encouraging the holders of cultural heritage to support open access by providing their resources on the Internet; developing means and ways to evaluate open access contributions and online-journals in order to maintain the standards of quality assurance and good scientific practice; advocating that open access publication be recognized in promotion and tenure evaluation; advocating the intrinsic merit of contributions to an open access infrastructure by software tool development, content provision, metadata creation, or the publication of individual articles” (ebd.).

Sie beinhaltet außerdem die Absichtserklärung, sich darum zu bemühen, dass die legalen und finanziellen Rahmenbedingungen dementsprechend weiterentwickelt werden.

Seit der ersten Berlin-Konferenz war die MPG auf allen Folgekonferenzen vertreten und veranstaltete die letzten vier (2013, 2015, 2017 und 2018) selbst. Auf der 11. Berlin-Konferenz im Jahr 2003 wurde zum zehnjährigen Jubiläum der Berliner Erklärung ein „Mission Statement” mit konkreten Forderungen an die unterzeichnenden Organisationen der Berliner Erklärung sowie an „all other organisations that perform or support scholarly research” zur weiteren Beförderung von OA veröffentlicht (Max-Planck-Gesellschaft, 2013). Dieses beinhaltet das Ziel „to ensure that 90% of the scholarly research literature is published with an OA model” sowie die Forderung nach einer „shared definition of OA, based on that in the Berlin Declaration”, nach miteinander kompatiblen OA-Policies, Qualitätssicherung von OA-Publikationen und breiter, internationaler, strategischer Kooperation für die Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems hin zu vollständigem OA (ebd.).

Auf der 12. Berlin-Konferenz im Dezember 2015 wurde die Initiative „Open Access 2020” gestartet, mit dem Ziel der Beschleunigung der Transformation von Subskrip-

tionszeitschriften hin zu Open-Access-Zeitschriften. Diskussionsgrundlage hierfür lieferte ein von der Max Planck Digital Library (MPDL) verfasstes „Policy White Paper“ (Schimmer u. a., 2015). Auch hier entstand eine weitere Erklärung, die „Expression of Interest in the large-scale Implementation of Open Access“, in der die unterzeichnenden Organisationen sich ausdrücklich zum Willen um die Transformation der Mehrheit aller Subskriptionszeitschriften hin zu OA-Zeitschriften bekennen (Open Access 2020, 2015).

Spätestens hiermit verschob sich der Fokus der Bemühungen um OA seitens der MPG stärker in Richtung einer Transformation des etablierten Publikationssystems durch ein Ansetzen bei den kommerziell ausgerichteten Verlagen, beim Subskriptionssystem. Es ging nun nicht mehr primär darum, die WissenschaftlerInnen durch Überzeugungsarbeit zu OA zu bringen, sondern OA zu den WissenschaftlerInnen zu bringen, indem man auf die Änderung der Geschäftsmodelle bestehender wissenschaftlicher Zeitschriften einwirkt. Dies soll gemäß des „Policy White Papers“ durch eine Verschiebung der aktuell für Subskriptionsgebühren verwendeten finanziellen Mittel hin zur Finanzierung von OA-Artikelgebühren (APC) geschehen (Schimmer u. a., 2015). Diese Idee steht auch hinter dem „Projekt DEAL“, bei dem die MPG von Beginn an beteiligt war und nun zu Beginn des Jahres 2019 die Abwicklung der Finanzierung des ersten DEAL-Vertrages durch eine eigens dafür gegründete GmbH übernimmt (Hochschulrektorenkonferenz, 2019) (siehe auch Abschnitt 2.2.2). Mittlerweile hat die MPDL für die gesamte MPG mit insgesamt 25 Verlagen zentrale Verträge mit OA-Komponente aushandeln können, dank derer für mit der MPG affilierte „corresponding authors“ die Kosten für eine OA-Publikation übernommen werden (Max Planck Digital Library, 2019d).

Auf einer undatierten Webseite der MPDL findet sich die Aussage, dass ca. zwölf Prozent aller MPG-Publikationen im Open Access verfügbar seien. An anderer Stelle ließen sich keine offiziellen Zahlen zum OA-Anteil der gesamten MPG-Publikationen finden (Max Planck Digital Library, 2019c).

Weitere Aktivitäten der MPG im Bereich OA sind ihre Beteiligung an Open-Access-Projekten, eigene Initiativen zum OA-Publizieren sowie das Engagement in der Schwerpunktinitiative "Digitale Information" der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen.³ Eine OA-Initiative der MPG sei hier noch gesondert erwähnt, da sie sich zumindest zeitweise auf die Arbeit der einzelner Max-Planck-Institute mit OA ausgewirkt hat: Die „Open Access Ambassadors“. Auf Initiative des „Max Planck PhDnet“⁴ und der MPDL

³Eine Übersicht zu den Open-Access-Projekten der MPG findet sich hier: <https://openaccess.mpg.de/201884/Projekte> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019). Eine Liste der Initiativen der MPG zum OA-Publizieren findet sich hier: <https://openaccess.mpg.de/1431088/Open-Access-Publishing---Initiativen> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

⁴Das „Max Planck PhDnet“ ist ein Netzwerk für alle DoktorandInnen in der MPG und dient dem Aus-

wurden NachwuchswissenschaftlerInnen aus der MPG im Jahr 2014 zu einer Konferenz eingeladen, um „Botschafter“ für OA an ihren jeweiligen Instituten zu werden und so den OA-Gedanken gezielt unter den WissenschaftlerInnen weiterzuverbreiten, auch und besonders in Kooperation mit den lokalen Bibliotheken. Mehr als 70 Personen nahmen an der Konferenz teil und wurden dort in Vorträgen und Workshops geschult (Max Planck Digital Library, 2015). Seit ca. 2016 gab es hier keine offiziellen Aktivitäten mehr, Resultat der Initiative war aber, dass nach der ersten Konferenz an vielen Instituten Open Access Ambassadors vorhanden waren und sich teilweise auch aktiv um das Thema bemühten.⁵

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die MPG sehr früh den Open-Access Gedanken unterstützt und aktiv politisch, finanziell und durch verschiedene Projekte vorangetrieben hat und somit als eine der Treiberinnen der deutschen und internationalen Open-Access-Bewegung angesehen werden kann. Dabei ist spätestens seit des Starts der Initiative „OA2020“ ein deutlicher Fokus auf der Beförderung von OA durch den „goldenen Weg“, also die Finanzierung von Artikelgebühren erkennbar, nachdem zuvor auch der „grüne Weg“ mindestens ebenso stark befördert wurde (Vgl. Bruch, 2009).

3.2.2 Die Open-Access-Policy der Max-Planck-Gesellschaft

Die offiziell so bezeichnete und durch die Veröffentlichung auf dem entsprechenden Webauftritt als solche vorgestellte „Open Access Policy der MPG“ (Max-Planck-Gesellschaft, 2019i) verweist für die in der MPG angewendete Definition von OA auf die Berliner Erklärung. Hier wird außerdem gesagt, es sei „zentraler Anspruch der Gesellschaft, die Forschungsergebnisse ihrer WissenschaftlerInnen zum Nutzen der gesamten Menschheit möglichst umfassend kostenfrei (Open Access) verfügbar zu machen“. Weiterhin heißt es, dass die MPG „ihre wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zur Beachtung des Prinzips der Öffentlichkeit der Grundlagenforschung auf[fordert].“ Es werden zur „praktische[n] Umsetzung des Open Access-Gedankens [...] zentrale strategische Entscheidungen“ erwähnt, wie der zentrale Etat für Subskriptions- und Open Access-Publikationsgebühren. Außerdem werden Projekte zur „Umgestaltung des wissenschaftlichen Publikationswesens zur Ermöglichung des Open Access“ erwähnt, an denen sich die MPG beteilige, sowie die Gründung der Max Planck Digital Library (MPDL) (siehe Abschnitt 3.3.1) und weitere Aktivitäten (ebd.). An anderer Stelle heißt es: „Zunächst werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützt, eine Open Access-Strategie anzuwenden, wenn sie die Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlichen möchten“ – durch das MPG-eigene

tausch, der Zusammenarbeit und der Optimierung der DoktorandInnenausbildung (siehe Max Planck PhDnet, 2019).

⁵Der Webauftritt der Initiative findet sich hier: <https://oambassadors.mpdlib.mpg.de/category/-ambassadors-start/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

Repository „MPG.PuRe“ und die zentrale Übernahme von Publikationskosten (Max-Planck-Gesellschaft, 2019h). Es lassen sich aber keine konkreten Vorgaben oder mit Zahlen unterlegte Zielsetzungen zur Umsetzung von OA finden.

In einigen weiteren Dokumenten existieren ebenfalls vereinzelt Aussagen zu OA. In den „Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ findet sich die Anweisung zur „prinzipielle[n] Veröffentlichung der Forschungsergebnisse (Prinzip der Öffentlichkeit der Forschung), [...] nach Möglichkeit freie Verfügbarmachung der mit öffentlichen Mitteln erzielten Forschungsergebnisse“ (Max-Planck-Gesellschaft, 2009, S. 2). In den „Regelungen für das Fachbeiratswesen“⁶ wird festgelegt, dass in jedem Statusbericht eines Max-Planck-Instituts eine „Darstellung der Aktivitäten, Ergebnisse frei und dauerhaft zugänglich zu machen z. B. Repository der Max-Planck-Gesellschaft, Open Access-Selbstarchivierung, Open Access Zeitschriften etc.“ erfolgen muss (Max-Planck-Gesellschaft, 2015, S. 16). Dies scheint, auf Grundlage der Sichtung der oben genannten Quellen, die einzige konkrete Vorgabe zur Umsetzung von OA zu sein.

Es ließe sich interpretieren, dass die – maßgeblich auf Initiative der MPG hin entstandene – Berliner Erklärung der Open-Access-Policy der MPG entspricht, auch, da an zentralen Stellen auf diese verwiesen wird. Sie stelle laut des Vertreters der Generalverwaltung (GV) den zentralen Bezugspunkt für die OA-Aktivitäten der MPG dar. Weiterhin wären aber auch das „Mission Statement“ sowie die „Expression of Interest in the large-scale Implementation of Open Access“ relevante Referenzpunkte (siehe Abschnitt 3.2.1). Explizit erfolgt die Gleichsetzung dieser Dokumente mit der MPG-OA-Policy aber an keiner Stelle. Auch der Vertreter der GV bestätigte, dass es keine ausformulierte, kodifizierte und verabschiedete Open-Access-Policy in der MPG gebe, wie sie z. B. bei anderen außeruniversitären Forschungsorganisationen zu finden sei. Der dafür von ihm angeführte Grund liege vermutlich in der Verfasstheit der MPG mit ihren selbstständig agierenden Instituten und dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen „Harnack-Prinzip“. Er beschreibt dessen Anwendung auf Open Access so, dass „nicht mit Mandaten, sondern mit Argumenten zu den Vorteilen von Open Access gearbeitet und es den WissenschaftlerInnen auf vielfältige Weise (z. B. durch Rahmenverträge mit Verlagen und durch Infrastrukturentwicklung) leicht gemacht wird, Open Access zu publizieren.“⁷

Das, was als übergeordnete OA-Policy der MPG bezeichnet werden kann, ist also zusammengefasst ein „zentraler Anspruch“ der MPG, ihre eigenen Forschungsergebnis-

⁶Fachbeiräte sind ein Instrument zur Evaluation der einzelnen Max-Planck-Institute, sie finden in der Regel alle drei Jahre statt. Hierfür wird jedes Mal ein Bericht erstellt.

⁷Aus dem Gespräch vom 26.11.2018.

se im OA zugänglich zu machen sowie die Bemühungen, OA auf politischer und strategischer Ebene voranzutreiben, ohne dabei die eigenen WissenschaftlerInnen in ihrer Forschungs- und Publikationsfreiheit einzuschränken. Somit ist es auch für die Zukunft nahezu auszuschließen, dass es eine übergeordnete, kodifizierte, ausformulierte MPG-OA-Policy mit konkreten Vorgaben und Sanktionsmechanismen geben wird. Dabei sind aber gemäß des „Harnack-Prinzips“ und der Institutsautonomie die Max-Planck-Institute theoretisch frei, eigene OA-Policies zu formulieren und sich gegebenenfalls selbst konkrete Vorgaben zur Umsetzung aufzuerlegen.

3.3 Umsetzung von Open Access in der Max-Planck-Gesellschaft

Die mit Open Access strategisch, konzeptionell und in der konkreten Umsetzung befassten Einrichtungen der MPG-Informationdienstleistungsinfrastruktur sind die Max Planck Digital Library (MPDL) und die Bibliotheken der Max-Planck-Institute (im Folgenden auch: „Institutsbibliotheken“), wobei die Aufgaben zur Umsetzung zwischen den beiden verteilt sind und diese explizit als „Gemeinschaftsaufgabe“ bezeichnet wird (Max-Planck-Gesellschaft, 2019g).⁸ Im Folgenden werden diese AkteurInnen und ihre entsprechenden Aufgaben bei der Umsetzung von OA in der MPG vorgestellt.

3.3.1 Die Max Planck-Digital Library

Die Max Planck Digital Library (MPDL) ist eine zentrale Einrichtung der MPG mit Sitz in München, die zur Unterstützung der Forschung an den Max-Planck-Instituten (MPI) „Services in den Feldern Informationsversorgung, Publikationsdienstleistungen und Forschungsdatenmanagement“ erbringt (Max-Planck-Gesellschaft, 2019f). Sie bildet „gemeinsam mit den Institutsbibliotheken das Bibliothekswesen der Max-Planck-Gesellschaft, wobei sie nach dem Subsidiaritätsprinzip Aufgaben nur dann bearbeitet, wenn dadurch ein echter Mehrwert erzielt wird“ (Max-Planck-Gesellschaft, 2012, Präambel).

⁸Die Informationsdienstleistungsinfrastruktur der MPG besteht aus weiteren zentralen und lokalen Einrichtungen, wie den zwei wissenschaftlichen Informationsvermittlungsstellen, dem Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ), dem Gemeinsamen Netzwerkzentrum der Berlin-Brandenburgischen Max-Planck-Einrichtungen am Fritz-Haber-Institut der MPG e. V., der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen oder der Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF) (Max-Planck-Gesellschaft, 2019d). Diese sind aber nicht unmittelbar in die Umsetzung von OA involviert und werden daher in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet. In die strategische und konzeptionelle Arbeit der MPG rund um OA und diesbezügliche Entscheidungen ist auch die Generalverwaltung maßgeblich involviert. Da diese aber nicht Teil der Informationsdienstleistungsstruktur ist, wird sie an dieser Stelle ebenfalls nicht einbezogen.

Eingeleitet mit dem Beschluss der MPG zur Gestaltung einer „zentralen elektronischen Informationsversorgung“, der sogenannten „Grundversorgung“, im Jahre 1999 und nach Etablierung der „Open-Access-Strategieinitiative“ der MPG in 2003, beschloss der Senat der MPG die Einrichtung der MPDL im März 2006 für zunächst sechs Jahre (Max Planck Digital Library, 2019b). Ab 2012 wurde sie als dauerhafte zentrale Serviceeinrichtung der MPG etabliert und zugleich ein neues MPG-Gremium, der „Beirat MPDL“ zur Beratung des Präsidenten in strategischen Fragen zu elektronischen wissenschaftlichen Medien und Arbeitsinstrumenten und der Open Access Policy“ geschaffen (ebd.).

Die konzeptionelle und politische Arbeit der MPG zu OA wurde also ab deren Einrichtung der MPDL übertragen. Hier ist „das Open Access Policy Team der Max-Planck-Gesellschaft angesiedelt“, das als zentrale Anlaufstelle für WissenschaftlerInnen und BibliothekarInnen bei Fragen des Open Access fungiert (Max-Planck-Gesellschaft, 2019i). Eine der wichtigsten Aufgaben der MPDL ist die „Grundversorgung“ aller MPI, die die zentrale Lizenzierung elektronischer Ressourcen und die Aushandlung der zugehörigen Verträge mit Verlagen beinhaltet, zu denen auch die zentralen Verträge mit OA-Komponente („Offsetting-Verträge“ oder „Read and Publish“-Verträge) gehören, durch die die Finanzierung von OA-Publikationsgebühren in wissenschaftlichen Zeitschriften von der MPG übernommen wird.⁹ Die MPDL wickelt dies auch administrativ ab. Außerdem gehören weitere folgende Dienstleistungen zu den Aufgaben der MPDL: Die Bereitstellung und Administration des Repositoriums „MPG.PuRe“ für Publikationen aus den MPI und die „Unterstützung der MPI bei der Schaffung digitaler und netzbasierter Forschungsumgebungen“ (Max-Planck-Gesellschaft, 2012, § 1). Außerdem stellt die MPDL das MPG-eigene, frei zugängliche Forschungsdatenrepositorium „Edmond“ bereit.

3.3.2 Die Bibliotheken der Max-Planck-Institute

Laut den offiziellen Zahlen der MPG existieren für die 84 MPI insgesamt 75 Bibliotheken (Abrell, 2018). Hierbei übernehmen mehrere Bibliotheken ihre Funktion für zwei Institute gleichzeitig, sodass es sich tatsächlich wohl eher um insgesamt 68 physisch existente Bibliotheken handeln dürfte.¹⁰ Laut diesen Zahlen verfügen alle 22 Institute der GSH-

⁹Für die Finanzierung der Grundversorgung „führen alle Max-Planck-Institute einen gewissen Anteil ihres Kernhaushalts an einen zentralen Fonds ab, aus dem die Ausgaben dann bestritten werden“ (Schimmer u. Palzenberger, 2011).

¹⁰Die MPI für Chemische Ökologie und für Biogeochemie teilen sich eine Bibliothek, ebenso die MPI für biophysikalische Chemie und für Dynamik und Selbstorganisation, die MPI für Festkörperforschung und für Intelligente Systeme, die MPI für Biochemie und für Neurobiologie, die MPI für Astrophysik und für extraterrestrische Physik, die MPI für Informatik und für Softwaresysteme, die MPI für Innovation und Wettbewerb und für öffentliche Finanzen. Diese Berechnung und Aufzählung stützt sich auf eine hier verfügbare, von der MPDL

Sektion über eine Bibliothek, 30 der 32 Institute der CPT-Sektion und 23 der 30 Institute der BM-Sektion (ebd.).

Neben der einmal jährlich stattfindenden Bibliothekstagung für alle Bibliotheken der MPG findet ebenfalls einmal jährlich eine Bibliothekstagung für jede Sektion statt, die Sektionszugehörigkeit determiniert also auch in gewissem Maße den Austausch der InformationsspezialistInnen untereinander (Max Planck Digital Library, 2019a).

Auch die personelle Ausstattung der Institutsbibliotheken ist von Sektion zu Sektion sehr unterschiedlich. Pauschale Aussagen mit konkreten Zahlen lassen sich hierzu nur bedingt machen. Grob lässt sich sagen, dass in den Bibliotheken der BM-Sektion die geringste Anzahl Beschäftigter zu finden ist, oftmals handelt es sich um One Person Libraries (OPL), die Spanne reicht von einem bis circa vier AngestellteN, gefolgt von der CPT-Sektion, in der OPL seltener vorhanden sind und die Spanne von einem bis circa sieben AngestellteN reicht. An den Instituten der GSH reicht die Spanne von ca. zwei bis ca. 18 AngestellteN.¹¹

Schwerpunkte der Aufgaben der Institutsbibliotheken sind: „Bereitstellung und Koordination digitaler Services und Angebote; Optimierung der Zugangssysteme zu lokalen, nationalen und internationalen Ressourcen; Unterstützung im Publikationsprozess; Umsetzung von Open Access nach der Berliner Erklärung; Management von Institutspublikationen im Repository der MPG (MPG.PuRe);¹² Schulungen, Workshops und Vorträge zu informationsrelevanten Themen; Literaturrecherche und -beschaffung“ (Max-Planck-Gesellschaft, 2019k). Durch die Zusammenarbeit mit der MPDL sollen dafür „zentrale und lokale Services aufeinander abgestimmt und auf die Bedürfnisse der Forschenden vor Ort zugeschnitten“ werden (ebd.).

Neben der erwähnten Umsetzung von Open Access nach der Berliner Erklärung können die in Abschnitt 3.2.2 erwähnte Empfehlung der freien Verfügbarmachung aller an MPI entstandenen Publikationen im MPG-eigenen Repository PuRe sowie die Darstellung der OA-Aktivitäten in den Statusberichten der Fachbeiräte dem Aufgabenbereich der

bereitgestellte Excel-Liste: <https://www.mpd.mpg.de/forschungsservices/servicekatalog/librarians-resources/kommunikation.html> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

¹¹Diese Angaben wurden ermittelt durch die Zählung der auf den jeweiligen Webseiten der Bibliotheken oder zugehörigen Institute angegebenen Personen (Stand: Oktober 2018) sowie durch persönliche Kontakte zu einzelnen Bibliotheken. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle Angestellte einer Bibliothek auch tatsächlich auf den extern einsehbaren Webseiten erwähnt werden, sind diese Angaben nur Näherungswerte für eine grobe Orientierung.

¹²„Institutspublikationen“ sind solche Publikationen, die während eines offiziellen Aufenthalts der AutorInnen an einem MPI entstehen. Welche Publikationen als „Institutspublikationen“ behandelt werden unterscheidet sich zwischen den einzelnen MPI.

Institutsbibliotheken zugerechnet werden. Davon abgesehen finden sich in öffentlich zugänglichen Webauftritten und Dokumenten der MPG keine weiteren konkret definierten Angaben der Bibliotheken für die Umsetzung von OA. Das tatsächliche Veröffentlichen im Open Access der an den jeweiligen Instituten tätigen WissenschaftlerInnen wird zwar durch zentrale Dienstleistungen unterstützt und in unterschiedlichem Ausmaß auch finanziert, geschieht aber vor Ort an den Instituten – somit nehmen die Bibliotheken dabei eine tragende Rolle ein.

3.4 Resultierende Fragestellungen für die Untersuchung

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass die MPG in ihrer Struktur und Funktionsweise einige Besonderheiten aufweist, die die konkrete Umsetzung von Open Access direkt beeinflussen.

Seitens der MPG existieren zwar ein Bekenntnis zu Open Access und diverse politische und strategische Bemühungen dieses umzusetzen, aber keine konkreten Vorgaben oder Verpflichtungen. Durch das „Harnack-Prinzip“ und die damit einhergehende Entscheidungsautonomie des Direktoriums der Institute, die neben der konkreten Ausgestaltung der Forschung auch für die Umsetzung von OA und deren Priorisierung vor Ort gilt, liegt der Umgang mit OA und somit auch die von den Institutsbibliotheken dabei übernommenen Funktionen bei jedem Institut selbst.

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies zum einen, dass, um die tatsächlichen Aktivitäten der Bibliotheken vor Ort zu erfassen, eine große Bandbreite an möglichen Aktivitäten abgefragt werden muss. Zum anderen zeigt sich dadurch, dass es ebenfalls relevant ist, sowohl die lokalen Rahmenbedingungen von OA an den Instituten zu erfassen, als auch Einschätzungen der Befragten zur übergeordneten MPG-OA-Policy einzuholen. Zu beachten ist hier, dass aufgrund des „Harnack-Prinzips“ gewisse übergeordnete Vorgaben wahrscheinlich schlicht nicht gemacht werden können, auch wenn sie für die Umsetzung von OA befördernd wirken würden.

Da die Umsetzung von OA in der MPG dezidiert als Gemeinschaftsaufgabe einer zentralen Serviceeinrichtung (MPDL) und den lokalen Institutsbibliotheken konzipiert ist, die nach einem Subsidiaritätsprinzip arbeiten, erscheint ein Blick auf diese Aufgabenverteilung und deren tatsächliche Umsetzung ebenfalls als lohnenswert, um befördernde Faktoren sowie Bedarfe für die Umsetzung von OA in der MPG zu identifizieren.

4 Bibliotheken und die Umsetzung von Open Access

In diesem Kapitel wird sich mit den vielfältigen Aufgaben beschäftigt, die Bibliotheken und Informationsdienstleistungseinrichtungen in Bezug auf Open Access übernehmen können. Daraus werden dann die Services zusammengestellt, die in den ExpertInneninterviews systematisch abgefragt werden sollen, um zu eruieren, was in den untersuchten Bibliotheken der Max-Planck-Institute tatsächlich konkret umgesetzt wird. Dazu erfolgt zunächst eine Einordnung der Rolle wissenschaftlicher Bibliotheken bei der Umsetzung von Open Access.

4.1 Einordnung der Rolle von Bibliotheken bei der Umsetzung

Öffentliche Forschungseinrichtungen in Deutschland, wie Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsorganisationen, sind mehrheitlich steuerfinanziert. Daraus ließe sich eine Verantwortung dafür ableiten, Forschungserkenntnisse so gut wie möglich frei zugänglich und damit für das gesamtgesellschaftliche Wohl nutzbar zu machen. Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI),¹ die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen fordern daher auch, „dass mindestens die durch öffentliche Mittel direkt oder indirekt geförderten Forschungsergebnisse (Daten und Publikationen) sowie die digitalen Lehrmaterialien durch die Autor/innen auf einem Repositorium frei zugänglich bereitgestellt beziehungsweise in Open-Access-Journals veröffentlicht werden“ (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., 2018, S. 9). Das im Mai 2018 von der DINI herausgegebene Papier „Thesen zur Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der Zukunft“ formuliert zwei der elf Thesen mit Bezug zu diesem Themenkomplex: „IV. These: Der offene Zugang zu Information muss für

¹„Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. ist der überregionale Zusammenschluss von wissenschaftlichen Bibliotheken, Medienzentren, Rechenzentren und Fachgesellschaften in Forschung und Lehre in Deutschland“ (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., 2018, S. 1).

jeden zu jeder Zeit an jedem Ort für Zwecke der Bildung und Wissenschaft sichergestellt werden. V. These: Der Zugang zu wissenschaftlichen Daten und Publikationen ist notwendige Voraussetzung für Open Science und Open Educational Resources” (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., 2018, S. 2).

Bibliotheken dienen wiederum als Einrichtungen, die genau diese Verfügbarmachung nachhaltig umsetzen können – und sollten, wenn man der Prämisse folgt, dass das Selbstverständnis wissenschaftlicher Bibliotheken darin liegt, der nachhaltigen Bereitstellung und Vermittlung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und somit dem Zugang zu Wissen zu dienen (Vgl. z. B. Deutscher Bibliotheksverband, dbv, 2018). Bibliotheken waren ursprünglich nicht als dezidiert auftretende AkteurInnen bei der Formierung der Open-Access-Bewegung vertreten, der Deutsche Bibliotheksverband trat erst mit der Erstunterzeichnung der Berliner Erklärung in Erscheinung (Vgl. Horstmann, 2017, S. 62). Mittlerweile gehört die Umsetzung von Open Access aber scheinbar selbstverständlich zu den Aufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken und diese werden als wichtige AkteurInnen für das Gelingen einer „Transformation“ angesehen.

Dies zeigt auch der anhaltende Diskurs um die Rolle und Aufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken, in dem sich Open Access in den letzten Jahren als zentrales Themenfeld etabliert hat. In einem im Januar 2018 veröffentlichten Positionspapier der Sektion „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ des Deutschen Bibliotheksverbands beispielsweise, wird „Open Access und neue Formen der Lizenzierung“ an erste Stelle der hier identifizierten acht zentralen Handlungsfelder für die Aufgabenbereiche wissenschaftlicher Bibliotheken „[i]n der mittelfristigen Perspektive bis 2025“ gesetzt (Deutscher Bibliotheksverband, dbv, 2018, S. 2). Die Frage danach, wie dieses Handlungsfeld konkret ausgefüllt werden soll, ist dabei Teil des Diskurses.

Aus der aktuellen Debatte und dazu publizierten Positions- und Strategiepapieren, Checklisten etc. lassen sich verschiedene Aufgaben und Services identifizieren, die Bibliotheken und Informationsversorgungseinrichtungen für die Umsetzung von Open Access übernehmen können. Dabei soll hier unter „Umsetzung von Open Access“ in Bezug auf die praktische Arbeit der InformationsdienstleisterInnen das Ausüben oder Anbieten verschiedener Services verstanden werden, die dazu beitragen, dass die Forschenden an einer Einrichtung im Open Access publizieren.

4.2 Aufgaben und Services von Bibliotheken für die Umsetzung

Der Beitrag „From collecting to connecting – the role of libraries in Open Access“ von Wolfram Horstmann (2017) gibt einen sehr guten Überblick über Services und Funktionen, die Bibliotheken in Bezug auf die Umsetzung von Open Access (OA) anbieten können und liefert so einen geeigneten Ausgangspunkt für die in der vorliegenden Arbeit angestrebte Analyse. Seine zentrale These ist, dass OA die Rolle der Bibliotheken im akademischen Kommunikationssystem verändert habe, weg vom reinen Sammeln von Information hin zum Verbinden von Artikeln mit Repositorien und AutorInnen mit Finanzierung, Weg von der Verteilung wissenschaftlichen Materials hin zur Produktion desselben (Horstmann, 2017, S. 71). Seiner Ansicht nach bringt das die Bibliotheken wiederum „zurück“ zu den Forschenden, also zu ihren Ursprüngen. Gleichzeitig erfordert dieser Richtungswechsel von den Bibliotheken eine immer stärkere Spezialisierung und die Entwicklung eines „adequately differentiated service portfolio that is customized to smaller scholarly cultures“, welches eine kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung benötigt, ebenfalls bei den Qualifikationen der in Bibliotheken arbeitenden Personen (ebd.).

Die von Horstmann zusammengetragenen Bibliotheksservices rund um OA sollen daher im Folgenden als Grundlage verwendet und durch weitere Literatur ergänzt werden. Die bereits 2012 veröffentlichte Publikation „Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen Bausteine und Beispiele“ der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen beinhaltet eine „Checkliste“ mit Handlungsempfehlungen für wissenschaftliche Einrichtungen, um OA umzusetzen und nachhaltig zu verankern, wobei sich diese nicht ausschließlich auf Bibliotheken oder Informationsdienstleistungseinrichtungen beziehen (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012). Das bereits erwähnte Strategiepapier des Deutschen Bibliotheksverbands zu Aufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken liefert ebenfalls eine Unterfütterung der hier zu identifizierenden OA-Services (Deutscher Bibliotheksverband, dbv, 2018). Insbesondere zum „grünen Weg“ des OA durch „self-archiving“ und Zweitveröffentlichung beschreiben Blasetti u. a. (2018) dezidiert Aufgaben und Workflows für Bibliotheken.²

Die folgende Strukturierung folgt Horstmann (2017, S. 63ff.), wobei die von ihm ver-

²Auch ein Blick auf aktuell über einschlägige Mailverteiler verbreitete Umfragen zur OA-Thematik diente zur Orientierung bei der Identifikation potentieller Services. Da hierdurch aber keine zusätzlichen Betätigungsfelder gefunden werden konnten, werden diese hier nicht näher aufgeführt.

wendeten Begrifflichkeiten *hervorgehoben* sind und die Reihenfolge der Aufzählung sowie deren Zusammenstellung modifiziert wurde:

Policy-Unterstützung („*Open Access Policy Support*“): Diesen Punkt definiert Horstmann (2017, S. 66) als „Activities that contribute to the formulation and implementation of policies for Open Access.“ Diese Aktivitäten bezieht er sowohl auf die lokale, institutionelle, als auch darüber hinausgehende Ebene wie regionale, nationale, internationale. Insbesondere auf institutioneller Ebene können Bibliotheken in die Entwicklung beziehungsweise Formulierung von OA-Policies involviert sein und deren Umsetzung nicht nur durch ihre eigene Arbeit gewährleisten, sondern auch überwachen. Hierzu gehört auch die Position von OA-Beauftragten, die von Informationsdienstleistenden bekleidet werden kann (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 11f.).

Advocacy-, Beratungs- und Informationsdienstleistungen („*Advocacy and reference services*“): Hierzu zählen alle Formen von allgemeiner Information zu OA, sei es über persönliche Beratung oder Webseiten (Horstmann, 2017, S. 63), über Informationsveranstaltungen (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 37) oder auch Bereitstellung von Informationsmaterial. Der Advocacy-Aspekt beinhaltet auch Informationen über die Vorteile des OA-Publizierens (Horstmann, 2017, S. 63). Eine aktive Bewerbung der angebotenen Services seitens der Bibliotheken sowie eine proaktive, gezielte Ansprache durch verschiedene Kanäle wie Email oder im persönlichen Gespräch sind dafür denkbare Mittel. Darüber hinaus wären diesem Serviceblock noch die persönliche Weiterbildung der InformationsdienstleisterInnen zuzuordnen, denn nur, wenn diese sich auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen im OA-Bereich halten, sind sie auch befähigt, kompetent zu beraten. Hierzu gehören auch die Vernetzung und der Austausch mit anderen InformationsspezialistInnen, welche ebenfalls der Advocacy-Arbeit dienen können. Auch die „Verankerung von Open Access in Curricula für den wissenschaftlichen Nachwuchs“, die ebenfalls auf der „Checkliste“ zur Umsetzung von OA (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 22f.) steht, kann zu diesem Servicekomplex dazugerechnet werden. Wenngleich Informationsdienstleistende hier oftmals diejenigen sind, die entsprechende Informationsveranstaltungen durchführen, liegt deren Verankerung im Curriculum aber eher außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs (Vgl. dazu auch Morgenstern-Einenkel, 2017).

Finanzierung und finanzierungsbezogene Dienstleistungen („*Publication Fonds*“ und „*Negotiation Services*“): Publikationsfonds, also ein dezidiertes Budget innerhalb einer Institution, sind ein zentrales Finanzierungsinstrument für OA-Publikationen in Zeitschriften oder für OA-Monografien. Diese werden oft von Bibliotheken verwaltet, was unter anderem Vertragsmanagement, Rechnungsbearbeitung und auch die Entscheidung über Vergabe der Mittel beinhalten kann (Horstmann, 2017, S. 69). Die „Checkliste“ empfiehlt dieses Instrument ebenfalls (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 19-21). OA-Publikationen werden jedoch nicht nur durch Fonds finanziert, ebenso kann die Finanzierung aus einzelnen Forschungsabteilungs- oder Fakultätsbudgets stammen, aus Fördermitteln für Forschungsprojekte oder weiteren Quellen. Auch bei der Abwicklung dieser Art von OA-Finanzierung sowie dem Monitoring zu statistischen Zwecken können Bibliotheken eine Rolle spielen. Theoretisch wäre auch das Stellen von Förderanträgen für OA-Publizieren eine Aufgabe, die Bibliotheken leisten könnten, um weitere Finanzierungsquellen für OA aufzutun.

Zum diesem Servicekomplex gehören aber auch die von Horstmann (2017, S. 70f.) besprochenen Verhandlungsdienstleistungen („*Negotiation Services*“). Die Verhandlung von Lizenzierungsverträgen mit OA-Komponente durch einzelne Institutionen oder Konsortien hat sich ebenfalls zunehmend als Aufgabe (zumeist größerer) Bibliotheken etabliert (Horstmann, 2017, S. 70f.; Deutscher Bibliotheksverband e. V., 2018, S. 10f.). Das Aufgabenspektrum von Bibliotheken kann dabei über das reine Verhandeln solcher Verträge hinausgehen hin zur Verwaltung, Buchführung, Monitoring etc. Das aggregieren von Daten über gezahlte OA-Artikelgebühren (APC) kann von Bibliotheken als Dienstleistung für die übergeordnete Forschungsinstitution erbracht werden. Auch durch das Weitergeben solcher Daten an Projekte wie die OpenAPC-Initiative³ tragen Bibliotheken dazu bei, Advocacy-Arbeit für OA zu leisten und eine (internationale) Datengrundlage für zukünftige Verhandlungen zu schaffen.

Institutionelle und fachspezifische Repositorien („*Institutional (open access)*“/ „*Subject based (open access) repositories*“): Das Bereitstellen eines frei zugänglichen, institutionellen, also auf Organisationsebene, oder organisationsübergreifenden fachspezifischen Repositoriums und/oder Befüllen desselben mit Publikationsdaten und Volltexten von Publikationen von AutorInnen der eigenen Institution, fällt zunehmend in den Bereich bibliothekarischer Aufgaben (Vgl. Horstmann, 2017, S. 63f.). Auch die „Checkliste“ nennt den „Aufbau und Vernetzung eines Repositoriums“ als einen seiner Punkte für die Umsetzung von OA (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz

³Siehe: <https://www.intact-project.org/openapc/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 13-15). Hierzu gehören vielfältige weitere Dienstleistungen wie das Erstellen von Publikationslisten beziehungsweise einer Institutsbibliografie oder das Führen OA-spezifischer Statistiken (Monitoring), die wiederum für Informations- und Advocacy-Zwecke, für die eigene Berichtslegung oder als (Argumentations-)Grundlage für strategische Entscheidungen verwendet werden können. Diese Services fasst Horstmann (2017, S. 70) unter dem Punkt „*Bibliographic and Bibliometric Services*“ zusammen. Die Bereitstellung beziehungsweise Nutzung eines Repositoriums durch Bibliotheken ist mittlerweile mit diesen bibliografischen und bibliometrischen Aufgaben so eng verwoben, dass sie hier unter einem Punkt aufgeführt werden (Vgl. Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 13-15).

Für das Hochladen von Volltexten für den freien Zugang auf Repositorien („self-archiving“ oder „grünes OA“) ist oftmals eine arbeitsaufwendige Rechteprüfung notwendig sowie das kontinuierliche „Begleiten“ einer Publikation vom Status als Preprint, der Einreichung bis hin zur finalen Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift und darüber hinaus, bei der Prüfung von Embargos. Durch das deutsche Zweitveröffentlichungsrecht besteht hier weiterhin für die InformationsdienstleisterInnen eine zusätzliche Möglichkeit des Zugänglichmachens von Volltexten, die meist ebenfalls mit zeitaufwendigen Workflows einhergehen, da hier nicht nur Rechte und Lizenzen sowie weitere Kriterien überprüft werden, sondern auch die Einwilligung der AutorInnen zur Zweitveröffentlichung eingeholt und die Volltexte „eingeworben“ werden müssen (Vgl. hierzu ausführlich Blasetti u. a., 2018). Um diese Aufgaben umsetzen zu können, sollten theoretisch überdies systematisch alle mit der Institution affilierten Publikationen systematisch archiviert werden, um sie für eine spätere Zugänglichmachung vorhalten zu können.

Publikationsdienstleistungen („*Journal Publishing Services*“ / „*Book Publishing Services*“): Vor allem größere Bibliotheken, wie Universitätsbibliotheken, können Teile oder die gesamte Infrastruktur für das Publizieren von OA-Zeitschriften oder OA-Monografien leisten und dabei als herausgebende und/oder verlegende Institution fungieren (z. B. Universitätsverlage). Dies kann beispielsweise das Betreiben eigener Instanzen von Open-Journal-Systems (OJS) oder Open-Monograph-Press (OMP),⁴ die Vergabe von DOI, ISBN oder anderen persistent identifiers, die Organisation von (Open-)Peer-Review-Verfahren, die Betreuung einzelner Schritte im Publikationsprozess und organisatorische Aufga-

⁴Hierbei handelt es sich um Open-Source-Software zur Verwaltung und Veröffentlichung von wissenschaftlichen Zeitschriften (Open Journal Systems, siehe: <https://pkp.sfu.ca/ojs/>) oder zum Organisieren und Verwalten des Redaktionsverfahrens für Monografien (Open Monograph Systems, siehe: <https://pkp.sfu.ca/omp/>) (beide zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

ben, Lektorat etc. beinhalten (Horstmann, 2017, S. 68; Deutscher Bibliotheksverband, dbv, 2018, S. 11f). Auch die Checkliste führt die „Gründung eines eigenen Open-Access-Verlages“ auf (Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2012, S. 16f.).

Abschlussarbeiten und Dissertationen („*Electronic Thesis and Dissertations*“): Horstmann (2017, S. 65) erwähnt als eigenen Service, Abschlussarbeiten oder Dissertationen einer Einrichtung, zumeist Universitäten und Hochschulen, elektronisch zu archivieren, inklusive der Metadatenaufnahme, und/oder zu veröffentlichen, gegebenenfalls im OA, um lokale Vorgaben durch Fakultäten, Abteilungen oder hochschuleigene Policies zu erfüllen. Dies kann auch auf institutionellen Repositorien geschehen oder anders technisch gelöst sein.

Softwareentwicklung und -einsatz („*Software Development and Deployment*“): Dies bezieht Horstmann (2017, S. 66) zunächst auf die (Weiter-)Entwicklung und den Betrieb beziehungsweise die lokale Konfiguration von Software für Repositorien, bei der Bibliotheken ebenfalls eine Rolle spielen können. In Bezug auf OA kann der Blick aber auch erweitert werden auf die mögliche (Weiter-)Entwicklung oder angepasste Nutzung weiterer Software, beispielsweise für das Monitoring von OA, für das OA-Publizieren, für das Harvesten OA-bezogener Metadaten usw.

Verzeichnisse und Aggregatoren („*Registries and Aggregators*“): Bibliotheken können nationale und internationale Aggregationsdienste, wie die Bielefeld Academic Search Engine (BASE), oder Registries wie OpenDOAR oder SHERPA/RoMEO bereitstellen oder bei solchen mitarbeiten, wie es bei OpenAIRE der Fall ist (Horstmann, 2017, S. 67f.). Dass eine einzelne Bibliothek dies leistet, ist eher der Ausnahmefall. Die Anbindung der eigenen Repositorien beziehungsweise der eigenen Metadaten an große Aggregatoren über Schnittstellen gewinnt aber zunehmend an Relevanz.

Zusätzlich zu den von Horstmann (2017) identifizierten können weitere bibliothekarische Services mit OA-Bezug ergänzt werden:

Forschungsdatenmanagement ist ein Aufgabenbereich mit dem sich auch wissenschaftliche Bibliotheken zunehmend befassen. Der Berührungspunkt mit OA ist in diesem Falle, dass auch Forschungsdaten zunehmend in frei zugänglichen Repositorien abgelegt werden. Bibliotheken können auch hier selbst solche Repositorien betreiben, die Forschungsdaten kuratieren, mit der Erfassung der zugehörigen Metadaten betraut

sein und zur Thematik beraten (Deutscher Bibliotheksverband, dbv, 2018, S. 13f.). Forschungsdatenmanagement ist dabei in den Gesamtkontext „Open Science“ einzuordnen und geht über eine engere Definition von Open Access als freiem Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen hinaus. Oftmals liegt die Verantwortung des Forschungsdatenmanagements in Institutionen auch nicht bei den Bibliotheken, sondern ist an Rechenzentren beziehungsweise der Informationstechnik oder speziellen Kompetenzzentren angesiedelt, mit denen die Bibliothek zusammenarbeitet (Vgl. ebd.).

Publikationsunterstützung ist ein Dienstleistungszweig der für wissenschaftliche InformationsdienstleisterInnen ebenfalls zunehmend wichtiger wird. Neben der allgemeinen Beratung zu OA und der Unterstützung bei der Finanzierung kommen hier weitere vielfältige Dienstleistungen in Frage, wie Kommunikation mit Verlagen und Beratung zu Verträgen, Lizenzen, rechtlichen Fragen oder auch das Management von AutorInnen-IDs wie ORCID (Vgl. Deutscher Bibliotheksverband, dbv, 2018, S. 11f.). All diese Services sind nicht ausschließlich mit OA verknüpft, berühren die Thematik jedoch auf vielfältige Weise.

Eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Umsetzung von OA in der eigenen Institution können ebenfalls von Bibliotheken geleistet werden. Dies reicht je nach Ausrichtung und Größe der Bibliothek von NutzerInnenumfragen zu OA bis hin zu größeren Studien oder technischen Entwicklungsprojekten.

4.3 Abzufragende Services in den Interviews

Im Folgenden werden die soeben zusammengetragenen möglichen Aufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken für die Umsetzung von Open Access so zusammengefasst und gruppiert, wie sie in den ExpertInneninterviews abgefragt werden sollen.

Es ist davon auszugehen, dass Institutsbibliotheken außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im direkten Vergleich mit Universitäten und Hochschulen oftmals über geringere personelle und finanzielle Ressourcen verfügen. Zudem sind sie in der Regel auf eine oder wenige Fachdisziplinen spezialisiert und weisen eine große Nähe zu ihren NutzerInnen auf, wodurch Dienstleistungen eher individuell an deren Bedürfnisse angepasst erfolgen.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen und unter Einbezug der in Kapitel 3 dargestellten Charakteristika der Max-Planck-Gesellschaft ergibt sich nun folgende Struktur für die Abfrage der OA-bezogenen Services:

1. **Policy** – Beteiligung an Entwicklung einer lokalen OA-Policy; strategische Zusammenarbeit mit unterschiedlichen AkteurInnen in der Einrichtung; strategische Beratung von EntscheidungsträgerInnen
2. **Beratung** – Individuelle Beratung; Informationsveranstaltungen; Informationsbereitstellung durch Webseiten, Flyer, Handreichungen etc.; Bewerbung angebotener OA-bezogener Services
3. **Finanzierung** – lokale Finanzierung; Publikationsfonds; lokale Mitgliedschaften bei Verlagen; lokale Verträge mit Verlagen mit OA-Komponente; Abwicklung von Finanzierung; Monitoring von Finanzierung
4. **Repositoryum** – Hosting eines Repositoryums; Verwendung eines Repositoryums durch Metadateneingabe; Metadatenakquise; „Einwerben“ und Bereitstellen von Volltexten; Rechteprüfung; Embargoprüfung; systematische Archivierung von Publikationen
5. **Monitoring** – Führen einer Statistik zu OA-Publikationen; Verwendung / Kommunikation der Statistik für verschiedene Zwecke
6. **Lokales Publizieren** – Herausgabe von OA-Zeitschriften / OA-Monografien; eigener OA-Verlag; Bereitstellung von OJS-/OMP-Instanzen

Hinzu kommen personenbezogene Aktivitäten, die nicht unmittelbare Serviceleistungen darstellen, aber dazu beitragen, dass OA-Services adäquat angeboten und weiterentwickelt werden können: Zum einen die persönliche Weiterbildung der InformationsspezialistInnen, zum anderen deren Vernetzung innerhalb der Informationsdienstleistenden beziehungsweise OA-Community, gegebenenfalls deren Mitwirkung an Arbeitsgruppen, Strategiepapieren o. Ä. oder aber auch eigene Umfragen, Studien oder Forschungsprojekte zum Thema OA. Auch dies soll daher abgefragt werden. Zudem wird zum Abschluss eine offene Frage nach weiteren, bis dahin nicht erwähnten Services integriert, bei der auch das Thema Forschungsdatenmanagement kurz erwähnt wird.

Nicht jeder mögliche Service kann und sollte abgefragt werden. Durch die vorherige Zuordnung aller potentieller Services zu einzelnen Themenkomplexen ist es möglich, an geeigneter Stelle Nachfragen zu spezifischen Gegebenheiten und Dienstleistungen zu stellen.

5 Methodik und Vorgehen

In diesem Kapitel soll das Vorgehen bei der Konzeption und Durchführung der vorliegenden Untersuchung ausführlich dargestellt werden. Dazu wird zunächst das Untersuchungsdesign beschrieben, danach die Anwendung der Methode des ExpertInneninterviews erläutert, die Entwicklung des Interviewleitfadens beschrieben, die Auswahl der zu befragenden ExpertInnen begründet, die Durchführung und Nachbereitung der Interviews beschrieben und in einem letzten Schritt die Auswertung der Interviews durch die Methode der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Abschluss des Kapitels bildet eine kurze reflexive Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen anhand von Kriterien zur Überprüfung der Studiengüte.

5.1 Untersuchungsdesign

Für die Beantwortung der Forschungsfragen werden vor allem Informationen von und Einschätzungen durch Personen benötigt, die tatsächlich in ihrer praktischen Arbeit Open Access (OA) in den Bibliotheken der Institute der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) umsetzen. Um eine breite Datengrundlage für die nachfolgende Analyse zu schaffen und da diese Daten nicht über andere Quellen ermittelt werden können, wird dafür die Methode strukturierter, leitfadengestützter ExpertInneninterviews gewählt (Vgl. Kaiser, 2014, S. 41). Somit nehmen die ExpertInneninterviews eine zentrale Stellung im Untersuchungsdesign ein und sind daher „fundierend“ (Bogner u. a., 2014, S. 22).

Um die Forschungsfragen der Arbeit bestmöglich zu beantworten und die Methode des leitfadengestützten ExpertInneninterviews möglichst fruchtbar zu machen, wurde ein „methodenpluralistischer Ansatz“, also die Nutzung „verschiedene[r] Zugänge zu Quellen“ gewählt (Kaiser, 2014, S. 31). Dafür wurden zusätzlich systematisch alle verfügbaren Dokumente der MPG analysiert, die Vorgaben, Richtlinien und Positionierungen zu Open Access beinhalten (könnten), außerdem öffentlich zugängliche Informationen zur Informationsversorgungsinfrastruktur und deren Organisation innerhalb der MPG (siehe Kapitel 3). Des Weiteren wurde für die Konzeption der vorliegenden Arbeit ein Gespräch mit dem Open-Access-Ansprechpartner der Generalverwaltung der MPG geführt, aus

denen Hinweise für relevante Fragestellungen entwickelt sowie zusätzliche Informationen gewonnen werden konnten. Die Analyse der zugänglichen Dokumente sowie das informelle Gespräch dienen somit der Konzeption und der Konstruktion des Leitfadens, gleichzeitig dienen sie der Kontextualisierung der in den Interviews gewonnenen Informationen und bereichern so die Analyse und Interpretation dieser an (Vgl. ebd. S. 32f.).

Die vorliegende Untersuchung ist primär evaluativ, da ihr Hauptziel in einer deskriptiven Bestandsaufnahme der tatsächlichen Aktivitäten an den einzelnen Instituten liegt. Durch darüber hinausgehende Fragen zu Einschätzungen der Befragten zur OA-Policy der MPG sowie der Aufgabenverteilung innerhalb des Informationsversorgungswesens der MPG fließen aber auch explorative Elemente in Form offener Fragen ein, die es ermöglichen, strategische Konzeptionen und Ansprüche der MPG mit der tatsächlichen bibliothekarischen Realität abzugleichen sowie weitere Fragestellungen und Themenfelder, Lösungsansätze und Bedarfe bei der Umsetzung von OA aufzudecken. So können nicht offensichtliche oder aus Vorinformationen heraus angenommene Zusammenhänge eruiert werden (Vgl. Kaiser, 2014, S. 29).

Die Untersuchung ist nicht repräsentativ, da hierfür systematisch VertreterInnen aller, zumindest einer bedeutend größeren Anzahl von Institutsbibliotheken der MPG hätten befragt werden müssen. Dies ist im Rahmen einer solchen Arbeit nicht leistbar. Durch die Befragung von insgesamt zehn Instituten aus allen drei wissenschaftlichen Sektionen der MPG wird aber versucht, ein möglichst breites Spektrum an in der MPG vertretenen Fachdisziplinen abzudecken. Da die Institute sowie dadurch auch ihre Bibliotheken sehr individuell arbeiten, kann auf diese Weise nur ein Einblick in und eine grobe Vorstellung von der Umsetzung von OA in der MPG gewonnen werden. Dieser Einblick soll aber durch eine offene Vorgehensweise bei der Interviewführung, bei der Fragen ergänzt und die jeweilige Situation an den Instituten ausführlich geschildert werden können, möglichst breit gestaltet werden.

5.2 Leitfadengestützte ExpertInneninterviews

Im Folgenden wird, nach Erläuterungen zur Anwendung der Methode des ExpertInneninterviews, das Vorgehen bei der durchgeführten Untersuchung beschrieben. Für diese Darstellung wurde sich an den „zehn Schritte[n] der Planung, Durchführung und Analyse von Experteninterviews“ nach Kaiser (2014, S. 12) orientiert: 1.) Entwicklung des Interviewleitfadens, 2.) Pre-Test des Interviewleitfadens, 3.) Auswahl und Kontaktierung der Interviewpartner, 4.) Durchführung des Experteninterviews, 5.) Protokollierung der

Interviewsituation, 6.) Sicherung der Ergebnisse (Protokoll oder Transkription), 7.) Kodierung des Textmaterials, 8.) Identifikation der Kernaussagen, 9.) Erweiterung der Datenbasis, 10.) Theoriegeleitete Generalisierung und Interpretation – wobei zu sagen ist, dass eine Generalisierung der Ergebnisse der Untersuchung aufgrund mangelnder Repräsentativität nicht erreichbar und auch nicht angestrebt ist.

5.2.1 Anwendung der Methode – ExpertInnen und abzufragendes Wissen

Nach Bogner u. a. (2014, S. 13) lassen sich „Experten [...] als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzten Problembereich bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren.“ Dabei sei deren „Wissen in besonderer Weise praxiswirksam und damit orientierungs- und handlungsleitend für andere Akteure“ (ebd. S. 13f.). Laut Kaiser (2014, S. 36) ist das „Expertenwissen [...] an eine Funktion oder Berufsrolle gebunden“. Da die für die Interviews ausgewählten Personen diejenigen sind, die für die Umsetzung von OA in den respektiven Institutsbibliotheken zuständig sind, beziehungsweise als LeiterInnen der Bibliotheken die übergeordnete strategische Verantwortung für die Umsetzung tragen und somit qua ihrer Position und ihres Wissens zumindest lokal die Umsetzung von OA vorantreiben können, erfüllen sie diese Kriterien und verfügen über dasjenige Wissen, welches für die Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit benötigt wird (Vgl. ebd.).

Der Klassifizierung von Wissensformen und deren Einschätzung nach Bogner u. a. (2014, S. 17ff.) folgend, interessieren hier alle drei möglichen zu erfragenden Wissensformen in unterschiedlichem Grad. Zunächst einmal das „technische Wissen“: „Daten, Fakten, ‚sachdienliche Informationen‘, Tatsachen“, zu denen die interviewten ExpertInnen „privilegierte Zugänge“ haben (ebd. S. 17). Das für diese Arbeit relevante technische Wissen bezieht sich auf die spezifischen Verhältnisse an den untersuchten Instituten der MPG (beispielsweise OA-Publikationsstatistiken, Personalsituation in der Bibliothek oder am Institut, Informationen zu Budgets etc.), welches abgefragt werden muss, um die einzelnen Fälle und die weiteren abgefragten Informationen in der Analyse kontextualisieren und interpretieren zu können und da es durch Recherche in öffentlich zugänglichen Quellen nicht verfügbar ist.

Die zweite Wissensform ist das „Prozesswissen“, es „umfasst Einsicht in Handlungsabläufe, Interaktionen, organisationale Konstellationen, Ereignisse usw., in die die Be-

fragten involviert sind oder waren” (ebd. S. 18). Um herauszufinden, welche Aktivitäten im Einzelnen an den untersuchten Instituten und deren Bibliotheken in Bezug auf OA durchgeführt wurden und werden, wie die entsprechenden Abläufe sind, welche Akteu- rInnen involviert sind, wie sich der praktische Umgang mit dem Thema entwickelt hat usw. müssen die ExpertInnen also auch nach diesem Prozesswissen befragt werden.

Auch die dritte Form, das „Deutungswissen”, spielt für die vorliegende Arbeit eine wichtige Rolle. Hier handelt es sich um „die subjektiven Relevanzen, Sichtweisen, Interpretationen, Deutungen, Sinnentwürfe und Erklärungsmuster der Expertinnen [...] Zielsetzungen, Bewertungen usw.” (ebd. S. 18f.), die im vorliegenden Falle insbesondere für die Einschätzung der Relevanz und des Standes von OA an den untersuchten Einrichtungen sowie für die Einordnung in die Gesamtstrategie der MPG zu OA von Bedeutung sind.

Die Abfrage persönlicher Einschätzungen ist essenziell für die Beantwortung der Forschungsfragen, da sie zum einen hilft, vorhandene Schwächen und Stärken sowie bestehende Bedarfe bei der Umsetzung von OA in den jeweiligen Einrichtungen und vor allem deren Hintergründe durch klare Benennung seitens der ExpertInnen aufzudecken. Zum anderen soll die systematische Zusammenführung dieser Einschätzungen in der Analyse dazu beitragen, herauszufinden, welche Aspekte in der Gesamtstrategie und der übergeordneten Organisationsweise der Umsetzung von OA-bezogenen Aktivitäten innerhalb der MPG eine (ausschlaggebende) Rolle spielen. Außerdem ist es dieses Deutungswissen, das für die praktische Arbeit mit dem Thema OA in den Einrichtungen vor Ort für die Befragten handlungsleitend ist, woran sie also neben dienstlichen Anweisungen und Vorschriften ihre Bemühungen bei der Umsetzung von OA ausrichten werden (Vgl. ebd. S. 21).

5.2.2 Erstellung des Interviewleitfadens

Um die Forschungsfragen zu operationalisieren, werden diese also in einen Interviewleitfaden „übersetzt” (Kaiser, 2014, S. 5). Dabei dient der Leitfaden auch zunächst zu einer „Strukturierung des Themenfeldes” (Bogner u. a., 2014, S. 27) sowie der Strukturierung und Steuerung des Interviews (Kaiser, 2014, S. 5). Die einzelnen abzufragenden Dimensionen der Forschungsfragen werden also in Fragekomplexe umgewandelt, um sicherzustellen, dass die Forschungsfragen auch durch die in den Interviews gewonnenen Daten beantwortbar werden (Vgl. ebd. S. 55ff.).

Diese Fragekomplexe werden wie folgt ausgestaltet:

1. Der einführende Fragekomplex mit Fragen zur interviewten Person und deren praktischem Bezug zu OA sowie darauffolgend allgemeinen Fragen zum Status

von OA und dessen Umsetzung am Institut, den involvierten AkteurInnen und deren Einstellungen zu OA.

2. Der Fragekomplex zur konkreten Umsetzung an den Instituten, also die einzelnen vorgenommenen Aktivitäten und angebotenen Services durch die Bibliotheken.
3. Der kontextualisierende Komplex zur MPG-OA-Policy und zur Aufgabenverteilung innerhalb der Informationsversorgungsstruktur der MPG zwischen lokalen Institutsbibliotheken und der zentralen Einrichtung, der Max Planck Digital Library (MPDL).

Für die Erstellung des Teils des Interviewleitfadens, in dem die konkrete Umsetzung von OA in den untersuchten Instituten abgefragt wird, also Komplex 2., diente die Auseinandersetzung mit verschiedenen Quellen zu möglichen Funktionen und Aufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken bei der Umsetzung von OA, die in Kapitel 4 erfolgte. Dabei wird eine große Auswahl an Services abgefragt und Raum für Ergänzungen seitens der Interviewten gegeben, da die MPG kaum verpflichtende Vorgaben bezüglich der zu leistenden Bibliotheksservices in Bezug auf OA hat, an denen sich abgearbeitet werden könnte. Nur so kann das gesamte Spektrum der Umsetzungsaktivitäten erfasst werden. Die in Kapitel 3.1 erfolgte Auseinandersetzung mit der OA-Strategie der MPG sowie ihrer Informationsversorgungsstruktur diente dann der weiteren Konkretisierung und Anpassung der Serviceabfrage im Leitfaden. Außerdem wurde daraus der Fragekomplex 1. zu OA an den jeweiligen Instituten entwickelt, sowie die beiden abschließenden Fragen des Leitfadens im Fragekomplex 3. Die in Abschnitt 4.3 unter dem Punkt „1.) OA-Policy“ gelisteten Aktivitäten „Beteiligung an Entwicklung einer lokalen OA-Policy“ und „strategische Zusammenarbeit mit unterschiedlichen AkteurInnen in der Einrichtung“, werden für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Konsistenz des Leitfadens in den Fragekomplex 1. zum Status von OA an den jeweiligen Instituten integriert.

Diese Reihenfolge der Fragekomplexe, also der Ablauf des Interviews, wurde dabei so angelegt, dass sie „einer für den Experten nachvollziehbaren Argumentationslogik folgt“ (Kaiser, 2014, S. 53), also vom konkreten Fall des jeweiligen Instituts mit einführenden und allgemeineren Fragen über die spezifischen Serviceabfragen hin zu den allgemeineren, einordnenden, deutenden Fragen zur übergeordneten MPG-OA-Policy und der Aufgabenverteilung innerhalb der MPG-Informationsversorgungsstruktur.

Um neuen Erkenntnisgewinn zuzulassen und Aspekte seitens der Interviewten einfließen lassen zu können, die unerwartet sind und Neues einbringen, werden die Fragen so formuliert, dass sie die Möglichkeit zur Artikulation neuer Informationen geben, „anderen Relevanzsystemen und Deutungsmustern“ gegenüber offen und möglichst neu-

tral sind (ebd. S. 8f.). Der Leitfaden wird dabei so konstruiert, dass das Interview nicht länger als 60 Minuten dauert. Dies gewährleistet eine hinreichende Abdeckung des Interessenbereiches und hält die Bearbeitbarkeit in einem umsetzbaren Rahmen. Um den Erkenntnisgewinn so groß wie möglich zu machen, wird versucht, bei der Erstellung des Leitfadens alle relevanten Aspekte zu integrieren und die Fragen so offen wie nötig, dabei aber so zugespitzt und präzise wie möglich zu formulieren.

Obwohl es möglich gewesen wäre, spezifisch auf die unterschiedlichen Publikationskulturen der jeweiligen Fachdisziplinen beziehungsweise wissenschaftlichen Sektionen abzielende Fragen zu integrieren, wurde darauf verzichtet und ein einheitlicher Leitfaden für alle Befragten verwendet. So wird zum einen eine größere Vergleichbarkeit sichergestellt, zum anderen wird durch die gestellten Fragen und die Möglichkeit von Rückfragen seitens der Interviewerin sowie durch die Inhärenz der Problematik disziplinspezifischer Publikationskulturen erwartet, dass sich das Fachspezifische aus dem Gespräch und somit im Material herauskristallisieren wird.¹

5.2.3 Auswahl der InterviewpartnerInnen

Da die ExpertInneninterviews das primäre Ziel haben, zu eruieren, wie OA konkret in den jeweiligen Institutsbibliotheken umgesetzt wird und wie bereits erwähnt eine Repräsentativität nicht erreichbar ist, wurden die zu untersuchenden Bibliotheken und damit GesprächspartnerInnen nach rein inhaltlichen sowie forschungsoökonomischen Aspekten ausgewählt (Vgl. Kaiser, 2014, S. 71).

Die Auswahl erfolgte nach mehreren Gesichtspunkten. Ziel war es, mindestens zwei Bibliotheken pro wissenschaftlicher Sektion der MPG abzudecken. Zudem spielte die räumliche Nähe eine Rolle. Außerdem fiel die räumliche Konzentration mehrerer Max-Planck-Institute (MPI) in einer Stadt ins Gewicht. Dies war relevant, da die Interviews persönlich geführt werden sollten, um einen maximalen Informationsgewinn zu ermöglichen und da angenommen wurde, dass die Interviewbereitschaft der angefragten Personen sich so erhöhen würde. Neben diesen Überlegungen spielte es eine Rolle, ob an den auszuwählenden Instituten bekanntermaßen Aktivitäten zur Umsetzung von OA vorgenommen werden. Dies ließ sich zum einen teilweise über Recherche auf den jeweiligen Webseiten eruieren, zum anderen über die informelle Recherche durch Gespräche mit der Interviewerin persönlich bekannten Personen aus der MPG. Ob an einem Institut OA-Aktivitäten vorhanden sind, war aber nicht alleiniges Kriterium, denn dies war zum einen nur bedingt im Vorfeld herauszufinden, zum anderen wurde von dem Gedanken

¹Der vollständige Interviewleitfaden findet sich im Anhang B dieser Arbeit.

ausgegangen, dass es sinnvoll sei, auch Institute zu untersuchen, an denen OA keine große Rolle spielt, um so besser eruieren zu können, was Gründe für eine weniger starke Beschäftigung mit dem Thema sein können. Ebenfalls in die Vorüberlegungen zur Auswahl spielte die Größe der Bibliotheken hinein. Ziel war es, mit VertreterInnen größerer und kleiner (d. h. mit relativ viel beziehungsweise wenig Personal ausgestatteter) Bibliotheken zu sprechen. Aufgrund der recht charakteristischen personellen Ausstattung der Bibliotheken in den jeweiligen Sektionen ergab sich dies aber automatisch (siehe Abschnitt 3.3.2).

Auf Grundlage dieser Vorüberlegungen und -recherchen wurden die Leitenden von insgesamt zwölf Institutsbibliotheken per Email für ein Interview angefragt, mit der Bitte, sie oder eine explizit mit der Umsetzung von OA betraute Person interviewen zu dürfen. Nur zwei davon lehnten die Anfrage ab, eine aus Zeitgründen, die andere, da die Umsetzung von OA-Aktivitäten in diesem speziellen Fall nicht bei der Bibliothek lag und die angefragte Person angab, daher keine Auskünfte zur Thematik erteilen zu können. Morgenstern-Einenkel (2017) befragte in ihrer Untersuchung VertreterInnen zweier MPI aus Leipzig, das MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften (MPI MIS) und das MPI für evolutionäre Anthropologie. Diese beiden Institute wurden von der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen, um zum einen keine Redundanz zu erzeugen und zum anderen, da die Interviewerin zum Zeitpunkt der Untersuchung als studentische Hilfskraft am MPI MIS angestellt war und somit einer Verzerrung der Interviewsituation beziehungsweise einem Interessenkonflikt vorgebeugt werden sollte.

Als Resultat konnten insgesamt zehn InterviewpartnerInnen gewonnen werden, von denen eine explizit für den Pretest des Leitfadens angefragt worden war. Die ursprünglich geplante Beschränkung auf sechs Institute wurde dementsprechend erweitert, da die Chance genutzt werden sollte, das disziplinäre Spektrum der untersuchten Institute zu erweitern.

5.2.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden in einem Zeitraum von ca. vier Wochen im Februar 2019 durchgeführt. Das zuerst erfolgte Pretest-Interview verlief erfolgreich. Auf Grundlage dessen wurden einige Details in den Fragestellungen des Leitfadens verändert und eine Frage hinzugefügt. Da diese im Pretest-Interview aber beantwortet wurde und die nach dem Pretest am Leitfaden vorgenommenen Änderungen nur minimal waren, konnte auch dieses Interview als valide in die Analyse mit einbezogen werden.

Fünf der zehn InterviewpartnerInnen waren der Interviewenden bereits persönlich aus kollegialem Kontext bekannt, was gegebenenfalls zu einer erhöhten Auskunftsbereitschaft geführt haben könnte. Die Interviews fanden, bis auf zwei Ausnahmen, in ruhigen Räumlichkeiten, meistens den Büros der Befragten, statt und in keinem der Interviews erfolgten so grobe Störungen oder Unterbrechungen, dass es den Interviewablauf relevant beeinflusst hätte.

Der Ablauf der Interviews erfolgte bei allen Gesprächen recht ähnlich. Nach einer Begrüßung gaben die InterviewpartnerInnen via Unterschrift auf einer vorbereiteten Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung, die den Befragten vorab bereits per Email zugeschickt worden war, ihre „informierte Zustimmung“ (Kaiser, 2014, S. 48).² Ebenso wurden alle Befragten vorab via Email grob über die zu behandelnden Fragekomplexe aufgeklärt, um die Möglichkeit zu einer inhaltlichen Vorbereitung zu geben. Nach einleitenden Worten seitens der Interviewerin erfolgte das Interview, welches mittels eines Diktiergerätes aufgezeichnet wurde. Dabei wurde die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden nicht zwingend strikt eingehalten, sondern diskursiv gearbeitet, an gegebenen Stellen Rückfragen und weitergehende Fragen gestellt, die nicht im Leitfaden vorgesehen waren, sowie die Abfolge der Fragen, wenn nötig, spontan auf die Antworten der Befragten angepasst. Bei zwei Gesprächen wurden zwei Personen interviewt. Im einen Fall lag dies darin begründet, dass die Zuständigkeit für OA primär in einer anderen Abteilung als der Bibliothek liegt (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht), im anderen Fall daran, dass die interviewte Person die Bibliotheksleitung innehat und zwar zu allen Fragekomplexen aussagefähig war, aber zur Ergänzung der Informationen eine weitere, direkter mit der Umsetzung von OA betrauten Person dazuholte (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung).

Im Gespräch trat die Interviewerin als „Quasi-Expertin“ auf (Vgl. ebd. S. 40f.), die Vorwissen zur Thematik und über MPG-Interna mitbrachte. Dies bewirkte zum einen, dass viele Sachverhalte, die Organisationsfremden nicht bekannt sind, nicht erläutert werden mussten und gezieltere Nachfragen gestellt werden konnten, zum anderen vermutlich auch zu einer gesteigerten Offenheit seitens der Befragten.

²Die Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung findet sich im Anhang C dieser Arbeit.

5.3 Auswertung der Interviews – inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

5.3.1 Begründung und Vorgehen

Die durchgeführten Interviews verlangen nach einer qualitativen Auswertung, da die interessierenden Informationen in den von den Befragten kommunizierten Inhalten enthalten sind und es hier nicht um eine quantitative Auswertung von Daten geht.

Hierfür wurde sich für eine Form der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse entschieden, durch die eine "thematische Strukturierung und Beschreibung des Materials" erfolgt (Schreier, 2014, § 17). Sie ist „ein gleichermaßen systematisches und valides Verfahren mit dem Ziel einer zusammenfassenden Beschreibung des Materials [...] Diese Beschreibung erfolgt, indem relevante Bedeutungsaspekte als Kategorien eines Kategoriensystems expliziert und relevante Teile des Materials den Kategorien dieses Kategoriensystems zugeordnet werden" (ebd. §48). Das Verfahren ist „durch eine starke Schematisierung charakterisiert" und verlangt nach einem regelgeleiteten Vorgehen, denn so wird der Auswertungsprozess transparent und nachvollziehbar gemacht und entspricht so dem „[...]Wissenschaftlichkeitsanspruch, der an den quantitativen Methoden orientiert ist" (Bogner u. a., 2014, S. 75).

Eine in die Tiefe interpretierende Inhaltsanalyse wie beispielsweise nach Mayring (2015) wird als der Zielstellung unangemessen betrachtet, da mit den von den Befragten transportierten offensichtlichen Kommunikationsinhalten gearbeitet werden und keine dahinterliegenden, beispielsweise aus dem Gesprächsverhalten oder dem sozioökonomischen Hintergrund der Befragten zu interpretierenden Bedeutungen herausgearbeitet werden sollen.

Mit Schreier (2014, §58) wird in der vorliegenden Arbeit die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse als „Basisablauf" genutzt, bei dessen Umsetzung sich dann aus einem „Werkzeugkasten" an „Optionen" bedient wird, „die zu der jeweiligen Forschungsfrage und dem jeweiligen Material am besten passen". Dazu wird sich an den Auswertungsverfahren orientiert, die von Kaiser (2014, S. 89-123), Kuckartz (2018, S. 100-121) und Gläser und Laudel (2004, wie dargestellt bei Bogner u.a. S. 73-75) vorgestellt werden.

Um ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen zu gewährleisten, werden zunächst die Interviews transkribiert. Danach erfolgt die Kategorienbildung und der darauf aufbauende Kodierprozess des Textmaterials. Schließlich erfolgt die Analyse der Ergebnis-

se, welche anhand der vorher festgelegten Kategorien und anhand der Forschungsfragen strukturiert wird. Hierfür werden die extrahierten Informationen zuerst deskriptiv nach dieser Strukturierung zusammengefasst und dann diskutiert und im in den Kapiteln 2 und 3 dargestellten Kontext interpretiert, um die Forschungsfragen zu beantworten.

5.3.2 Transkription

Um möglichst genau mit den in den Aussagen der Interviewten enthaltenen Informationen arbeiten zu können, wurden alle Audioaufnahmen der Gespräche transkribiert. Dabei wurde so vorgegangen, dass zwar möglichst wortgetreu transkribiert wurde, aber offensichtlich inhaltsleere Füllwörter nicht aufgenommen, Dialekte geglättet und längere Pausen oder Gefühlsäußerungen wie Lachen nicht ins Transkript aufgenommen wurden. Einzelne Abschnitte, deren Information als sehr von der Beantwortung der Frage abschweifend bewertet wurden, wurden nicht transkribiert.

Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da die Interviews primär der Gewinnung von Informationen dienten und eine Interpretation des Verhaltens der InterviewpartnerInnen im Gespräch als irrelevant für die Auswertung der Interviews angesehen wurde. Außerdem konnte nicht davon ausgegangen werden, dass durch Gesprächstaktiken seitens der Interviewten versucht würde, „sensible“ Informationen zurückzuhalten, da die Interviewten vorab über den groben Gesprächsinhalt informiert worden waren, ihnen die Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung ausgehändigt worden war und sie also informiert ihre Bereitschaft zu einem Gespräch erklärt hatten.

5.3.3 Kategorienentwicklung und Kodierung des Materials

Um die nun in Textform vorliegenden in den Interviews enthaltenen Daten der Analyse zugänglich zu machen und „die Kernaussagen des Materials“ zu identifizieren (Kaiser, 2014, S. 91) wurde das Textmaterial zunächst kodiert.

Die für die Erstellung des Leitfadens identifizierten Analysedimensionen und daraus entwickelten Fragekomplexe bildeten dabei die Grundlage für die Kategorienbildung, nach der die Interviewtranskripte kodiert und später ausgewertet wurden (Vgl. ebd. S. 146). Dazu wurden zunächst thematische Haupt- und Unterkategorien deduktiv anhand dieser Analysekatoren und der Fragekomplexe des Leitfadens gebildet. Das so entstehende Kategoriensystem ist dabei „prinzipiell offen“, da neue Kategorien konstruiert oder die Dimensionen existierender Kategorien verändert werden können (Bogner u. a., 2014, S. 74).

Bei der Kodierung selbst werden nun einzelne Textstellen systematisch ihrem Inhalt

nach den zuvor gebildeten Kategorien zugeordnet, es erfolgt also eine Indexierung des Textmaterials (Vgl. Gläser u. Laudel, 2013, S. 43). Für die Kodierung wurde das von Kuckartz (2018, S. 102ff.) vorgeschlagene Verfahren stark vereinfacht umgesetzt:³ Es erfolgte zunächst eine Kodierung dreier Interviews, die aufgrund der durch das Transkribieren gewährleistete gute Kenntnis des Materials als besonders informationsreich identifiziert wurden. Während der Kodierung dieser Interviews wurden am Material weitere Subkategorien entwickelt, „überall dort, wo bereits existierende Kategorien die Aussagen des Experten nicht ausreichend bestimmen“ (Kaiser, 2014, S. 101).⁴ So ist es möglich, weitere Aspekte, die in der Konzeption des Leitfadens noch nicht berücksichtigt wurden, in die Analyse mit einzubeziehen.

Die so entstandenen Kategorien wurden nun in einem einzigen Kodiervorgang auf alle Interviews angewendet. Die für eine Analyse notwendige Reduktion des Textmaterials geschah dabei durch das Kodieren mittels der Verwendung einer Software (f4Analyse). So wurde während des Kodierprozesses das Textmaterial auf die Teile reduziert, die der Beantwortung der Forschungsfragen dienen (Vgl. ebd. S. 99), außerdem redundante Passagen eliminiert und alle Aussagen zu einer bestimmten Kategorie zusammengefasst (Vgl. Bogner u. a., 2014, S.74). Es wurde mit Mehrfachkodierungen gearbeitet, da sich viele Aussagen der Befragten nicht nur einer Kategorie zuordnen ließen und demnach in der späteren Analyse auch zur Bearbeitung mehrerer Analysedimensionen dienen können.

5.3.4 Auswertung des kodierten Materials

Im letzten Schritt erfolgt nun „die Beantwortung der Forschungsfrage[n] auf Basis der aufbereiteten Daten“ (Bogner u. a., 2014, S. 75). Dazu werden die Ergebnisse kategorienbasiert entlang der Strukturierung der Haupt- und zugehörigen Subkategorien ausgewertet, indem beschreibend zusammengefasst wird, was zu jeder der Kategorien gesagt wurde, und dies im Anschluss interpretiert und diskutiert (Vgl. Kuckartz, 2018, S. 118).

Es wird also mit Kuckartz (2018, S. 118f.) „entlang der Hauptkategorien“ ausgewertet, die „Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie“ betrachtet sowie eine „Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien“ versucht. Im Sinne des methodenpluralistischen Ansatzes werden die Ergebnisse der Analyse des Textmaterials aus den ExpertInneninterviews unter Einbezug aller zusätzlichen ausgewerteten Quellen interpretiert (Vgl. Kaiser, 2014, S. 23).

³Die von Kuckartz (2018, S. 101ff.) vorgeschlagene Kodiermethode sieht vor, zunächst das gesamte Material mit vorher gebildeten Hauptkategorien zu kodieren, dabei Subkategorien zu bilden, danach alle Codes zu löschen und einen zweiten Kodierdurchgang mit den ausdifferenzierten Kategorien vorzunehmen.

⁴Das entwickelte Codesystem findet sich in Anhang D dieser Arbeit.

5.4 Überprüfung der Studiengüte

Zur Überprüfung der Studiengüte wurde sich an den von Kuckartz zusammengetragenen Kriterien orientiert, denen der „internen Studiengüte“, d. h. „Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit etc.“ (Kuckartz, 2018, S. 203) und der „externen Studiengüte“, also Fragen der Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit (ebd. S. 217). Dazu wurde entlang der von ihm in Checklisten erstellten Fragen gearbeitet, um zum einen die Güte der erhobenen Daten und die Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse der Arbeit zu evaluieren und zum anderen die Erfüllung der Kriterien zur internen Studiengüte sicherzustellen.

Um Transparenz und Auditierbarkeit der vorliegenden Arbeit zu gewährleisten wird den Empfehlungen von Kuckartz (2018, S. 222) gefolgt und der Arbeit zur Dokumentation folgendes angehängt: Das Verzeichnis über die geführten Interviews, der Interviewleitfaden, die Vertraulichkeits- und Einverständniserklärung und die Dokumentation des verwendeten Kategoriensystems anhand des Codesystems. Aus Gründen der Vertraulichkeit werden die Transkripte selbst nur den Prüfenden zugänglich gemacht, die Audiodateien der Interviewmitschnitte verbleiben gänzlich bei der Verfasserin der Arbeit.

Die in den Interviews durch die Befragten formulierten Antworten können durch viele Faktoren beeinflusst sein beziehungsweise limitiert werden, wie z. B. soziale Erwünschtheit, die Sensibilität der abgefragten Informationen, den eigenen Wissensstand etc. Dies ist qualitativer Sozialforschung generell inhärent und unvermeidbar. In der vorliegenden Arbeit werden bei der Analyse der durch die ExpertInneninterviews gewonnenen Daten diese ausschließlich auf ihren tatsächlichen Informationsinhalt hin ausgewertet. Dabei erfolgt aber „eine Deutung oder Interpretation der vorhandenen Texte“, die „durch die persönliche Deutungskompetenz des Forschers und durch seine Eindrücke von den jeweiligen Interviews beeinflusst“ ist (Lamnek, Siegfried; Krell, Claudia, 2016, S.383). Damit dieser Interpretationsprozess nachvollziehbar wird, wurde die genaue Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung ausführlich beschrieben (Vgl. ebd.).

Nicht unreflektiert darf auch die Rolle der Forschenden bleiben. Als angestellte studentische Hilfskraft in der Bibliothek eines Max-Planck-Instituts verfügt sie über einen privilegierten Zugang zu Informationen zum Forschungsgegenstand. Zudem beeinflusst diese Position den Zugang zu persönlichen Kontakten innerhalb der MPG sowie die Auskunftsbereitschaft der InterviewpartnerInnen. Diese Position wird der vorliegenden Untersuchung als zuträglich gewertet, da davon ausgegangen wird, dass so mehr Informa-

tionen zusammengetragen und diese gezielter interpretiert werden können, als wenn die Untersuchung von einer „externen“ Person durchgeführt worden wäre.

Zur externen Studiengüte muss gesagt werden, dass eine Verallgemeinerbarkeit durch das angewendete Forschungsdesign aufgrund der Größe der Stichprobe von zehn Fällen nicht geleistet werden kann (Vgl. Kuckartz, 2018, S. 218). Durch die in Abschnitt 5.2.3 beschriebene Auswahl der InterviewpartnerInnen, die nicht gänzlich objektiv erfolgen kann und sich letztlich auch auf die Interviewbereitschaft der ExpertInnen stützt, kann es theoretisch zu einer Verzerrung der Ergebnisse kommen. Die vorliegende Arbeit erhebt aber keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern hat das Ziel, eine schlaglichtartige Beschreibung der Aktivitäten zur Umsetzung von OA in ausgewählten Instituten der MPG zu liefern und aus den Einschätzungen der Befragten Erkenntnisse zusammenzutragen, die der Erhellung des Forschungsgegenstandes dienen sollen. Eine Übertragbarkeit der Studie ist aufgrund ihres Designs aber durchaus denkbar, zum Beispiel auf andere außeruniversitäre Forschungsorganisationen.

6 Ergebnisse der Befragung

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der ExpertInneninterviews dargestellt werden. Dazu erfolgt zunächst eine zusammenfassende Beschreibung der zehn untersuchten Fälle. Danach werden die Ergebnisse entlang der Fragekomplexe in den Interviews deskriptiv dargestellt. Eine Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt dann in Kapitel 7.¹

6.1 Fallzusammenfassungen

Um den Einstieg in die Analyse zu erleichtern und einen systematischen Überblick über die einzelnen Institute zu geben, erfolgen zunächst kurze, inhaltlich identisch strukturierte Fallzusammenfassungen. Sie bieten so eine gute Unterstützung für die vergleichende Interpretation der einzelnen Fälle im Hinblick auf einzelne Aspekte der Forschungsfragen. In den Fallzusammenfassungen werden die Max-Planck-Institute (MPI) sowie deren Bibliotheken, die Befragten und deren Einstellungen zu Open Access (OA) kurz dargestellt. Sie dienen außerdem einer kurzen Beschreibung dessen, was in Bezug auf OA an den jeweiligen Instituten konkret umgesetzt wird und geplant ist sowie der Rahmenbedingungen, die die Umsetzung von OA an den jeweiligen Instituten derzeit determinieren.²

6.1.1 Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion

6.1.1.1 Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig

Das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) „wurde am 1. Januar 2004 durch die Zusammenlegung der ehemaligen Max-Planck-Institute für

¹Bei der Beschreibung der Ergebnisse wurde auf direkte Zitate in Satzform verzichtet, stattdessen die Aussagen der Befragten zumeist zusammengefasst oder paraphrasiert. Diese Vorgehensweise erschien logisch, da nicht nach verdeckten Gesprächsinhalten gesucht wurde und es hier darum geht, die tatsächlichen Aussagen der Befragten als zu verwertende Informationen zu behandeln.

²Max-Planck-Institute sind jeweils unterschiedlich strukturiert, gemein ist aber allen, dass sie übergeordnete Forschungsabteilungen besitzen, die jeweils von einem/r DirektorIn geleitet werden. Daher werden im Folgenden auch nur diese Abteilungen erwähnt und auf eine weitergehende Darstellung der Organisation der Institute verzichtet. Die Fakten zu den jeweiligen Instituten stammen aus den Interviews sowie von den Webseiten der Institute.

neuropsychologische Forschung (Leipzig) und psychologische Forschung (München) gegründet". Es verfügt über vier Forschungsabteilungen, geführt von jeweils einem/r DirektorIn und hat insgesamt ca. 350 Beschäftigte (Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, 2019a). Das Institut ist interdisziplinär ausgerichtet, durch WissenschaftlerInnen aus den Disziplinen Physik, Philosophie, Biologie, Linguistik, Psychologie, Mathematik, Informatik und Medizin werden hier „die kognitiven Fähigkeiten und Gehirnprozesse beim Menschen" erforscht (Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, 2019b). Die Zuordnung des Instituts zur Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen (GSH) Sektion der MPG ist historisch entstanden.

Die Befragte ist seit zehn Jahren an der Bibliothek tätig, seit acht Jahren in der Funktion als Leiterin. Die Bibliothek hat insgesamt drei Mitarbeiterinnen, zwei davon arbeiten in Teilzeit. Die Befragte ist für die strategischen Fragen im Bereich OA zuständig und derzeit dabei, das Thema am Institut grundlegend auf- und auszubauen. Die Initiative dazu ging von ihr persönlich aus und dafür sucht sie aktiv den Austausch mit KollegInnen aus anderen Einrichtungen. Sie steht dem Thema OA positiv und aufgeschlossen gegenüber, betont aber ihre Vorsicht und ihre Priorisierung der Interessen der DirektorInnen und WissenschaftlerInnen in Bezug auf die Umsetzung. Das Institut befinde sich hierbei gerade in der Findungsphase.

Das Thema sei am Institut seit ca. vier Jahren präsent, aber für die meisten WissenschaftlerInnen nicht von hoher Priorität, auch im Direktorium gebe es eine große Diskrepanz bei den Meinungen, von sehr unterstützend bis hin zu ablehnend. Es gibt am Institut allerdings, WissenschaftlerInnen, die als AnsprechpartnerInnen für das Thema „Open Science" fungieren. Auf Initiative der Befragten befindet sich eine Arbeitsgruppe zum Thema OA in Gründung, die aus VertreterInnen einzelner Abteilungen und Arbeitsgruppen, interessierten WissenschaftlerInnen, einem VertreterIn aus der Open-Science-Gruppe und dem Leiter der Datenbank-Gruppe besteht.

Die OA-bezogenen Tätigkeiten bestehen derzeit im Wesentlichen daraus, eine OA-Strategie am Institut aufzubauen, aus Ad-hoc-Beratung der WissenschaftlerInnen und der Arbeit mit dem Repositorium MPG.PuRe (im Folgenden auch „PuRe"). Eine größere Veranstaltung zum Thema Open Science sei in nächster Zeit geplant. Die Bibliothek ist in die Abwicklung der lokalen Publikationskosten involviert, es existiert aber kein lokaler Fonds, die Publikationen werden nicht aus dem Bibliotheksetat bezahlt. Am Institut selbst gibt es keinen OA-Verlag, -Zeitschriften oder andere OA-Publikationsmöglichkeiten.

Als Priorität für die nächste Zukunft äußerte die Befragte eine, durch alle beteiligte AkteurInnen im Haus gemeinschaftlich erfolgende, Entwicklung von Leitlinien beziehungsweise einer OA-Policy, in der auch die Behandlung des Zweitveröffentlichungsrechts geregelt werden soll, welches sie gern konsequent anwenden möchte. Dazu strebt

sie weiteren Austausch mit KollegInnen und der Universität Leipzig an. Weiterhin wünscht sie sich einen OA-Publikationsfonds für das Institut sowie ein offen kommunizierbares, bewerbbares Beratungsangebot der Bibliothek.

6.1.1.2 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

Am 1963 gegründeten Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPI-B) (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 2019a) werden interdisziplinär „die menschliche Entwicklung und Bildungsprozesse“ durch WissenschaftlerInnen aus den Disziplinen Psychologie, Erziehungswissenschaften, Soziologie, Medizin, Geschichtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Mathematik erforscht (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 2019b). Am Institut sind ca. 130 WissenschaftlerInnen, 108 nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen, 114 studentische Hilfskräfte sowie ca. 100 GastwissenschaftlerInnen und assoziierte WissenschaftlerInnen beschäftigt. Es ist strukturiert in vier Forschungsabteilungen mit je einem/r DirektorIn.

Die Bibliothek hat insgesamt 14 Angestellte, verteilt auf zehn Vollzeitäquivalente. Der erste Befragte (B1) ist seit anderthalb Jahren Leiter der Bibliothek und übernimmt primär Leitungsaufgaben, die strategische Entwicklung der Bibliothek und einen kleinen Teil Fachreferatsarbeit. OA-bezogene Tätigkeiten übt er in Form von Strategieentwicklung aus, teilweise werden OA-Beratungsanfragen auch direkt an ihn herangetragen. Er ist laut eigener Aussage aufgrund vorheriger Tätigkeiten ein Wissensträger im Bereich OA. Der Großteil der OA-bezogenen Tätigkeiten wird allerdings von zwei Mitarbeiterinnen ausgeübt, die seit Sommer 2018 das noch inoffizielle „Team OA“ bilden, eine Mitarbeiterin in Teilzeit von 33h/Woche, die andere in Vollzeit. Letztgenannte Mitarbeiterin (B2) war daher ebenfalls Teil der Befragung und ist schwerpunktmäßig mit der Erfassung der Institutspublikationen und zusätzlich mit OA-Beratung befasst. Die hauptsächlichen Aufgaben der beiden Mitarbeiterinnen bestehen aus der Arbeit mit dem Repositorium MPG.PuRe, dem Ausarbeiten eines in Zukunft umzusetzenden Zweitveröffentlichungsworkflows, Beratungs- und Informationstätigkeiten, Pflege der Bibliothekswebseite und des Bibliotheksblogs in Bezug auf OA und Monitoring. Die Befragte Mitarbeiterin (B2) bildet sich durch Tagungen und Konferenzen sowie informellen Austausch mit KollegInnen anderer Einrichtungen gezielt zum Thema weiter. Die Etablierung des „Team OA“ war eine strategische Entscheidung der Bibliotheksleitung, den Bereich OA auszubauen. Der Umfang der OA-bezogenen Tätigkeiten beläuft sich bei beiden Mitarbeiterinnen auf ca. zehn Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit.

Der Bibliotheksleiter (B1) hat grundsätzlich eine dezidiert positive, dabei konstruktiv-kritisch hinterfragende Einstellung zu OA. Er schätzt die Einstellung der DirektorInnen zu OA als „wohlwollend indifferent“. Eine von der Bibliothek im Sommer 2018

durchgeführte Umfrage ergab, dass ein Drittel der befragten WissenschaftlerInnen am Institut bereits in einer OA-Zeitschrift publiziert hatten und ein Viertel es noch nicht getan habe, aber beabsichtige, dies zu tun. Häufigster Grund für nicht vorhandene OA-Publikationen seien dabei mangelnde Vertrautheit mit OA-Zeitschriften gewesen. Es herrsche außerdem generell ein hohes Interesse an Angeboten rund um OA in der Bibliothek. Es lässt sich daraus ein vorhandenes, aber ausbaufähiges Interesse an OA am Institut mit Informationsbedarf seitens der WissenschaftlerInnen ableiten. Der Anteil an OA-Publikationen ist in den vergangenen drei bis vier Jahren relativ stabil zwischen 22 und 28 Prozent geblieben, nachdem er von 2010-2015 langsam von 13 auf 28 Prozent angestiegen war. Es gibt keine OA-Ambassadors am Institut, weitere in das Thema involvierte AkteurInnen im Haus sind laut Vermutung des Befragten (B1) die Forschungs-koordinatorInnen und die Sekretariate, diese bei Fragen zur lokalen Finanzierung von OA-Publikationen.

Am Institut existiert kein lokaler Fonds zur OA-Finanzierung, die lokale Finanzierung erfolgt über die Forschungsgruppenbudgets. Am Institut existiert eine eigene OA-Publikationsplattform, die von einem historischen Forschungsbereich genutzt wird, davon abgesehen aber keine OA-Publikationsreihen oder einen OA-Verlag.

Konkrete Ziele für die nächste Zukunft sind die Entwicklung eines Zweitveröffentlichungsworkflows und die konsequente Anwendung dessen auf so viele am Institut entstehende Publikationen wie möglich, die gemeinschaftliche Erarbeitung einer Open Science Policy für das Institut, der Ausbau der Beratungstätigkeiten und eine Erhöhung des Bewusstseins für OA bei den WissenschaftlerInnen. Zudem wird ein bei der Bibliothek angesiedelter Publikationsfonds als Wunsch für die Zukunft formuliert.

6.1.1.3 Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin

Das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) wurde 1994 gegründet, hier wird interdisziplinär „auf der Grundlage einer historischen Epistemologie [...] untersucht, wie sich neue Kategorien des Denkens, des Beweisens und der Erfahrung in der Geschichte herausgebildet haben“ (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 2019a). Es verfügt über drei Forschungsabteilungen mit je einem/r DirektorIn und beschäftigt jährlich insgesamt zwischen 200 und 300 Personen (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 2019b).

Die Bibliothek hat acht Vollzeitäquivalente, verteilt auf zehn Personen, von denen eine die Leiterin, eine weitere eine Fachreferentin ist. Die Befragte ist angestellte DiplombibliothekarIn. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Erwerbung von E-Books und das Bestellen von Bildern und Bildrechten für am Institut entstehende Publikationen. Seit ca. einem Jahr befasst sie sich mit OA, mit steigendem Arbeitsvolumen, welches derzeit

bei ca. fünf bis sechs Arbeitsstunden in der Woche liegt. Damit ist sie die primäre Ansprechpartnerin für das Thema in der Bibliothek. Die von ihr ausgeübten OA-bezogenen Tätigkeiten bestehen aus Beratung und Informationsbereitstellung, der Ausarbeitung eines Workflows für die Anwendung des Zweitveröffentlichungsrechts, gemeinsam mit zwei Kolleginnen, die hauptsächlich für die Arbeit mit dem Repository zuständig sind. Sie bildet sich durch Fachzeitschriften, dem Besuch von Tagungen, Schulungen und informellem Austausch und Treffen mit KollegInnen aus Berlin zum Thema weiter. Ihre persönliche Einstellung zu OA ist sehr positiv.

Die Sicht der DirektorInnen auf OA ist gemischt, von absoluter Unterstützung, über langsam umdenkend bis zu keiner Beschäftigung mit dem Thema. Die WissenschaftlerInnen stehen dem Thema teilweise positiv und offen gegenüber, einige versuchen, aktiv OA zu publizieren, viele andere sind aus verschiedenen Gründen noch nicht überzeugt. Das Thema OA ist am Institut seit dessen Gründung präsent, da einer der GründungsdirektorInnen Mitinitiator der Berliner Erklärung war. Seit ca. einem Jahr ist das Thema bei der Bibliothek angesiedelt. Am Institut in OA involviert sind eine OA-Ambassador, die EditionsassistentInnen sowie ein Wissenschaftler, der durch ein Projekt die beiden hauseigenen OA-Publikationsreihen technisch neu aufstellt. Der OA-Anteil am Institut lag 2015 bei 13 Prozent, 2016 bei 20 Prozent, 2017 bei 16 Prozent, die Entwicklung geht also noch nicht in eine konkrete Richtung.

Am Institut existiert ein bei der Bibliothek angesiedelter Publikationsfonds für OA sowie einer bei jeder Forschungsabteilung. Es gibt zwei am Institut herausgegebene und finanzierte OA-Publikationsreihen, wobei das Institut aber offiziell nicht als „Verlag“ bezeichnet wird. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Preprints im OA zu publizieren.

Am Institut konkret geplant ist eine konsequente Anwendung des Zweitveröffentlichungsrechts sowie eine bereits in Abstimmung befindliche OA-Policy.

6.1.1.4 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (MPI Priv) wurde 1926 gegründet, die WissenschaftlerInnen erforschen hier „systematisch das Privat- und Wirtschaftsrecht sowie das internationale Privatrecht in transnationaler Perspektive und befass[en] sich mit den sich daraus ergebenden methodischen Grundfragen“ (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 2019). Es hat drei Direktoren und ca. 90 angestellte WissenschaftlerInnen.

Die Bibliothek verfügt über 18 MitarbeiterInnen, die zum Großteil in Vollzeit beschäftigt sind, sowie zwei Auszubildende und drei studentische Hilfskräfte. Die erste befragte Person (B1) ist die Leiterin der Bibliothek. Da OA am Institut primär nicht in der

Bibliothek, sondern in der Serviceabteilung „Redaktionen“ angesiedelt ist, nahm auch der Leiter dieser Abteilung (B2) am Interview teil. Die Aufgaben der Bibliotheksleiterin liegen bei der Bibliotheksverwaltung und dem Fachreferat, OA-bezogene Tätigkeiten beschränken sich auf das Ausfindigmachen von OA-Publikationen für den Bibliothekskatalog sowie die Weitervermittlung von OA-Anfragen an beziehungsweise in Informationsgesprächen der Verweis auf die Abteilung Redaktionen. Diese Abteilung hat zehn MitarbeiterInnen, überwiegend Teilzeitkräfte, die Aufgaben rund um das wissenschaftliche Publizieren am Institut und Redaktionstätigkeiten übernehmen. Zweieinhalb Mitarbeiter sind teilweise damit befasst, einen Teil der entstehenden Zeitschriftenartikel via Zweitveröffentlichung zur Verfügung zu stellen, wofür sie ungefähr einen halben bis ganzen Arbeitstag pro Woche aufwenden. Innerhalb der Abteilung Redaktionen gibt es einen Mitarbeiter, der als inoffizieller OA-Beauftragter fungiert, da er über am meisten Wissen zum Thema verfügt und auch als solcher im Institut anerkannt ist.

B1 ist gegenüber OA grundsätzlich positiv eingestellt, wenngleich sie eine differenzierte Sicht auf das Thema formuliert. B2 ist ebenfalls positiv eingestellt und sieht trotz Vorsicht an einigen Stellen, wie der Qualitätssicherung, in OA ein großes Potential. Beide Befragte bilden sich über Fachliteratur, Fortbildungen der MPG und Konferenzen weiter, auf denen sie auch aktiv Austausch mit KollegInnen, aber auch WissenschaftlerInnen suchen.

Das Thema OA sei am Institut ca. 2008 aufgekommen. Es existiert keine OA-Policy am Institut. Seitens der Direktoren am Institut ist bisher explizit keine Verpflichtung zum OA-Publizieren gewünscht, es gibt lediglich die Empfehlung an MitarbeiterInnen, diese Möglichkeit zu nutzen. Es gebe einige Bedenken gegenüber OA seitens des Direktoriums, auch begründet in der vorherrschenden Publikationskultur im juristischen Bereich. Bisher wurde auch keine lokale OA-Finanzierung vom Direktorium unterstützt. Es wird antizipiert, dass das Thema in der Zukunft durch einen neuen Direktor stärker in den Fokus genommen werden wird. Die WissenschaftlerInnen am Institut würden zumeist erst nach proaktiver Beratung und Überzeugungsarbeit Interesse am OA-Publizieren haben, und auch dann nur einige. Derzeit gibt es keine OA-Ambassadors (mehr) oder andere in OA involvierte AkteurInnen am Institut.

Die hauptsächlichen OA-bezogenen Tätigkeiten am Institut sind die Betreuung der Open-Journal-Systems-Instanz und die dortige Zweitveröffentlichung von Artikeln, wobei auch proaktiv auf die AutorInnen zugegangen und Möglichkeiten des OA-Publizierens aufgezeigt werden; weiterhin Beratung und Informationsbereitstellung auf individueller Ebene, auch im Bereich Urheberrecht. Es existiert zwar keine lokale OA-Finanzierung, aber die Finanzierung der Veröffentlichung einer Research Paper Series, deren Beiträge anschließend über die Zweitveröffentlichung zugänglich gemacht werden. MPG.PuRe

wird als Repository für die Zweitveröffentlichung eingesetzt, dies befindet sich aber noch im Aufbau. Bisher wurden zwei am Institut entstandene Monografien im OA publiziert, der originär OA-publizierte Anteil an Artikeln sei sehr gering. Das Institut fungiert als Herausgeber einer eigenen Zeitschrift sowie als Mitherausgeber zweier Zeitschriften, bei denen das Institut die Zweitveröffentlichung übernimmt. Außerdem existiert eine Absprache mit dem Verlag, mit dem das Institut eng zusammenarbeitet, viele Institutspublikationen als Preprint veröffentlichen zu können.

Konkret geplant ist die strukturierte Zweitveröffentlichung so vieler im Haus entstandener Publikationen wie möglich. Es besteht zudem der Wunsch einer gezielten digitalen Archivierung aller Institutspublikationen.

6.1.2 Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion

6.1.2.1 Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), Potsdam

Das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) (AEI) wurde 1995 gegründet, seine „Aufgabe ist die Erforschung der Grundlagen der Gravitationstheorie“ (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, 2019). Es hat ein weiteres Teilinstitut in Hannover, welches nicht Gegenstand der Befragung war. Am Standort Potsdam gibt es drei Forschungsabteilungen und drei DirektorInnen. Hier sind ca. 120 WissenschaftlerInnen beschäftigt.

Die Bibliothek in Potsdam ist für beide Standorte zuständig. Sie hat zwei Mitarbeiterinnen: Eine Leitung als Vollzeitstelle, die Befragte ist in Teilzeit angestellte Bibliothekarin und seit 1998 dort beschäftigt. Ihre Hauptaufgabe ist dabei das Publikationsmanagement anhand des Repositoriums PuRe sowie die Vertretung der Leitung. Daneben informiert sie die WissenschaftlerInnen im Haus zu Ihren OA-Veröffentlichungsmöglichkeiten. Sie bildet sich durch MPG-Tagungen und informellen Austausch mit KollegInnen weiter. Ihre persönliche Einstellung zu OA ist positiv.

Das Thema OA sei seit ca. 1999/2000 am Institut relevant und wurde durch den damaligen geschäftsführenden Direktor stark vorangetrieben, unter anderem durch die frei zugängliche Veröffentlichung aller Institutspublikationen. Mit seinem Abgang vor ca. zwei Jahren habe das Thema am Institut an Relevanz verloren und die zuvor frei zugänglichen Artikel wurden, wo nötig, in ihren Zugriffsrechten wieder eingeschränkt. Derzeit habe OA keine Priorität beim Direktorium, eine institutseigene Policy ist nicht in Planung. Die WissenschaftlerInnen am Institut seien aber bemüht, auf OA-Zeitschriften zurückzugreifen. Aufgrund der Fachdisziplin seien ohnehin fast alle Publikationen als Preprints im Fachrepository arXiv verfügbar. Es gibt keine OA-Ambassadors oder an-

derweitige Zusammenarbeit innerhalb des Instituts zum Thema.

Neben der Arbeit mit dem Repository beschränken sich die OA-bezogenen Tätigkeiten derzeit auf Ad-hoc-Beratung und Informationsbereitstellung via der Webseite und gelegentlichen Emails. Es existiert kein Publikationsfonds, die lokale OA-Finanzierung wird von den Arbeitsgruppen getragen. Der Anteil der OA-Publikationen am Institut steigt kontinuierlich an, er lag 2018 bei ca. 60 Prozent. Derzeit gibt es keine OA-Zeitschriften, Monografien oder einen OA-Verlag am Institut. Über die Mitarbeit der Bibliothekarinnen des AEI an einer sektionsinternen OA-Arbeitsgruppe erfolgt ein Austausch zum Thema und auch das gemeinsame Entwickeln von Ideen oder Workflows.

Derzeit sind keine weiteren Aktivitäten im Bereich OA geplant.

6.1.2.2 Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg

Das Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme (MPI Magdeburg) wurde 1996 gegründet und hat ca. 230 angestellte WissenschaftlerInnen die zu „neuen Methoden für die Synthese, Analyse, Dynamik und Regelung hochkomplexer Prozesse für die chemische Produktion, die Biotechnologie und Energiewandlung“ forschen. Sie stammen hauptsächlich aus den Disziplinen Verfahrenstechnik, Chemie, Biologie, Mathematik und Informatik (Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, 2019). Das Institut ist untergliedert in vier Forschungsabteilungen mit je einem Direktor.

Die Bibliothek hat zwei Angestellte, die Befragte als Diplombibliothekarin und Leiterin und eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Die Befragte ist allein zuständig für OA-bezogene Tätigkeiten, die sich aus vielfältigen Beratungs- und Informationsangeboten, die proaktiv und auch reaktiv erfolgen, sowie dem Publikationsmanagement via des Repositoriums PuRe zusammensetzen. Sie bildet sich durch Literatur, Mailinglisten, Fachtagungen, MPG-interne Tagungen, Workshops und informellen Austausch mit externen und internen Kolleginnen weiter und ist ebenfalls Teil der selbstorganisierten OA-Arbeitsgruppe der Chemisch-Physikalisch-Technischen (CPT) Sektion der MPG. Ihre Einstellung zu OA ist sehr positiv und dies vertritt sie innerhalb des Instituts auch offensiv.

Das Thema OA sei am Institut seit Anfang der 2000er Jahre präsent und die Bibliothek habe sich sukzessive mehr damit befasst. Eine OA-Policy am Institut existiert nicht und ist bislang auch nicht geplant, da dafür keine Notwendigkeit gesehen werde und eine Durchsetzung als schwierig zu beurteilen sei. Die Sicht der Direktoren und WissenschaftlerInnen auf das Thema sei sehr divers und disziplinabhängig, von fast vollständiger Umsetzung und Befürwortung bis hin zu annähernd gar keinem OA-Publizieren und Ab-

lehnung. Es gibt zwei OA-Ambassadors, die sich aktiv an Informationsveranstaltungen oder dem Erstellen von Informationsmaterialien zum Thema beteiligen. Anderweitig ist niemand am Institut in den Themenkomplex involviert.

Die Bibliothek ist bemüht, konsequent den „grünen Weg“ des OA zu verfolgen. Vereinzelt werden auf dem verwendeten Repositorium PuRe auch Forschungsdaten abgelegt. Es existiert kein OA-Publikationsfonds, lokale OA-Gebühren werden aus den Abteilungshaushalten bezahlt. Die Etablierung eines Fonds ist von der Leitungsebene nicht gewünscht und daher auch nicht geplant. Es besteht eine Vereinbarung mit einer Fachzeitschrift zur Veröffentlichung der Verlagsversionen der am Institut entstandenen Artikel im Repositorium PuRe. Die Befragte ist ebenfalls um ein Monitoring der lokalen Finanzierung bemüht. Der Anteil der Gold-OA-Publikationen am Institut sei seit Beginn der Erhebung einer Statistik Anfang der 2000er Jahre relativ starr bei ca. 15 Prozent geblieben, wogegen der Grün-OA-Anteil stark angestiegen ist. Der Gesamtanteil lag 2018 bei ca. 44 Prozent. Es gibt keine institutseigenen OA-Veröffentlichungsmöglichkeiten wie OA-Zeitschriften, Monografierereien oder einen Verlag, dies sei auch nicht geplant.

Derzeit konkret geplant ist eine regelmäßige Veranstaltungsreihe mit kurzem Informationsinput und informellem Austausch zu unterschiedlichen Themen, die stark auf OA fokussieren soll. Hierzu sollen auch externe ReferentInnen eingeladen werden. Zudem sei es geplant, ein lokales OA-Netzwerk mit der OA-Beauftragten der Universität Magdeburg zu gründen.

6.1.2.3 Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg

Das Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI Met) wurde 1975 gegründet. Seine ca. 160 angestellten WissenschaftlerInnen arbeiten daran, „umfassende Erdsystemmodelle zu entwickeln und zu benutzen“ (Max-Planck-Institut für Meteorologie, 2019). Es verfügt über drei Forschungsabteilungen mit je einem Direktor.

Die Bibliothek ist eine Gemeinschaftseinrichtung des MPI Met und der Universität Hamburg. An ihr sind zwei gleichberechtigte Bibliothekarinnen angestellt. Die Befragte ist dabei allein zuständig für alle bibliothekarischen Aufgaben in Bezug auf das MPI Met und bekleidete bis zur Zusammenlegung der Bibliotheken im Jahr 2003 ihr Amt als One-Person-Library seit 1983. Dabei bestehen ihre hauptsächlichen Aktivitäten in Bezug auf OA in der Arbeit mit dem Repositorium PuRe. Sie bildet sich durch Literatur, den Besuch von Workshops und von der Max Planck Digital Library (MPDL) bereitgestellte Informationen zum Thema weiter und ist ebenfalls Teil der OA-Arbeitsgruppe der CPT-Sektion. Ihre Einstellung zu OA ist sehr positiv.

OA sei schon seit langem ein präsent Thema am Institut, die Bibliothek sei dann seit der Berliner Erklärung involviert gewesen. Sowohl bei den Direktoren, als auch den Wis-

senschaftlerInnen am Institut herrsche eine sehr positive Einstellung gegenüber OA vor, was sich auch im Publikationsverhalten niederschlägt und primär in der Fachdisziplin der Geowissenschaften beziehungsweise darin begründet liegt, dass der Großteil aller Institutspublikationen bei einem OA-Verlag erscheint. Daher gebe es auch keine OA-Policy am Institut und es sei auch keine geplant, jedoch existiere ein eigenes Dokument zu „Good Scientific Practices“, welches zwar derzeit erneuert wird, aber bisher noch keine Formulierungen zu OA enthält. Am Institut gibt es zwei OA-Ambassadors, die auch eigeninitiativ tätig seien. Das Institut habe von Beginn der OA-Ambassador-Initiative an immer solche gehabt. Bibliothek und Verwaltung arbeiten teilweise im Bereich der Verwaltung der lokalen OA-Finanzierung zusammen.

Neben der Arbeit mit dem Repositorium leistet die Befragte Beratung auf Anfrage, selten finden auch Informationsveranstaltungen statt. Es existiert kein OA-Publikationsfonds am Institut, die lokale Finanzierung erfolgt aus den Forschungsgruppen. Der Anteil an OA-Gold-Publikationen hat sich von 2001 bei 35 Prozent zu 2017 auf über 60 Prozent gesteigert. Es existieren keine OA-Zeitschriften oder Reihen, auch kein Verlag am Institut, derartiges ist auch nicht geplant. Unregelmäßig erscheinen jedoch Berichte, die frei zugänglich sind. Über die Zusammenarbeit in der Bibliothek mit der Kollegin aus der Universität Hamburg bestünde zudem ein Austausch zum Thema OA.

In Bezug auf OA-bezogene Services sei derzeit durch die Bibliothek nichts Konkretes geplant.

6.1.3 Biologisch-Medizinische Sektion

6.1.3.1 Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie / Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jena

Das Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie (MPI-CE) wurde 1996 gegründet, hier werden von ca. 180 WissenschaftlerInnen „ökologische Wechselbeziehungen mit molekularen, chemischen und neurobiologischen Methoden“ erforscht. Es bestehen fünf Forschungsabteilungen mit je einem/r DirektorIn (Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie, 2019). Das Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC) wurde 1997 gegründet, hier sind ca. 120 WissenschaftlerInnen beteiligt an der „Erforschung globaler Stoffkreisläufe und der daran beteiligten biologischen, chemischen und physikalischen Umsetzungen“ (Max-Planck-Institut für Biogeochemie, 2019b). Am MPI-BGC existieren drei Forschungsabteilungen, eine davon ist derzeit ohne DirektorIn (Max-Planck-Institut für Biogeochemie, 2019a).

Die Bibliothek ist für beide Institute gleichermaßen zuständig und somit sowohl Teil der CPT-, als auch der Biologisch-Medizinischen (BM) Sektion der MPG. In der Biblio-

thek gibt es zwei hierarchisch gleichberechtigte Angestellte. Zusätzlich gibt es eine Repository-Managerin, die aber nicht bei der Bibliothek angestellt ist. Die Befragte hat eine Teilzeitstelle von 25 Wochenstunden und ist seit 1994 an der Bibliothek angestellt. Der zeitliche Umfang der OA-bezogenen Tätigkeiten beträgt insgesamt fünf bis zehn Wochenstunden, wobei beide Bibliotheksangestellte mit dem Thema befasst sind. Die Befragte bildet sich durch MPG-interne und externe Tagungen, Literatur und ihren Twitter-Account zum Thema weiter. Sie ist ebenfalls Mitglied der OA-Arbeitsgruppe der CPT-Sektion. Ihre Einstellung zu OA ist grundsätzlich befürwortend, sie sieht aber auch potentielle Probleme bezüglich des Reputationssystems bei Zeitschriften oder der schwierigen Messbarkeit der Zitationszahlen.

Das Thema OA sei 2015 aufgrund eines EU-Horizon2020-Projektes für die Bibliothek relevant geworden. Beide Institute haben keine OA-Policy, aufgrund der Diffusität und Weitläufigkeit des Themas. Vonseiten beider Institute gebe es aber Willensbekundungen zu OA, viele DirektorInnen würden OA unterstützen, selbst versuchen im OA zu publizieren und auch von Zeit zu Zeit einfordern, mehr über das Thema zu informieren und die WissenschaftlerInnen verstärkt einzubinden. Ein Direktor ist Mitbegründer und -herausgeber bei eLife, einer der bedeutendsten OA-Zeitschriften der Pflanzenkunde. Es herrsche also eine grundsätzliche Offenheit gegenüber OA, auch bei den WissenschaftlerInnen. Allerdings hänge viel vom wissenschaftlichen Reputationssystem ab und es sei schwer einzuschätzen, ob die positive Grundeinstellung eine einheitliche sei. Nachdem es an beiden Instituten OA-Ambassadors gegeben habe, sei nunmehr nur noch einer am MPI-BGC vorhanden, mit dem derzeit kein Kontakt bestünde. Zudem sind die ForschungskoordinatorInnen in das Thema involviert, da sie die Vorgesetzten der Bibliothek sind.

Die Bibliothek bietet Ad-hoc-Beratung an und führt gelegentlich Informationsveranstaltungen durch. Zudem werden explizit die DoktorandInnen am Institut zu OA beraten. Lokale Finanzierung für OA-Publikationsgebühren erfolgt über die Forschungsabteilungen beziehungsweise Budgets der einzelnen WissenschaftlerInnen, die Bibliothek ist nicht involviert. Es existiert auch kein Publikationsfonds. Das Repository PuRe wird von der Repository-Managerin gepflegt. Der OA-Anteil liegt bei beiden Instituten bei ca. 30 Prozent und sei in den vergangenen Jahren nicht nennenswert angestiegen. Es werden keine OA-Zeitschriften oder -Reihen am Institut herausgegeben, es existiert auch kein Verlag und dies sei auch nicht geplant. Allerdings werden die am Institut entstehenden Dissertationen über das Institut frei zur Verfügung gestellt.

Konkret geplant sind regelmäßige kurze Informationsveranstaltungen zu OA, die auch dem informellen Austausch dienen sollen. Außerdem wird derzeit ein Workflow für die Beratung der DoktorandInnen in Bezug auf die OA-Publikation ihrer Dissertationen er-

arbeitet.

6.1.3.2 Max-Planck-Institut für molekulare Genetik, Berlin

Das Max-Planck-Institut für molekulare Genetik (MPI MolGen) wurde 1964 gegründet. Hier erforschen derzeit ca. 170 WissenschaftlerInnen „die Funktion und Kontrolle des Genoms bei wichtigen Prozessen in der Embryonalentwicklung, bei Differenzierungsprozessen, bei der Organentwicklung und der Entstehung von Krankheiten“ (Max-Planck-Institut für molekulare Genetik, 2019). Es hat drei Forschungsabteilungen mit je einem Direktor.

Seit ca. einem Jahr ist die Bibliothek des Instituts praktisch eine One-Person-Library, mit Unterstützung einer vormals angestellten Bibliothekarin in geringfügiger Beschäftigung. Die Befragte arbeitet in Teilzeit mit 75 Prozent eines Vollzeitäquivalents. Der Anteil der OA-bezogenen Tätigkeiten belaufe sich dabei auf etwa 40 Prozent. Diese beinhalten hauptsächlich Ad-hoc-Beratung, Informationsbereitstellung und die Arbeit mit dem Repositorium PuRe. Die Befragte bildet sich durch Literatur und Recherche, MPG-interne Tagungen, gelegentlich durch Veranstaltungen zum Thema in Berlin und durch direkte Nachfragen bei der MPDL zum Thema OA weiter. Ihre persönliche Einstellung zu OA sei von Beginn an offen gewesen.

Seit dem Entstehen der Berliner Erklärung Anfang der 2000er Jahre sei OA ein Thema am Institut gewesen. Es existiert keine OA-Policy und es ist auch keine geplant, den WissenschaftlerInnen im Haus sei aber bewusst, dass sie angehalten seien, OA zu publizieren. Sie seien gut über das Thema informiert und OA werde im Institut allgemein als relevant angesehen. Auch die Direktoren seien dem Thema gegenüber sehr aufgeschlossen. Am Institut gibt es einen OA-Ambassador, mit dem keine aktive Zusammenarbeit besteht. Weitere AkteurInnen sind in den Themenkomplex OA nicht involviert.

Die lokale Finanzierung erfolgt über die Forschungsabteilungen oder die Arbeitsgruppen, die Bibliothek ist nicht regulär in die Abwicklung der Finanzierung involviert. Der OA-Anteil an den Institutspublikationen sei im Laufe der Zeit stark gestiegen. Es werden keine OA-Zeitschriften oder -Reihen am Institut herausgegeben, es existiert auch kein Verlag, dies ist auch nicht geplant. Die Befragte pflegt einen informellen Austausch unter KollegInnen zum Thema OA.

Derzeit sind keine weiteren Services oder Aktivitäten in Bezug auf OA geplant.

6.1.3.3 Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Plön

Das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie (MPI EvolBio) existiert unter diesem Namen seit 2007, zuvor war es ab 1966 das MPI für Limnologie, seine Geschichte reicht aber bis 1891 zurück (Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, 2019a). Hier wird von ca.

100 WissenschaftlerInnen geforscht, „um grundsätzliche evolutionsbiologische Prozesse zu erklären wie etwa ökologische Anpassungen, Entstehung der Sexualität oder Evolution von Kooperativität“ und es verfügt über drei Forschungsabteilungen mit je einem Direktor (Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, 2019b).

Die Bibliothek ist eine One-Person-Library, der Befragte hat seit Dezember 2018 eine volle Stelle inne, zuvor arbeitete er seit 2014 in Teilzeit. Unterstützt wird er seit März 2019 von einer studentischen Hilfskraft mit 19 Arbeitsstunden in der Woche. Die OA-bezogenen Tätigkeiten nehmen zwischen 30 und 40 Prozent seiner Arbeitszeit ein. Er bildet sich durch die MPG-internen Tagungen, Literatur, informellen Austausch mit KollegInnen sowie Mailinglisten weiter. Seine persönliche Einstellung gegenüber OA ist sehr positiv.

Das Thema OA sei erst seit seiner Einstellung 2014 ein Thema für die Bibliothek geworden. Das Institut verfügt nicht über eine OA-Policy und es sei derzeit auch keine geplant. Derzeit gebe es noch eine OA-Ambassador, die aber nicht sehr aktiv sei. Außerdem gebe es einige am Thema interessierte Forschungsgruppenleiter sowie die Vertreterin der PhD-Gruppe am Institut, die in den Themenkomplex OA involviert seien. Die allgemeine Einstellung am Institut zu OA sei positiv - alle Direktoren seien OA gegenüber positiv eingestellt und die WissenschaftlerInnen am Institut würden alle relativ konsequent versuchen, im OA zu publizieren.

Die OA-Services der Bibliothek umfassen Ad-hoc-Beratung und Informationsbereitstellung, Informations- beziehungsweise Schulungsveranstaltungen und das Publikationsmanagement im Repositorium PuRe. Es existiert kein OA-Publikationsfonds, die lokale Finanzierung erfolgt über die Budgets der Abteilungen oder der WissenschaftlerInnen selbst. Die Bibliothek ist nicht in die Abwicklung der Finanzierung involviert. Der OA-Anteil der Institutspublikationen steigt kontinuierlich an und liegt derzeit bei ca. 50 Prozent. Es werden keine OA-Zeitschriften oder -Reihen am Institut herausgegeben, es existiert auch kein Verlag und dies ist auch nicht geplant. Der Befragte bemüht sich um Austausch mit externen KollegInnen eines anderen Forschungsinstituts oder der Universität in Kiel.

Konkret geplant ist das Erstellen eines Informationsflyers zum Thema OA, Bildrechte und Lizenzen. Zudem wolle sich der Befragte verstärkt dem Thema OA zuwenden, was durch die frei werdenden Kapazitäten aufgrund der Neueinstellung der studentischen Hilfskraft möglich sein werde.

6.2 Determinanten für die Umsetzung von Open Access an den Instituten

Dieses Kapitel soll der Beantwortung der Forschungsfrage dienen, welche Faktoren die Arbeit mit Open Access (OA) an den Instituten determinieren und in welchem Grad und in welcher Form die Zuständigen InformationsspezialistInnen in der Lage sind, Open Access vor Ort tatsächlich zu implementieren. Um also die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von OA an den einzelnen Instituten und die Gesamtsituation ausgehend von den relevanten AkteurInnen bezüglich OA zu erläutern, werden die Ergebnisse verschiedener Fragestellungen aus den Interviews dargestellt: Zunächst zu den persönlichen Einstellungen der Befragten und zum Thema OA-Policy an den Instituten, danach, ausgehend von den Einschätzungen der Befragten, zu Einstellungen von WissenschaftlerInnen und DirektorInnen an den Instituten und zur Rolle der jeweils dort vorhandenen Fachdisziplinen. Außerdem wird die Zusammenarbeit der unterschiedlichen AkteurInnen an den Instituten bei der Umsetzung von OA beschrieben. Das sich so ergebende Bild wird zuletzt kurz mit dem tatsächlichen Anteil der OA-Publikationen an den Instituten abgeglichen beziehungsweise in Beziehung gesetzt. Anhand der in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse können lokale Potentiale, befördernde Faktoren sowie Bedarfe für die Umsetzung von OA identifiziert werden. Des Weiteren lassen sich dadurch in der anschließenden Diskussion in Kapitel 7 Annahmen darüber treffen, welche Stellschrauben es für eine weitere Beförderung von OA geben könnte und wo die Grenzen der Einflussmöglichkeiten seitens der Bibliotheken oder auf Institutebene liegen.³

6.2.1 Einstellungen an den Instituten

6.2.1.1 Einstellungen, persönliche Initiative und Arbeitsumfang der Befragten

Alle Befragten sind dem Thema OA gegenüber grundlegend positiv bis sehr positiv eingestellt, wobei einige Befragte das Thema offensiver bewerben und vertreten als andere. Vier Befragte formulierten ihre Einstellung differenzierter beziehungsweise hinterfragend und äußerten auch Kritikpunkte (MPI-B, -CBS, -CE, -Priv). Dabei konstatierte aber niemand eine grundlegende Ablehnung. Die Rücksichtnahme auf und Anpassung an die Wünsche und Vorgaben und Priorisierung des Themas seitens der EntscheidungsträgerInnen an den Instituten ist für alle Befragten eine sehr wichtige Determinante für die tägliche Arbeit mit der Umsetzung von OA. Dabei treten die Befragten mit unterschiedlicher Offensive an die Leitungsebene der Institute heran, Eigeninitiative für die

³Im Folgenden werden für die einzelnen Institute die in Abschnitt 6.1 eingeführten und im Abkürzungsverzeichnis nachzuschlagenden Abkürzungen verwendet.

Umsetzung ließ sich aber bei allen Befragten in unterschiedlichem Maß erkennen.

Eine konkrete Quantifizierung der für OA-bezogene Tätigkeiten in den Bibliotheken aufgewendeten Arbeitszeit fiel einigen Befragten schwer. Grob lässt sich sagen, dass die Spanne bei den damit befassten MitarbeiterInnen, die nicht zwangsläufig die Befragten waren, von ca. zehn bis 40 Prozent der Arbeitszeit reicht. Mehrere Befragte äußerten, dass OA einen großen Teil der täglichen Arbeit einnehme, vor allem, wenn die Arbeit mit dem Repositorium dazugezählt werde. Aus den Aussagen der Befragten lässt sich eine leichte Tendenz dahin erkennen, dass die Befragten der naturwissenschaftlichen Institute einen größeren Anteil ihrer Arbeitszeit für OA-bezogene Tätigkeiten aufwenden. Das Thema hat aber für alle Befragten eine gewisse Relevanz in der täglichen Arbeit. Zudem bilden sich alle Befragten in irgendeiner Form eigeninitiativ zum Thema weiter.

6.2.1.2 Einstellungen und Publikationsverhalten der DirektorInnen und WissenschaftlerInnen

An vier Instituten stehe das Direktorium nach Einschätzung der Befragten dem Thema OA grundlegend positiv bis sehr positiv gegenüber (MPI-CE, -EvolBio, -Met, -MolGen). Drei dieser Befragten äußerten auch, dass die DirektorInnen selbst viel im OA publizieren würden. Die Befragte des MPI-CE betonte aber, dass es schwer sei einzuschätzen, ob die positive Grundeinstellung am Institut eine einheitliche sei. Von drei Befragten wurde geäußert, dass die Meinungen im Direktorium auseinandergingen, von unterstützend über indifferent bis hin zu ablehnend (MPI CBS, -Magdeburg, -WG). An zwei Instituten hatte OA keine oder eine geringe Priorität beim Direktorium (AEI, MPI Priv). Der Befragte des MPI-B sagte, er habe die Einstellung des Direktoriums noch nicht systematisch in Gesprächen eruiert, vermute aber eine „wohlwollende Indifferenz“ und keine Ablehnung bei den DirektorInnen.

Die vier Institute, an denen die Einstellung des Direktoriums als allgemein positiv eingeschätzt wurde, stammen aus den Naturwissenschaften. Dennoch, und trotzdem die meisten Befragten äußerten, dass es bei der Einstellung klare Bezüge zu den Fachdisziplinen gebe, zeigt sich, dass die Fachdisziplin nicht der allein determinierende Faktor ist, sondern auch die ganz persönlichen Präferenzen und Priorisierungen der DirektorInnen bei deren Arbeit eine Rolle spielen. Dies bestätigt sich, wenn man die Einstellungen der an den Instituten tätigen WissenschaftlerInnen hinzuzieht, denn von mehreren Befragten wurde geäußert, dass es durchaus vorkomme, dass WissenschaftlerInnen im OA publizieren wollten, wenn sie dafür aber lokale Finanzierung benötigten, an die Abhängigkeit von Personen mit Leitungsfunktionen gebunden seien und dies daher

nicht immer glücke. Die Einstellungen der DirektorInnen zum Thema spiegelt also nicht per se die Einstellungen oder generelle Priorisierung von OA seitens der WissenschaftlerInnen an den Instituten wider.

An fünf Instituten seien die WissenschaftlerInnen OA gegenüber grundlegend positiv eingestellt und würden auch dementsprechend versuchen, nach Möglichkeit im OA zu publizieren (AEI, MPI-CE, mit oben erwähnter Einschränkung, -EvolBio, -Met, -MolGen). An vier Instituten seien die Einstellungen der WissenschaftlerInnen recht unterschiedlich, von positiv über indifferent bis ablehnend (MPI-B, -CBS, -Magdeburg, -WG). Die Befragten des MPI Priv äußerten, dass die WissenschaftlerInnen am Institut zumeist erst nach proaktiver Beratung und Überzeugungsarbeit Interesse am OA-Publizieren hätten - und auch dann nicht alle. Dies hänge aber mit der sehr spezifischen Publikationskultur in den Rechtswissenschaften zusammen (siehe Abschnitt 6.2.2).

Mehrere der Befragten äußerten, dass das wissenschaftliche Reputationssystem aber bei der Wahl der Zeitschrift, in der publiziert werden soll, eine große Rolle spiele und sich bei Auswahlmöglichkeit eher für die renommiertere entschieden werde, unabhängig von deren OA-Status. Damit einhergehend wäre also auch der Karrierestatus der WissenschaftlerInnen eine Determinante, eine Befragte äußerte konkret die Vermutung, dass eher bereits etablierte WissenschaftlerInnen auf OA-Publikationen zurückgreifen würden. Interessanterweise wurde von mehreren Befragten mit Verweis auf das Alter als determinierendem Faktor geäußert, dass jüngere WissenschaftlerInnen dem Thema aufgeschlossener gegenüberstünden. Zudem wurden konkrete Vorgaben zum OA-Publizieren seitens der Forschungsförderer wie der EU, der allgemeine Kenntnisstand und das Bewusstsein für die spezifische Problematik des Themas als für das Publikationsverhalten relevant erwähnt.

Die Mehrheit der Befragten äußerte direkt oder indirekt, dass nach wie vor ein verstärktes Awareness-Building bei den WissenschaftlerInnen nötig sei, um diesen die Vorteile des OA-Publizierens verständlich zu machen, aber auch, um ihnen beispielsweise die finanziellen Implikationen des derzeitigen Subskriptionssystems nahezubringen.

6.2.2 Einfluss der Fachdisziplinen

Dass die jeweiligen an den Instituten betriebenen Fachdisziplinen eine Rolle bei der Priorisierung von OA und dem Publikationsverhalten der WissenschaftlerInnen spielen, wurde von allen Befragten bestätigt. Einzig die Befragte des MPI CBS war der Auffassung, dass die Fachdisziplinen an ihrem Institut eine untergeordnete Rolle gegenüber den persönlichen Einstellungen der EntscheidungsträgerInnen spielten.

Insbesondere bei bestimmten naturwissenschaftlichen Disziplinen wie der Physik, der Mathematik und der Biologie (Vgl. Köhler, 2017) oder den Geowissenschaften (Vgl. Bertelmann, 2017) ist das Publizieren im OA seit längerem etabliert. Hier ist oftmals eine schnelle und breite Zugänglichkeit gewünscht und das offene Publizieren eher selbstverständlich, sodass auch die lokale Finanzierung für das Publizieren im OA hier tendenziell eher problemlos bewilligt wird. Dies spiegelte sich auch in den Einschätzungen der Befragten zur Bedeutung der Fachdisziplin und dem Publikationsverhalten der WissenschaftlerInnen wider (AEI, MPI-CE, -Magdeburg, -Met, -MolGen). Hier spielt auch eine eventuell vorhandene Preprintkultur eine Rolle, wie in der Physik und der Mathematik, die von den betreffenden Befragten hervorgehoben wurde (AEI, MPI Magdeburg). Die Befragte des MPI-CE betonte aber, dass das Publizieren im OA am MPI-CE (hauptsächlich Pflanzenkunde) etwas etablierter sei als am MPI BGC (Biogeochemie), für das die Bibliothek ebenfalls zuständig ist. Die Befragte des MPI Magdeburg stellte fest, dass die MathematikerInnen am Institut sehr offen seien und OA über den Preprint-Server arXiv praktizierten, der biowissenschaftliche Bereich ebenfalls recht gut vertreten sei, wohingegen am anderen Ende des Disziplinspektrums die VerfahrenstechnikerInnen in Bezug auf OA eher konservativ eingestellt seien. Dies hänge aber auch mit der Höhe der Artikelgebühren (APC) zusammen, die zwischen den Fachgebieten sehr unterschiedlich und bei den weniger im OA publizierenden Fachgebieten am Institut auch bedeutend höher seien. Der Befragte des MPI EvolBio machte keine dezidierte Aussage, ob die positive Einstellung und auch die Publikationspraxis am Institut in Bezug auf OA disziplinspezifisch sei. Dies lässt sich aber vermuten, da es sich hier um ein biologisches Institut handelt, eine Disziplin, in der OA eher weiter verbreitet ist. Außerdem betonte er auch, dass alle DirektorInnen des Instituts OA positiv gegenüberstünden.

Demnach stellt sich das Bild an den Instituten der GSH-Sektion etwas anders dar.⁴ Der Befragte des interdisziplinären MPI-B sagte dazu, es gebe keine „OA-feindlichen“ Disziplinen am Institut, das Interesse an und die Etablierung von OA sei aber zwischen den einzelnen Disziplinen sehr unterschiedlich, was wahrscheinlich in den unterschiedlichen Publikationskulturen begründet sei. Beispielsweise sei es bei den monografie-fokussierten Geschichtswissenschaften weniger etabliert als bei der Psychologie und vor allem den Neurowissenschaften. Am MPIWG verhält es sich laut Aussage der Befragten ähnlich – die monografie-fokussierten Disziplinen wie Philosophie seien viel weniger OA-affin als die NaturwissenschaftlerInnen am Institut, die auf eine schnelle Veröffentlichung bedacht seien. Die Rechtswissenschaften nehmen bei OA eine Sonder-

⁴Zu Open Access in den Geisteswissenschaften siehe Söllner (2017).

rolle ein. Die Befragten des MPI Priv erwähnten, dass hier AutorInnen nach wie vor oft für das Verfassen von Publikationen entlohnt würden, was einer OA-Veröffentlichung, für die dann im Gegenzug sogar gezahlt werden müsste, entgegenstünde.

Vereinzelt wurde angemerkt, dass es auch eine Rolle spiele, wie die OA-Veröffentlichungsmöglichkeiten in den einzelnen Disziplinen überhaupt seien – wie viele OA-Zeitschriften oder -Verlage es gebe (MPI-CE, -Met, -Priv) und wie renommiert diese seien (MPI-CE, -Met, -MolGen), ob es eine monografielastige Disziplin sei, wo das OA-Publizieren noch nicht so etabliert ist (MPI-B, -Priv, -WG), in welchen und wie vielen verschiedenen Zeitschriften die WissenschaftlerInnen eines Hauses publizierten (AEI, MPI Met) und wie hoch die APC für OA-Publikationen seien (MPI Magdeburg).

Speziell für die MPG gilt aber auch, dass die Abdeckung der Publikationskosten durch die zentrale Finanzierung eine große Rolle spielt. So sind die naturwissenschaftlichen Disziplinen weitaus stärker durch die Zentralverträge abgedeckt, was ein Publizieren im OA wesentlich erleichtert. Zudem spielt hier ebenfalls eine Rolle, dass der Verlag Elsevier seitens der MPG nicht mehr durch Verträge unterstützt wird, was zur Auswirkung hat, dass OA-Publikationen bei diesem Verlag aus lokalen Mitteln finanziert werden müssten und dass es der offiziellen und in den Sektionen abgestimmten Haltung der MPG zu diesem Verlag entgegenlaufen würde, wenn eine solche Finanzierung an den Instituten bewilligt werden würde.

6.2.3 Open-Access-Policies an den Instituten

Es stellt sich auch die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einstellungen der AkteurInnen, der Auswirkung der Fachdisziplin und dem Vorhandensein einer OA-Policy an den Instituten beziehungsweise den Bemühungen um eine solche gibt. Dazu lässt sich zunächst festhalten, dass keines der untersuchten Institute bislang eine eigene OA-Policy hat. An einem Institut befindet sich eine OA-Policy derzeit in Abstimmung (MPIWG), die keine verpflichtenden Vorgaben enthalten, aber alle MitarbeiterInnen am Institut zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema und der eigenen Publikationspraxis animieren soll. An zwei weiteren Instituten wird derzeit eruiert, ob und in welcher Form es zukünftig eine geben soll (MPI CBS und MPI-B, wobei es sich hier um eine weiterführende „Open Science Policy“ handeln soll). Bei den restlichen Instituten sei eine OA-Policy auch nicht geplant. Am MPI Met existiert ein eigenes Dokument zu „Good Scientific Practices“, welches zwar derzeit erneuert wird, auch unter Beteiligung der Befragten, welches aber bisher noch keine Formulierungen zu OA enthält.

Gründe für das Nichtvorhandensein einer OA-Policy, die von den Befragten angeführt

wurden, waren: Keine Priorisierung des Themas seitens der Leitungsebene (AEI), Diffusität und Weitläufigkeit des Themas (MPI-CE), keine Notwendigkeit (MPI Magdeburg, -Met, -MolGen), Einschätzung einer schweren Durchsetzbarkeit (MPI Magdeburg) oder dass seitens des Direktoriums explizit keine Verpflichtungen zu OA gewünscht seien (MPI Priv). Drei Befragte äußerten zudem den Wunsch nach stärkerem Rückhalt und mehr Unterstützung für das Thema OA seitens der Leitungsebene (AEI, MPI-CE, -Magdeburg).

Es fällt auf, dass die aktuellen Bemühungen um eine OA-Policy oder eine offizielle Positionierung zum Thema an Instituten stattfindet, an denen das Publizieren im OA noch nicht so gängig oder selbstverständlich ist. Beim MPI CBS wurden diese Bemühungen von der Befragten selbst initiiert. Wobei erwähnt werden muss, dass laut der Befragten des MPIWG der dortige geschäftsführende Direktor den OA-Gedanken selbst aktiv befördert.

6.2.4 AkteurInnen und Zusammenarbeit bezüglich Open Access

Neben der Bibliothek, dem Direktorium und den WissenschaftlerInnen am Haus, die auf verschiedene Arten ohnehin mit dem Thema in Verbindung stehen, gibt es an den Instituten potentiell noch andere AkteurInnen, die in den Themenkomplex OA involviert sind. Die in diesem Abschnitt bereits erörterten Determinanten wirken sich auch auf die Zusammenarbeit dieser AkteurInnen mit den Bibliotheken bei der Umsetzung von OA aus. Gleichzeitig sind die Zuständigkeiten und die Involviertheit dieser AkteurInnen mitbestimmend für die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die untersuchten Bibliotheken ihre Arbeit mit dem Thema gestalten können.

Hier spielen vor allem die in Abschnitt 3.2.1 erwähnten „Open Access Ambassadors“ eine Rolle. An vier Instituten gibt es derzeit keine OA-Ambassadors (AEI, MPI-B, -CBS, -Priv). Am MPI Priv hat es vormals OA-Ambassadors gegeben. Am MPI CBS gebe es allerdings Postdocs und DoktorandInnen, die sich im Bereich Open Science engagieren und mit der Bibliothek dazu abstimmen.

Des Weiteren gibt es drei Institute, an denen einE oder mehrere OA-Ambassadors vorhanden seien, mit denen aber derzeit kein Kontakt oder aktive Zusammenarbeit bestehe (MPI-CE, -EvolBio, -MolGen). Klare Gründe dafür wurden nicht benannt. Am MPI EvolBio gebe es aber eine Vertreterin der PhD-Gruppe, die im aktiven Austausch mit der Bibliothek stehe. Die Befragte des MPIWG erwähnte Kontakt mit einer OA-Ambassador, äußerte sich aber nicht zu aktiver Zusammenarbeit. Die Befragten des MPI Magdeburg und -Met arbeiten derzeit aktiv mit den je zwei OA-Ambassadors an ihren Instituten für

Informationsveranstaltungen oder die Erstellung von Informationsmaterialien zusammen.

An einigen Instituten sind zudem weitere AkteurInnen in den Themenkomplex OA involviert, die in unterschiedlichem Grad mit den Bibliotheken zusammenarbeiten. Die Befragte des MPI CBS erwähnte WissenschaftlerInnen, die am Institut als AnsprechpartnerInnen für das Thema Open Science fungieren. Zudem befindet sich auf Initiative der Befragten eine Arbeitsgruppe zum Thema OA in Gründung, die neben ihr aus VertreterInnen der einzelnen Abteilungen und einzelner Arbeitsgruppen, interessierten WissenschaftlerInnen, einer Doktorandin, einem VertreterIn aus der Open-Science-Gruppe und dem Leiter der Datenbank-Gruppe bestehe. Am MPI-CE seien außerdem die ForschungskordinatorInnen als Verantwortliche für die Bibliothek in das Thema involviert. Am MPI EvolBio gebe es einige am Thema interessierte ForschungsgruppenleiterInnen. Die Befragte des MPI Met arbeite teilweise mit der Verwaltung bei Fragen der lokalen OA-Finanzierung zusammen. Am MPIWG seien außerdem die EditionsassistentInnen im Bereich Verträge in OA involviert, wozu Kommunikation mit der Bibliothek bestehe, und im Bereich der OA-Publikationsreihen des Instituts, sowie ein Wissenschaftler, der durch ein Projekt die beiden hauseigenen OA-Publikationsreihen technisch neu aufstellt.

Je zwei Befragte gaben an, dass ihres Wissens nach keine weiteren AkteurInnen in OA involviert seien (MPI MolGen, -Priv) beziehungsweise keine aktive Zusammenarbeit mit weiteren AkteurInnen bestünde (AEI, MPI-B).

Aus den Gesprächen ergab sich, dass es an einigen Instituten WissenschaftlerInnen gibt, die sich aus Eigeninitiative um das Thema OA bemühen und dafür den Kontakt zu den InformationsdienstleisterInnen suchen und mit diesen zusammenarbeiten. Welche AkteurInnen wie an welchen Stellen in das Thema OA involviert sind hängt scheinbar von der Organisationsstruktur der Institute und der Eigeninitiative aller Beteiligten ab. Eine Befragte erwähnte, dass eine aktive Zusammenarbeit zum Thema derzeit eher aufgrund der geringen Priorisierung von OA im Institut nicht geschähe. Von einigen Befragten wurde erwähnt, dass OA-Ambassadors ihre Rolle möglicherweise aus Zeitgründen oder mangelndem Bewusstsein nicht voll ausfüllten. Diejenigen Befragten, die aktiv mit weiteren AkteurInnen an ihren Instituten zusammenarbeiten oder in Kontakt stehen, bewerteten dies alle als positiv.

6.2.5 Entwicklung des Open-Access-Anteils an den Instituten

An fünf Instituten ist der Anteil der OA-Publikationen in den vergangenen Jahren gestiegen (AEI, -EvolBio, -Magdeburg, -Met, -MolGen). An drei Instituten blieben die Zahlen

in den vergangenen Jahren relativ stabil (MPI-B, -CE, -WG), wobei dies am MPI-B erst seit drei Jahren der Fall ist, nachdem es eine Steigerung in den Jahren zuvor gegeben hatte. Am MPI Priv gibt es zwar eine sehr leichte Steigerung des Anteils, die absoluten Zahlen sind aber sehr gering und es wird keine systematische Statistik geführt. Auch am MPI CBS wird noch keine systematische Statistik geführt, eine Aussage zu den OA-Anteilen ist daher nicht möglich.

Mehrere Befragte antizipierten, dass aufgrund des kürzlich geschlossenen DEAL-Vertrags mit dem Verlag Wiley der OA-Anteil ansteigen wird. Einige konnten Schwankungen an den OA-Anteilen in bestimmten Jahren an spezifischen Vertragssituationen mit Verlagen festmachen. Außerdem spielt es bei einigen Instituten eine Rolle, ob von den WissenschaftlerInnen an den Instituten bei bestimmten Verlagen beziehungsweise in bestimmten Zeitschriften viel publiziert werde. Je nachdem, ob diese OA-Verlage oder -Zeitschriften seien (MPI Met, -MolGen) oder wie hoch die APC seien (MPI Magdeburg), wirke sich dies auf den Anteil der OA-Publikationen aus. Gleichsam spiele das verbreitete Nutzen von Repositorien wie arXiv eine große Rolle, wodurch Publikationen, meist als Preprints, frei zugänglich gemacht werden (AEI, MPI Magdeburg, -Met). Bei den Instituten, in denen die OA-Anteile in den letzten Jahren nicht gestiegen seien, vermuteten die Befragten ein nach wie vor zu geringes Bewusstsein für die Thematik oder Unwillen, in Zeitschriften mit niedrigerem Impact-Factor zu publizieren.

Auch die Art des Monitorings, also ob und wie eine Statistik über OA geführt wird, welche Definitionen verwendet und welche Art von Publikationen erfasst werden, schlägt sich letztlich in den OA-Publikationszahlen nieder. So erreichten die meisten Institute, wenn sie nur Gold-Artikel zählen würden, einen viel geringeren OA-Anteil, als wenn sie die auf Repositorien über den „grünen Weg“ des OA abgelegten Publikationen mitzählten (Beispiele: MPI Magdeburg, -Met). Ein Vergleich der Institute anhand absoluter Zahlen, wo verfügbar, verspricht aufgrund dieser Problematik daher wenig Aufschlussreiches. Es lässt sich aber sagen, dass der OA-Anteil an den befragten Instituten, wo dieser abgeschätzt werden konnte, bei den Instituten der geisteswissenschaftlichen Sektion geringer ausfiel als bei denen der beiden naturwissenschaftlichen Sektionen, wobei vorsichtig konstatiert werden kann, dass der OA-Anteil an den befragten Instituten der CPT-Sektion am höchsten ist.

6.3 Umsetzung von Open Access durch die Institutsbibliotheken

Die für die Erstellung des Leitfadens identifizierten Services, die Bibliotheken im Zusammenhang mit Open Access (OA) anbieten können, wurden in den Interviews systematisch abgefragt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse zusammengefasst werden, um die Frage zu beantworten, was konkret in den Institutsbibliotheken der Max-Planck-Gesellschaft umgesetzt wird, wie sich der Arbeitsalltag der Befragten in Bezug auf OA gestaltet und welche Services und Aktivitäten konkret geplant sind.

6.3.1 Personelle Ausstattung der Bibliotheken

Die untersuchten Bibliotheken der GSH-Sektion verfügen mit Abstand über die größten personellen Ressourcen: Am MPIWG gibt es zehn Angestellte in der Bibliothek, verteilt auf acht Vollzeitäquivalente, am MPI-B 14 Angestellte, verteilt auf zehn Vollzeitäquivalente und am MPI-Priv 18 MitarbeiterInnen, zwei Auszubildende und drei studentische Hilfskräfte. Die Bibliothek des MPI CBS, welches ebenfalls der GSH angehört, aber sehr naturwissenschaftslastig in der Forschung ist, hat drei Angestellte. Die befragten Bibliotheken der CPT-Sektion haben je zwei (AEI und MPI Magdeburg) beziehungsweise eine Angestellte (MPI Met, wobei die Bibliotheksarbeit hier auf zwei Kolleginnen aufgeteilt, aber nur eine für das MPI zuständig ist). Die untersuchten Bibliotheken der BM-Sektion haben ebenfalls wenig Personal: Die Bibliothek des MPI-CE (welche gleichzeitig für ein Institut aus der CPT-Sektion zuständig ist) hat zwei Mitarbeiterinnen und arbeitet mit einer Repositoriumsmanagerin zusammen, am MPI EvolBio sind es ein Angestellter und eine studentische Hilfskraft, am MPI MolGen eine Angestellte, die von einer geringfügig beschäftigten Kollegin unterstützt wird. Diese unterschiedliche personelle Ausstattung muss bei einem Vergleich der Institute also berücksichtigt werden.

Um vielfältige und umfassende Services anzubieten, auch im Bereich OA, sind personelle Ressourcen unerlässlich. Die Dichte der Personaldecke könnte demnach in direkter Beziehung zum OA-Angebot der Bibliotheken stehen. Zwei Befragte (MPI EvolBio und -Magdeburg) äußerten auch konkret, dass aufgrund der nicht ausreichenden Zeit, begründet in den personellen Ressourcen, nicht alle Services in Bezug auf OA in dem Maße erbracht werden können, wie sich die Befragten das selbst wünschen würden. Tatsächlich richten sich die angebotenen Services aber auch nach den Bedürfnissen der WissenschaftlerInnen an den Instituten sowie nach der Unterstützung beziehungsweise Beförderung seitens des Direktoriums, denn dieses entscheidet letztlich über das Budget und die Einstellung von Personal.

6.3.2 Beratung

6.3.2.1 Themen

Die Befragten nannten als Themen, zu denen in Bezug auf OA beraten wird, folgende: *Grundlegendes Wissen zum Thema*, z. B. Erläuterungen zu „goldenem“ und „grünem Weg“ des OA-Publizierens, Dissertationen, EU-Projekte, strategische Fragen; lokale und zentrale *Finanzierung von Publikationsgebühren*, z. B. Bedingungen, Abwicklung, unterstützte Zeitschriften, Finanzierung von Monografien, lokale Publikationsfonds; Fragen zum *Publikationsprozess*, z. B. „Predatory Journals”,⁵ Finden und Auswählen von Zeitschriften, Kommunikation und Sondervereinbarungen mit Verlagen, Forschungsdaten; *rechtliche Fragen*, z. B. Urheberrecht, (CC-)Lizenzen,⁶ Verlagsrechte, AutorInnenrechte, Zweitveröffentlichungsrecht, Bildrechte. Zu grundlegenden Fragen zu OA, zu Finanzierung und zum Publikationsprozess beraten alle Befragten in unterschiedlichem Ausmaß.

Da die persönliche Beratung der WissenschaftlerInnen an den Instituten derzeit bei allen Befragten primär ad hoc stattfindet (siehe Abschnitt 6.3.2.2), richten sich auch die Themen, zu denen beraten wird, zum Großteil nach den Anfragen und teilweise auch nach lokal angebotenen speziellen Services, wie einem Publikationsfonds.

Vier Befragte, alle aus naturwissenschaftlichen Instituten (MPI-CE, -EvolBio, -Magdeburg, -Met), äußerten, dass sie auch grundlegende Hinweise zur Ablage von Forschungsdaten geben. Entsprechend der Publikationskulturen in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen ist Beratung zu Monografien eher ein Thema bei den Instituten der GSH-Sektion. Die Befragte des AEI erwähnte, dass sie sich nicht mit den Verlagsverträgen der WissenschaftlerInnen befasse, weil dazu keine Nachfragen erfolgten. Am MPI MolGen wird auch zu Verlagsverträgen und Urheberrechten beraten, am MPI-B auch zu Urheberrechten, am MPI-Priv spielen Urheberrecht und Verlagsrechte ebenfalls eine Rolle. Von der Befragten des MPIWG wurden explizit „Predatory Journals“ und Verlagsvertragsfragen genannt. Am MPI-CE sind Dissertationen ein wichtiges Thema, da die Universität in Jena in ihrer Promotionsordnung eine OA-Verpflichtung inkludiert hat. Auch vom MPI Magdeburg wurde „Predatory Publishing“ explizit erwähnt. Anfragen zu Bildrechten wurden zudem erwähnt vom MPI-CE, -WG, -EvolBio. Zweitveröffentlichung ist nur

⁵„Predatory Journals“ beziehungsweise „Predatory Publisher“ sind als unseriös betrachtete Zeitschriften beziehungsweise Verlage, die gegen eine Zahlung von Artikelgebühren die Veröffentlichung einer Einreichung garantieren und dabei in der Regel kein Peer-Review-Verfahren durchführen.

⁶Creative Commons (CC) ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die unter anderem modular aufgebaute, rechtssichere Lizenzen zur freien Verwendung bereitstellt. Das Verwenden einer CC-BY-Lizenz wird gemeinhin als Kriterium für eine „echte“ Open-Access-Publikation betrachtet. Siehe: <https://creativecommons.org/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

am MPI-Priv derzeit ein explizit angebotener Service, zu dem auch beraten wird. An zwei anderen Instituten wird dieser Service gerade systematisch aufgebaut (MPI-B, -WG).

6.3.2.2 Persönliche Beratung

Alle Befragten gaben an, dass die Beratung der WissenschaftlerInnen ad hoc erfolgt, also auf Anfrage und bei Bedarf. Dabei äußerten alle Befragten, dass die WissenschaftlerInnen im Haus darüber informiert seien, dass sie sich jederzeit mit allen Anfragen und über alle verfügbaren Kommunikationskanäle an die BibliothekarInnen beziehungsweise für OA Zuständigen wenden könnten.

An keinem der Institute werden bisher explizit Sprechzeiten für das Thema OA angeboten. Am MPI-CE sind aber in der näheren Zukunft regelmäßige Sprechzeiten angedacht. Auch am MPI-B sollen in Zukunft regelmäßige Termine zur individuellen Einführung angeboten werden, in denen das Thema OA zur Sprache gebracht werden soll. Die Befragte des MPI CBS sagte, dass sie sich Sprechzeiten als Service gut vorstellen könne, darüber sei aber noch nicht entschieden worden. Darüber hinaus äußerten die Befragten des MPI MolGen, -Priv und -WG, dass in Einzelgesprächen beziehungsweise in kleineren Gruppen besser beraten werden könne, als in Sprechzeiten, da man so auf individuelle Probleme, die oft auch disziplinspezifisch sind, gezielt eingehen könne. Die Befragten des MPI Priv erklärten, dass Sprechzeiten nicht nötig seien, da die zuständigen MitarbeiterInnen in Vollzeit arbeiten und daher ohnehin immer erreichbar wären und dass sich der Aufwand für Sprechzeiten aufgrund mangelnder Nachfrage nicht lohnen würde. Die Befragte des MPI Met äußerte die Vermutung, dass auch über die Kommunikation der WissenschaftlerInnen untereinander viele Fragen geklärt werden würden, ohne dass die Bibliothek davon Kenntnis bekäme.

Über obligatorische Bibliothekseinführungen wird das Thema OA beim MPI CBS und beim MPIWG angesprochen. Beim MPI Priv wird OA thematisiert, wenn die neu eingestellten WissenschaftlerInnen ihre obligatorischen Laufzettelstationen bei der Bibliotheksleitung und bei der Leitung der Abteilung Redaktionen absolvieren, wo ebenfalls Austrittsgespräche mit den WissenschaftlerInnen beim Verlassen des Instituts geführt werden.

Eine proaktive Ansprache zur OA-Beratung und deren Möglichkeiten ist am MPI-B seitens der Befragten gewünscht und geplant, dort gibt es derzeit bereits anlassbezogen proaktive Informationen, z. B. via Email. Die proaktive Ansprache im MPIWG erfolgt über die obligatorische Bibliothekseinführung. Die Befragten des MPI Priv äußerten als Einzige explizit, dass sie auch konkret auf einzelne WissenschaftlerInnen zugehen, um

auf die Möglichkeit der Zweitveröffentlichung einer bestimmten Publikation hinzuweisen und diese anzubieten.

Eine spezielle Form der persönlichen Beratung ist die Beratung und Information der DirektorInnen beziehungsweise bestimmter Gremien oder Gruppen. Hier besteht für die InformationsdienstleisterInnen theoretisch die Möglichkeit in einem gewissen Rahmen meinungsbildend zum Thema aufzutreten und strategische Entscheidungen am Institut zu beeinflussen. Einige der Befragten äußerten sich auch zu diesem Aspekt: Am AEI nahmen die BibliothekarInnen vormals an Arbeitsgruppenbesprechungen teil, was mittlerweile aufgrund veränderter Priorisierung im Direktorium nicht mehr so ist. Am MPI-B wird derzeit für eine am Institut vertretene Disziplin eine Analyse deren Publikationskosmos' angestrengt, auf deren Basis dann zu OA beraten werden soll. Außerdem erfolgt durch den Bibliotheksleiter (B1) auch strategische Beratung beim geschäftsführenden Direktor. Die Vertreterin des MPI CBS wurde bereits vom Direktorium angefragt, zu den Zentralverträgen zu informieren. Am MPIWG erfolgte ebenfalls bereits anlassbezogene Beratung eines Direktors, außerdem wird angestrebt, an Abteilungssitzungen teilzunehmen, um noch spezifischer und interessengerechter beraten zu können. Die Befragte am MPI Magdeburg berät sowohl eigeninitiativ, als auch auf Anfrage im Direktorium sowie in Sitzungen der ServicegruppenleiterInnen, in der Verwaltung oder bei Institutsversammlungen.

6.3.2.3 Informationsveranstaltungen

Informationsveranstaltungen können im Idealfall ein breiteres Publikum über das Thema OA und die zugehörigen angebotenen Dienstleistungen informieren, Interesse wecken und neue Fragen entstehen lassen, die dann in Einzelgesprächen geklärt werden können. Dies wird an den befragten Instituten sehr unterschiedlich gehandhabt.

An drei Instituten (AEI, MPI MolGen, -Priv) finden derzeit keine Informationsveranstaltungen zu OA statt und sind auch in nächster Zeit nicht in Planung. Am AEI liege der Grund primär in mangelndem Interesse seitens des Direktoriums. Vom MPI Priv wurde dafür als Begründung das in einer Umfrage ermittelte mangelnde Interesse der WissenschaftlerInnen am Institut aufgeführt und die Einschätzung der Befragten, dass Individualberatung aufgrund der recht spezifischen Anfragen sinnvoller sei.

Mehrere Institute halten derzeit keine regelmäßigen Informationsveranstaltungen ab, eruiieren aber ihre diesbezüglichen Optionen und sind prinzipiell offen für solche Veranstaltungen. Am MPI CBS gibt es derzeit keine Informationsveranstaltungen, da diese in der Vergangenheit nicht so gut angenommen worden seien, es würde aber ein Bedarf derzeit ermittelt. Außerdem wird im Rahmen eines geplanten „Open Science Day“

von der Bibliothek ein Input zu OA gegeben. Am MPI-B finden derzeit ebenfalls keine Informationsveranstaltungen statt, deren VertreterInnen planen aber für Juni 2019 eine Informationsveranstaltung für externes Publikum im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften. Zudem wird hier über Informationsveranstaltungen in Form von Präsentationen, noch unkonkret, nachgedacht. Nach einigen, auch größeren Veranstaltungen in der Vergangenheit wird am MPIWG mittlerweile auf Informationsveranstaltungen für das gesamte Institut verzichtet, da die Anzahl der Teilnehmenden als nicht ausreichend bewertet wurde und die Veranstaltungen zu breit angelegt und nicht exakt auf die spezifischen Interessen der WissenschaftlerInnen zugeschnitten waren. Es würde sich aber die Option offengelassen, Informationsveranstaltungen abzuhalten, wenn besondere Ereignisse auftreten, die alle WissenschaftlerInnen am Institut betreffen. Hier gab es in der Vergangenheit bereits Veranstaltungen mit ReferentInnen der Max Planck Digital Library (MPDL), anderen externen ReferentInnen oder von MitarbeiterInnen der Bibliothek selbst durchgeführt. Am MPI EvolBio gab es bisher zwei OA-Workshops und der Befragte gab an, gern zweimal jährlich Informationsveranstaltungen durchführen zu wollen, was aber bisher aufgrund von Zeitmangel nicht möglich gewesen sei. Auch am MPI Met gab es bisher eine große Informationsveranstaltung mit einem externen Referenten und es sei angedacht, in regelmäßigen Abständen von 18 bis 24 Monaten einführende Informationsveranstaltungen zum Thema zu wiederholen.

Am MPI-CE gab und gibt es einzelne Informationsveranstaltungen, ebenso am MPI Magdeburg, hier mit unterschiedlichen ReferentInnen, auch den OA-Ambassadors des Instituts, sowie seit zwei Jahren regelmäßig zur „Open Access Week“.⁷ An beiden Instituten sind für die Zukunft regelmäßige Informationsveranstaltungen mit kurzen Inputvorträgen und anschließendem informellen Austausch zum Thema geplant, am MPI-CE mit einer größeren, grundlegend einführenden Auftaktveranstaltung, am MPI Magdeburg auch mit externen ReferentInnen.

Die Formen und Themen der bisher erfolgten und geplanten Informationsveranstaltungen sind vielfältig: Vorträge durch ReferentInnen von der MPDL, z. B. zu DEAL (MPI Magdeburg, -WG); Vorträge durch externe ReferentInnen, z. B. zum Urheberrecht, Zitatrecht oder Zweitveröffentlichungsrecht (MPI Met, -WG); selbst konzipierte Vorträge (MPI Magdeburg, -WG); ein Open-Science- oder OA-Tag (MPI CBS); Veranstaltungen zur „Open-Access-Week“ (MPI-CE, -Magdeburg); Workshops beziehungsweise Seminare (MPI EvolBio) oder Vorträge für spezifische Zielgruppen, wie z. B. für ein EU-Projekt

⁷Die „International Open Access Week“ ist eine von der internationalen Non-Profit-Organisation SPARC ausgerichtete, jährlich stattfindende Themenwoche zu OA. Siehe: <http://www.openaccessweek.org/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

oder eine „International Max Planck Research Schools“-Veranstaltung⁸ (MPI-CE).

6.3.2.4 Webseiten, weitere Formen der Informationsbereitstellung und Bewerbung der Open-Access-Services

Unabhängig von Anfragen wird auch auf andere Weise über OA informiert. Alle Bibliotheken haben eine eigene interne Webseite, über die sie Informationen zu OA bereitstellen. Die Befragten des MPI Priv äußerten aber, dass die Intranetseiten nicht gut wahrgenommen würden. Das MPI-B hat zudem einen Bibliotheksblog, über den Neuigkeiten mitgeteilt werden, auch zu OA. Am MPI Magdeburg gibt es eine zusätzliche Webseite, auf der alle OA-Institutspublikationen separat dargestellt werden.

Neben Informationen auf den eigenen Webseiten gibt es an einigen Instituten weitere Kanäle, um generell über OA zu informieren. Am MPI-B wurden kürzlich FAQ zum Thema Urheberrecht und OA erarbeitet. Auch am MPI Priv gibt es ein Merkblatt zum Thema OA-Publizieren. Am MPIWG gibt es aushängende Informationsposter zu den Themen „Copyright Permission Request“ und „OA Publishing“. Auch an dem MPI -CE, -EvolBio und Magdeburg gibt es Infoposter, Aushänge und / oder Flyer mit Informationen zu OA. Der Befragte des MPI EvolBio plant zudem die Erstellung eines Informationsflyers unter anderem zum Thema Bildrechte.

Ein weiteres verwendetes Mittel sind Emails, in Form von einzelnen Informationsmails, Newslettern oder anderweitig regelmäßigen Emails. Am AEI wird ein Newsletter verschickt, wenn neue zentrale Verträge mit Verlagen zustande gekommen sind. Am MPI-B werden auch gelegentlich einzelne Emails zu Neuigkeiten verschickt. Auch die Bibliothek des MPI Magdeburg nutzt einen Mailverteiler. Einige der Befragten äußerten eher Zurückhaltung beim Versenden von Emails, um eine Überlastung mit Informationen zu vermeiden.

Die hier aufgeführten Kanäle der Informationsbereitstellung sind selbstverständlich mit der aktiven Bewerbung der OA-bezogenen Services verflochten, welche auch als nicht zielgerichtete proaktive Ansprache gewertet werden kann. Die Frage danach in den Interviews zielte darauf ab, zu eruieren, wie offensiv die Befragten mit ihren OA-Angeboten an ihre Zielgruppe treten.

Neben den bereits erwähnten Webseiten, Mailings, Aushängen, Postern, Flyern und Bibliothekseinführungen beziehungsweise Laufzettelstationen, wurden von einigen Befragten zusätzliche Bewerbungsbemühungen genannt z. B. Elektronische Bildschirme

⁸Die International Max Planck Research Schools (IMPRS) sind Graduiertenprogramme der MPG. Siehe: <https://www.mpg.de/de/imprs> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

mit Veranstaltungshinweisen (MPI Magdeburg) oder Twitter- und Facebook-Accounts und Aushänge auf den Toiletten (MPI EvolBio).

Die Befragte des MPI CBS äußerte, dass sie derzeit die OA-Services der Bibliothek nicht offensiv bewerben würde, da eine klare Linie des Instituts zu OA noch nicht festgelegt sei. Die Befragten des AEI, des MPI Met und -MolGen gaben ebenfalls an, sie würden keine offensive Bewerbung betreiben. Am MPI-B ist eine offensivere Bewerbung der Services geplant, bisher werde aber eher proaktiv über das Thema informiert, als die Services direkt beworben, da diese derzeit noch konzipiert und ausgebaut werden.

6.3.2.5 Spezifische Beratungsdienstleistungen

An einigen MPI sind spezifische Beratungsdienstleistungen geplant oder existieren bereits: Am MPI-B fachdisziplinspezifisch für bisher eine Disziplin im Haus (in Arbeit); am MPIWG abteilungsspezifische Beratung (geplant) und eine eigene Funktionsmailadresse zum Thema Urheberrecht, Verlagsverträgen, Bildrechten und Predatory Journals; am MPI-CE Beratung zu Dissertationen und OA für die DoktorandInnen, was einen großen Anteil der Arbeit mit OA in der Bibliothek ausmache; am MPI Magdeburg eine Webseite spezifisch für die Darstellung aller OA-Publikationen aus dem Institut als zusätzliches Informationsangebot; am MPI Priv durch die Besonderheit der Existenz und Zuständigkeit der Abteilung Redaktionen die technische und redaktionelle Beratung auch für OA-Publikationen, rechtliche Informationen in Bezug auf Urheberrecht, Verlagsrecht, Gepflogenheiten im Publikationsprozess und Ähnlichem sowie umfassende Beratung zur Zweitveröffentlichung und damit verbundene proaktive Ansprache. Am MPI EvolBio sei es zudem geplant, verstärkt Informationen und Beratung zu Bildrechten und Lizenzen anzubieten.

Diese spezifischen Beratungsleistungen ergeben sich also aus den am Institut vertretenen Fachdisziplinen oder anderen partikularen Gegebenheiten, wie der Promotionsordnung von mit dem Institut kooperierenden Universitäten (MPI-CE), der Ansiedlung des Themas bei einer anderen Abteilung als der Bibliothek mit spezifischer Expertise („Redaktionen“ am MPI Priv) oder aus der Eigeninitiative der BibliothekarInnen.

6.3.3 Finanzierung

Wie in Abschnitt 3.3.1 erläutert, wird ein großer Teil der Finanzierung für Zeitschriftenartikel zentral von der MPDL übernommen und abgewickelt. Daher spielte bei der Befragung vor allem die lokale Finanzierung eine Rolle.

6.3.3.1 Lokale Finanzierung

An allen untersuchten Instituten existieren lokale Finanzierungsmöglichkeiten für OA-Publikationen, einzige Ausnahme bildet hier das MPI Priv, da dies explizit bisher von den EntscheidungsträgerInnen nicht gewünscht wurde. Dazu muss allerdings erwähnt werden, dass es laut den Befragten kaum OA-Veröffentlichungsmöglichkeiten für Zeitschriftenartikel im juristischen Bereich gibt, da hier fast keine OA-Gold-Zeitschriften oder Zeitschriften mit OA-Optionen existieren. Am MPI Priv gab es bisher insgesamt zwei originär im OA veröffentlichte Monografien, die durch den bisher einzigen zentralen Vertrag der MPG zu OA-Monografien mit einem Verlag abgedeckt wurden. Seitens der Befragten gibt es Bemühungen, im Gespräch mit Verlagen erst einmal herauszufinden, wie hoch die Kosten für OA-Publikationen überhaupt sein würden, es bestünde dabei generell noch große Unklarheit und ein klarer Bedarf an mehr Informationen zur Gestaltung der Finanzierung und Handhabung des gesamten Prozesses.

In den übrigen Instituten werden die anfallenden OA-Gebühren aus den Budgets der respektiven Abteilungen beziehungsweise Arbeitsgruppen finanziert, nach Zustimmung der jeweiligen EntscheidungsträgerInnen. Einzig am MPIWG existieren mehrere Publikationsfonds für die Finanzierung von OA-Publikationen.

Die Befragte des MPI Magdeburg äußerte, dass eine lokale Finanzierung von Publikationsgebühren, die nicht von den Abteilungen finanziert würden, seitens der Bibliothek zwar gewünscht sei, bisher aber nicht bewilligt wurde. Es sei teilweise fachgebietsabhängig schwieriger für die WissenschaftlerInnen, lokale Finanzierung für OA-Gebühren zu erhalten, da die Einstellungen der EntscheidungsträgerInnen zu OA fachgebietsabhängig unterschiedlich seien und auch die Publikationsgebühren in den zugehörigen Disziplinen bedeutend höher seien als in anderen Gebieten.

6.3.3.2 Publikationsfonds

Das MPIWG ist das einzige befragte Institut, an dem es bisher einen Publikationsfonds gibt, und zwar seit zwei Jahren. Dieser besteht genauer gesagt aus vier Fonds, je einer für die jeweiligen Abteilungen und einer, der bei der Bibliothek angesiedelt ist, wobei die Handhabung bei den Abteilungen so verläuft, dass die Höhe des Fonds theoretisch je nach Bedarf angepasst werden kann. Laut Aussage der Befragten wurde das vorher dafür festgesetzte Budget aber noch nie überstiegen. Der Fonds wurde bisher zwar beworben, aber nicht direkt proaktiv an alle einzelnen Mitglieder des Instituts, aufgrund von Bedenken, er könne zu schnell ausgeschöpft werden. Diese Bedenken stellten sich bisher aber als unberechtigt heraus, da der Publikationsprozess bei geisteswissenschaftlichen Monografien relativ langwierig sei. Der Bibliotheksfonds sei ungefähr ausreichend für drei Monografien im Jahr und wurde bisher nie komplett ausgeschöpft.

Der Befragte des MPI-B (B1) äußerte, ein bibliothekseigener Publikationsfonds sei ein Wunsch, auch mit der Überlegung, Mittel aus der Erwerbung dafür umzuwidmen und das Angebot mit Beratung und klaren Vergabekriterien zu verknüpfen. Auch die Befragte des MPI CBS äußerte den Wunsch eines zentralen Fonds am Institut. Am MPI Magdeburg kam die Etablierung eines bei der Bibliothek angesiedelten OA-Publikationsfonds trotz Initiative der Befragten bisher nicht zustande.

6.3.3.3 Lokale Verträge

Lokale Verträge mit oder lokale Mitgliedschaften bei einzelnen Verlagen zur Finanzierung von OA-Publikationskosten hat keines der befragten Institute, auch sei dies nirgends geplant. An drei Instituten existieren jedoch einzelne Vereinbarungen mit Verlagen: Am MPI Priv existiert eine Absprache mit einem Verlag, mit dem für die vom Institut herausgegebene Zeitschrift zusammengearbeitet wird, dass alle Publikationen der WissenschaftlerInnen des Instituts bei diesem Verlag als Preprint und nach Veröffentlichung auch das Verlags-PDF verfügbar gemacht werden dürfen. Die Befragte des MPIWG berichtete, dass die Möglichkeit lokaler Verträge bereits eruiert und verworfen wurde, da es keinen Verlag gebe, bei dem dafür ausreichend viele Publikationen von MitarbeiterInnen des Instituts erschienen. Am MPI Magdeburg gibt es die Absprache mit einem Verlag, dass Verlags-PDFs der Artikel von InstitutsmitarbeiterInnen direkt ohne Embargo verfügbar gemacht werden können.

6.3.3.4 Abwicklung und Monitoring der lokalen Finanzierung

In die Abwicklung beziehungsweise das Monitoring der Finanzierung sind drei der befragten Bibliotheken involviert. Am MPI CBS werden alle Rechnungen für Publikationskosten durch die Bibliothek geprüft und dann in die Verwaltung gegeben, diese Zusammenarbeit entstand aus Eigeninitiative der Bibliothek. Daher existiert die Möglichkeit des systematischen Monitorings der lokalen Publikationskosten, die aber noch nicht vollends genutzt wird, da hierfür noch kein Mandat bestünde. Die Bibliothek des MPIWG hat die Option der Abfrage der lokalen Ausgaben und macht dies in der Regel einmal im Jahr. Am MPI Magdeburg wird ein Monitoring der lokalen und zentralen Finanzierung durchgeführt, in Absprache mit der Verwaltung, aber auch durch direktes Nachfragen bei den WissenschaftlerInnen

Die restlichen befragten Bibliotheken sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in die Abwicklung oder das Monitoring der lokalen Publikationskosten involviert. Die Befragten des AEI und des MPI Met sahen keine Notwendigkeit einer Involvierung der Bibliothek, auch die Befragte des MPI MolGen gab an, ein Monitoring nicht geplant zu haben. Der Wunsch, ein derartiges Monitoring in der Zukunft vorzunehmen besteht beim MPI-

B, -CE und beim MPI EvolBio, die notwendigen Absprachen dazu wurden bisher aber noch nicht getroffen. Am MPI Priv gab es bisher keine lokale Finanzierung und lediglich zwei zentral finanzierte Monografien.

Mehrere der Befragte gaben an, dass es schwierig und mit einigem Aufwand verbunden sei, systematisch Informationen über die zentral finanzierten OA-Gebühren zu erhalten, um das lokale Monitoring damit zu ergänzen.

6.3.3.5 Einschätzungen zur zentralen Finanzierung

Die Beurteilung, ob die Finanzierung für OA-Publikationsgebühren über die Zentralverträge der MPG ausreichend sei, fiel bei den Befragten je nach Sektionszugehörigkeit beziehungsweise je nach an den Instituten vertretenen Disziplinen unterschiedlich aus. Die naturwissenschaftlichen Institute schätzten die Finanzierung größtenteils als recht gut oder ausreichend ein (AEI, MPI CBS, -CE, -EvolBio, -Magdeburg, Met, -MolGen), bei den Geisteswissenschaften wurden klar Finanzierungslücken bei Monografien (MPI-B, -Priv, -WG) und kleineren Verlagen (MPIWG) bemängelt, wengleich der Befragte des MPI Priv (B2) den einzigen Vertrag mit zentraler Kostenübernahme für OA-Monografien mit einem Verlag positiv hervorhob.

Die Mehrheit der Befragten äußerte, dass mehr Finanzierung immer möglich und auch wünschenswert wäre. Die Bemühungen um die DEAL-Verhandlungen und die kürzlich erzielte erste Einigung im Rahmen dieses Projektes mit dem Verlag Wiley wurden überdies aber von allen Befragten positiv hervorgehoben.

6.3.4 Repositorium

Alle befragten Institute nutzen ausschließlich das MPG-eigene Repositorium MPG.PuRe (im Folgenden „PuRe“) für das Publikationsdatenmanagement der institutseigenen Publikationen. Lediglich der Befragte des MPI-B äußerte, dass es denkbar wäre, aber nicht konkret geplant sei, in der Zukunft eine Anbindung an ein fachliches Repositorium zu implementieren. Für Forschungsdaten wird an einigen MPI auf Edmond, das MPG-eigene Forschungsdatenrepositorium, oder auf das Repositorium Zenodo⁹ verwiesen. Selbst mit diesen Repositorien gearbeitet wird aber an keiner der befragten Bibliotheken.

⁹Zenodo ist ein mit EU-Mitteln entwickeltes und beim CERN gehostetes „catch-all“-Repositorium für alle möglichen Formen wissenschaftlichen Outputs. Siehe: <https://zenodo.org/> (zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

6.3.4.1 Kommunikationsmechanismen zur Einwerbung von Metadaten und Volltexten

Wie die BibliothekarInnen an den Instituten vom Erscheinen neuer Publikationen erfahren und die zugehörigen Metadaten einwerben, wird unterschiedlich gehandhabt.

Am MPI CBS wird mit DepositorInnenaccounts gearbeitet, die von den WissenschaftlerInnen selbst befüllt und die Eingaben dann von der Bibliothek überprüft werden. Hinzu kommen bearbeitete Rechnungen als Informationsquelle. Am AEI ist es eine Mischung aus Meldung seitens der WissenschaftlerInnen an die Bibliothek via eines eigenen Tools und eigener Recherche. Am MPI MolGen melden überwiegend die WissenschaftlerInnen ihre Aufsätze an die Bibliothek. Die Befragten am MPI-B, -CE und -EvolBio nutzen eine Mischung aus Meldungen der WissenschaftlerInnen und eigener Recherche. Der Befragte des MPI EvolBio besucht außerdem Veranstaltungen der WissenschaftlerInnen im Haus, bei denen solche Informationen auch weitergetragen werden. Am MPIWG erfährt die Befragte zum einen durch vorherige Einholung der Bildrechte über entstehende Publikationen, zum anderen liegt die Aufgabe, die Daten einzutragen, bei den Editionsassistentinnen im Haus, das Ganze wird mit Erinnerungsmails kombiniert, bevor die Jahresberichte angefertigt werden. Am MPI Magdeburg geben die Sekretariate der Abteilungen die Publikationsdaten ein und die Bibliothek überprüft diese und recherchiert zusätzlich. Am MPI Priv ist die Abteilung Redaktionen für die Publikationen aus dem Haus zuständig. Am MPI Met existiert ein Publikationsformular, das beim Einreichen von Artikeln von den AutorInnen ausgefüllt und unterschrieben wird und dann an die Bibliothek geht. Über dieses werden die meisten Publikationen abgedeckt, der Rest wird von der Befragten recherchiert.

An allen Instituten, die auch eigene Recherchen nach Publikationen betreiben, werden Datenbanken und Plattformen wie Web of Science, Scopus, Researchgate und andere genutzt. Der Befragte des MPI EvolBio erwähnte zudem die Nutzung von Twitter und Facebook, um von Institutspublikationen zu erfahren.

Die Informations- und Kommunikationsmechanismen an den Instituten unterscheiden sich unter anderem je nachdem wie viel in Zeitschriften publiziert wird, ob es weitere Serviceeinrichtungen im Haus gibt, die bei der Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen unterstützen, ob Preprints in einschlägigen fachlichen Repositorien veröffentlicht werden und wer die primäre Zuständigkeit über die initiale Meldung der Publikationen hat. Alle Befragte gaben an, dass sie über ihre jeweilige Vorgehensweise nahezu alle, zumindest aber den Großteil aller Institutspublikationen erfassen können.

6.3.4.2 Embargoprüfung, Upload und systematische Archivierung der Publikationen

PuRe wird bislang an acht Instituten systematisch genutzt, um die OA-Veröffentlichungen über den „grünen Weg“ des OA bereitzustellen beziehungsweise die Verlagsversion einer Publikation zu verlinken (AEI, MPI-B, -CBS, -CE, -EvolBio, -Magdeburg, -Met, -MolGen), wobei am MPI Met ausschließlich die offiziellen Verlagsversionen hochgeladen werden. Am MPIWG wird derzeit noch ein Zweitveröffentlichungsworkflow erarbeitet und am MPI Priv wird PuRe bisher nur für einzelne Publikationen zur Bereitstellung genutzt, aber noch nicht systematisch.

Am AEI, MPI-CE, -EvolBio, -Met, und -MolGen werden Embargos geprüft und dementsprechend die Publikationen veröffentlicht, wenn diese abgelaufen sind. Am MPI Magdeburg werden zwar OA-Publikationen in PuRe hochgeladen, aber nicht systematisch Embargos geprüft und zu einem späteren Zeitpunkt die betreffenden Publikationen freigeschaltet. Nicht mit Embargoprüfung und anschließendem Upload befassen sich das MPI-B und das MPIWG, da dies bei beiden Teil eines in der Konzeption befindlichen Zweitveröffentlichungsworkflows werden soll. Die Embargoprüfung am MPI CBS wurde im Interview nicht abgefragt. Zur Handhabung von Rechte- beziehungsweise Fristprüfungen am MPI Priv siehe Abschnitt 6.3.4.3.

Eine systematische Archivierung der Institutspublikationen, die, soweit sie elektronisch vorliegen und nicht originär im OA veröffentlicht wurden, als nicht einsehbar gehandhabt werden, erfolgt an allen MPI, je nach Erscheinungsform teilweise auch nur in der Printversion.

6.3.4.3 Zweitveröffentlichung

Zweitveröffentlichung beziehungsweise ein geplanter Zweitveröffentlichungsworkflow waren zum Zeitpunkt der Befragung aktiv nur bei Instituten der GSH-Sektion ein Thema, am MPI-B, -Priv und -WG. Am MPI-B und MPIWG werden gerade Workflows für eine systematische und rechtssichere Zweitveröffentlichung, auch rückwirkend, erarbeitet, die dann in Zukunft umgesetzt werden sollen. Am MPI Priv wurden bereits einzelne Publikationen zweitveröffentlicht, die systematische Zweitveröffentlichung wird derzeit vorbereitet und soll 2019 beginnen. Außerdem werden auf Grundlage einer spezifischen Absprache mit einem Verlag, bei dem das MPI Priv bei Zeitschriften als Mitherausgeber fungiert, die dort in Print erscheinenden Publikationen über das institutseigene Open Journal System zweitveröffentlicht. Die Befragten betonten hier, dass neben der Klärung rechtlicher Fragen und den technischen Vorbereitungen auch Überzeugungsarbeit bei den AutorInnen geleistet werden müsse. Auch der Befragte des MPI-B betonte den

Arbeitsaufwand, der damit verbunden sei, an zweitveröffentlichungsfähige Versionen der Publikationen zu gelangen beziehungsweise diese gegebenenfalls zu bearbeiten. Am MPIWG ist die Umsetzung des Zweitveröffentlichungsrechts so geplant, dass alle WissenschaftlerInnen im Haus eine entsprechende Einwilligung unterzeichnen sollen, dass alle entstehenden Veröffentlichungen vom Institut zweitveröffentlicht werden dürfen.

Die Befragte des MPI-CE merkte an, dass bei den für das Institut relevanten Zeitschriften die Kriterien für eine Zweitveröffentlichung nach § 38 UrhG größtenteils nicht erfüllt seien und es zu viel Aufwand wäre, dies für einzelne Veröffentlichungen anzuwenden. Auch am MPI Magdeburg wird es aus Gründen des hohen Aufwands nicht umgesetzt. Am MPI Met wird die Zweitveröffentlichung nicht verfolgt, da der überwiegende Teil der Institutspublikationen ohnehin im OA publiziert wird.

Die Befragte des MPI CBS äußerte den generellen Wunsch, das Zweitveröffentlichungsrecht in der Zukunft stärker umzusetzen. Auch der Befragte des MPI EvolBio gab an, in Zukunft verstärkt in diesem Bereich aktiv werden zu wollen.

6.3.5 Monitoring des Open-Access-Anteils

6.3.5.1 Führen und Verwendung einer Statistik

Eine Statistik über die Anzahl der OA-Publikationen wird an drei Instituten nicht geführt (MPI CBS, -MolGen und -Priv). Am MPI CBS befindet sich die Umsetzungsstrategie für OA am Institut noch in der Entwicklung und die institutseigenen OA-Publikationen werden erst seit kurzer Zeit systematisch verfügbar gemacht. Messbarkeit wurde zudem von der Befragten derzeit nicht als Fokus gesehen. Am MPI MolGen wird dies als Aufgabe für die Zukunft gesehen, aber auch auf dafür notwendige zeitliche Ressourcen verwiesen. Am MPI Priv wird sich nicht systematisch, aber hin und wieder ein Überblick verschafft.

An den übrigen Instituten werden auf unterschiedliche Weise Statistiken erstellt: Über so genannte „local tags“, einer Art individualisierbarer Schlagwortvergabe im Repository PuRe (AEI, MPI-B, -Met, -WG); zusätzlich zu PuRe mittels einer weiteren Publikationsdatenbank (MPI-CE); einer separaten Excel-Liste mit weitergehenden Informationen (MPI Magdeburg) sowie über Tags in einem Literaturverwaltungsprogramm (MPI EvolBio).

Insgesamt gab es zwei Befragte, die bereits Statistiken führen und diese auch gezielt über die Berichtslegung hinaus kommunizieren: Am MPI Magdeburg werden die eigenen Zahlen über Poster, bei Informationsveranstaltungen oder bei angefragten Präsentationen für bestimmte Zielgruppen innerhalb des Instituts kommuniziert. Am MPI Met spielen die Zahlen bisher für den Fachbeiratsbericht eine Rolle und werden auf der internen

Bibliothekswebseite kommuniziert, die Befragte gab an, die Darstellung hier noch erweitern zu wollen.

Die Befragte des AEI gab an, dass das Führen der Statistik aus Eigeninitiative und reinem Interesse entstand, seit ca. einem Jahr aber stringenter und ausgefeilter durchgeführt wird, um die Zahlen perspektivisch für das Steigern des Bewusstseins für das Thema am Institut zu nutzen. Am MPI-B wird die Statistik bisher nur für Reportingzwecke beim Fachbeirat genutzt, eine weitere Nutzung wurde noch nicht eruiert, auch aufgrund bisher nicht aufkommender Nachfrage. Auch am MPIWG wird die Statistik bisher nur für den Jahresbericht und den Fachbeiratsbericht verwendet und gelegentlich auf Anfrage an das Direktorium kommuniziert. Die Befragte des MPI-CE steht der Idee, die Zahlen beispielsweise auf der eigenen Webseite zu kommunizieren positiv gegenüber, bisher sei dies aber noch nicht geschehen. Der Befragte des MPI EvolBio gab an, die Zahlen für den jährlichen internen Tätigkeitsbericht zu verwenden und steht der Idee, einer zukünftigen Kommunikation beispielsweise via Webseite auch positiv gegenüber. Am MPI Priv werden die Zahlen bisher nicht kommuniziert, hier aber auch bisher nicht systematisch erhoben.

6.3.5.2 Anteil der Open-Access-Publikationen

Der Anteil an OA-Publikationen ist an sechs Instituten seit Erhebungsbeginn dieser Zahlen beziehungsweise seit Beobachtungsbeginn seitens der Befragten angestiegen (AEI, -B, -EvolBio, -Met, -MolGen, -Priv). Relativ konstant bleibend ist der Anteil am MPI-CE (dies gilt auch für das MPI BGC, für das die Bibliothek ebenfalls zuständig ist) und am MPIWG, in Bezug auf OA-Gold-Publikationen auch am MPI-Magdeburg, wobei hier seit einigen Jahren konsequent der „grüne Weg“ des OA umgesetzt wird, wodurch der Gesamtanteil an OA-Publikationen steigend ist. Für das MPI CBS sind keine Zahlen verfügbar, da bislang keine Statistik geführt wird. Hier zeigt sich, dass es eine große Rolle spielt, wie differenziert und mit welchen Definitionen Statistiken lokal geführt werden. Da dies an den einzelnen Instituten unterschiedlich gehandhabt wird, ist eine Vergleichbarkeit nur bedingt möglich.

6.3.6 Lokales Publizieren

Am MPIWG existieren zwei am Institut herausgegebene und finanzierte OA-Publikationsreihen, wobei das Institut aber offiziell nicht als „Verlag“ bezeichnet wird. Die Verantwortlichkeit für diese Reihen liegt nicht bei der Bibliothek, sondern bei einer Editonsassistentin. In den Reihen können auch externe AutorInnen kostenfrei publizieren. Weiterhin besteht am MPIWG auch die Möglichkeit, Preprints im OA zu publizieren.

Einen eigenen Verlag gibt es auch an keinem der anderen befragten Institute, somit auch keinen OA-Verlag, dies ist auch nirgends geplant. Am MPI CBS wurde dies bezüglich einer Zeitschrift diskutiert, es bestehen aber keine konkreten Pläne.

Weiterhin gibt es an einigen der befragten Institute vereinzelte Aktivitäten im Bereich OA-Publizieren: Am MPI-B existiert eine eigene OA-Publikationsplattform, die von einem Forschungsbereich genutzt wird und auf der auch externe AutorInnen publizieren. Die Bibliothek ist hier für die Vergabe von DOI zuständig und somit als Dienstleisterin involviert. Am MPI-B gebe es zudem noch einzelne Sonderpublikationen wie Festschriften, die mitunter auch frei zugänglich publiziert werden. Das MPI Priv fungiert als Herausgeber einer eigenen Zeitschrift sowie als Mitherausgeber zweier Zeitschriften, bei denen das Institut die Zweitveröffentlichung übernimmt. Dies geschieht durch die Abteilung Redaktionen via einer Open-Journal-Systems-Instanz. Diese Vorgehensweise wird von dem Befragten (B2) aber nicht als originäres OA-Publizieren gewertet. Am MPI-CE werden die am Institut entstehenden Dissertationen über das Institut frei zur Verfügung gestellt. Am MPI Met existiert eine Berichtsreihe, in der der Großteil der am Institut entstehenden Dissertationen sowie gelegentlich erscheinende Berichte frei zugänglich erscheinen, wobei die Befragte aufgrund fehlender CC-Lizenzen dies ebenfalls nicht als originäre OA-Publikationen auffasst. Abgesehen von diesen aufgelisteten Aktivitäten existieren keine OA-Zeitschriften oder -Monografierereien an den befragten Instituten.

6.3.7 Austausch

Alle Befragten befinden sich in irgendeiner Form im Austausch mit anderen zum Thema. Innerhalb des MPG-Kollegiums sind alle Befragten mindestens über den Besuch der MPG-weiten und der Sektionstagungen für die InformationsdienstleisterInnen in Austausch involviert, teilweise auch über MPG-interne Workshops wie AnwenderInnentreffen zu PuRe. Innerhalb der CPT-Sektion hat sich auf eigene Initiative ein OA-Arbeitskreis zusammengefunden, an dem alle drei Befragten dieser Sektion beteiligt sind. An den MPI in Potsdam gibt es laut der Befragten des AEI einen regelmäßigen Austausch unter den KollegInnen.

Sechs der Befragten bemühen sich um einen Austausch, teilweise auch um Zusammenarbeit mit KollegInnen lokaler Universitäten beziehungsweise anderer lokaler (Forschungs-)Einrichtungen (MPI-B, -CBS, -EvolBio, -Magdeburg, -Met). Weitere erwähnte Formen des Austauschs sind: Telefonischer Austausch unter MPI-KollegInnen (MPI MolGen), Diskussionen über Mailinglisten (MPI-B), externe Tagungen (MPI Priv), gelegentlicher Austausch mit AutorInnen von Fachartikeln zum Thema OA bei konkreten Fragen

(MPI Priv). Der Austausch zum Thema wurde von allen Befragten als positiv und bereichernd eingeschätzt.

Der Faktor zeitliche Ressourcen beeinflusst die Umfänglichkeit und Reichweite des persönlichen Austauschs der Befragten mit anderen. So gaben drei Befragte an, sich aus Zeitgründen nicht so stark dem Austausch vor allem mit Externen widmen zu können, wie sie dies gern täten (MPI -EvolBio, -Magdeburg, -MolGen). Diese Befragten stammen aus Bibliotheken mit zwei (MPI Magdeburg) Angestellten beziehungsweise einem/r Angestellten und einer geringfügig beschäftigten Person.

An der Ausarbeitung von Strategiepapieren, Publikationen oder externen Arbeitskreisen zum Thema OA beteiligt sich keineR der Befragten. Die Befragte des MPIWG begründete dies mit ihrem derzeitigen Kenntnisstand zu OA, auch der Befragte des MPI-B sagte, so weit sei man in der Bibliothek noch nicht.

6.4 Umsetzung von Open Access im Gesamtkontext der Max-Planck-Gesellschaft

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wie die strategischen Bemühungen und Vorgaben seitens der MPG mit der bibliothekarischen Realität in den einzelnen Instituten kongruieren, werden in diesem Kapitel nun weitere Einschätzungen seitens der Befragten ausgewertet. Im vorangegangenen Abschnitt wurde ausführlich erläutert, welche OA-bezogenen Services konkret an den Instituten umgesetzt werden. Durch den Einbezug der Einschätzungen der Befragten zu Strategie und Policy der MPG sowie deren Einfluss auf die tägliche Arbeit im Umgang mit OA kann so beides miteinander abgeglichen werden. In einem zweiten Teil dieses Abschnitts werden zur Anreicherung der Analyse noch die Aussagen der Befragten zur Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit zwischen der zentralen Institution der Max Planck Digital Library (MPDL) und den einzelnen Institutsbibliotheken ausgewertet. Dies soll dazu dienen, die spezifische Struktur und damit einhergehende Arbeitsweise innerhalb der MPG in Bezug auf OA nochmals näher zu beleuchten, um weitere Problemstellungen, förderliche Faktoren und konkrete Bedarfe für die Umsetzung von OA in den Bibliotheken, aber auch für die gesamte MPG zu identifizieren. So sollen aber auch Lösungsansätze und neue Ideen seitens der Befragten aufgedeckt werden.

6.4.1 Open-Access-Policy der Max-Planck-Gesellschaft

Im abschließenden Fragekomplex des Interviews wurden die Befragten gebeten, sich einschätzend zur MPG-OA-Policy und deren Einfluss auf ihre tägliche Arbeit mit dem Thema OA zu äußern.¹⁰

6.4.1.1 Auswirkung auf die tägliche Arbeit

Vier der Befragten äußerten, dass die nicht vorhandenen Vorgaben seitens der MPG sie bisher nicht merklich in ihrer täglichen Arbeit beeinflusst hätten (AEI, MPI Evol-Bio, -Met, -MolGen). Zwei davon sagten ebenfalls, dass sie nicht davon ausgingen, dass solche Vorgaben ihre Arbeit in Zukunft beeinflussen würden. Es fällt auf, dass an allen diesen Instituten von den Befragten an anderer Stelle ebenfalls geäußert wurde, dass von den WissenschaftlerInnen am Haus bereits viel im OA publiziert werde. Zwei der Befragten gingen davon aus, dass konkrete Vorgaben ihre Arbeitsweise mit dem Thema verändern würden (MPI Priv, -WG). Die Befragte des MPIWG sagte, dass sich so die Position der Bibliotheksangestellten und deren Handhabung in Bezug auf die OA-Umsetzung ändern würde, da man derzeit nur auf einer rein normativen Ebene argumentieren und versuchen könne, Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Befragten des MPI Priv betonten, dass man sich mit konkreten Vorgaben nicht damit befassen müsse, was gewünscht und zulässig sei und keine Überzeugungsarbeit leisten müsse, sondern sich stattdessen einfach mit der Umsetzung befassen könnte. Sie waren der Meinung, dass es für die praktische Durchführung sehr hilfreich wäre, wenn es formulierte Schritte und Leitlinien gäbe. Die Befragten des MPI-CE und -Magdeburg äußerten, dass eine übergeordnete Policy hilfreich wäre, da man sich in der täglichen Arbeit auf sie berufen könne. Die Befragte des MPI-CE äußerte zudem, dass ein zugehöriger, offiziell abgesegneter Workflow die tägliche Arbeit an der Bibliothek erleichtern würde – unter der Vorgabe, einen solchen Workflow gemeinschaftlich und sektionsübergreifend zu erarbeiten und abzustimmen.

6.4.1.2 Einschätzungen der Befragten

Die Einschätzungen der Befragten zu vorhandener und eventuell wünschenswerter Ausformulierung der MPG-OA-Policy fielen differenziert aus. Eine übergeordnete Policy mit einem stärkeren Bekenntnis und schärferen Formulierungen zu OA hielten sieben Befragte für wünschenswert (MPI-B, -CBS, -CE, -EvolBio, -Magdeburg, -Met, -WG). Laut der Befragten des MPI Magdeburg sei eine politische und praktische Unterstützung von

¹⁰Hierbei muss angemerkt werden, dass die Frage im Leitfaden explizit so formuliert war, dass sie konkret auf das Nichtvorhandensein konkreter, verpflichtender Vorgaben verwies, weil so eruiert werden sollte, welche Rolle dies für die Umsetzung von OA spielen könnte. Damit lenkte die Frage die InterviewpartnerInnen in diesem Fall in eine bestimmte Richtung.

OA „top-down“ sehr wichtig, da das vorherrschende Bewertungssystem in der Wissenschaft über Impact Factors es gerade jungen WissenschaftlerInnen erschwere, durch ihre eigene Praxis OA voranzutreiben. Zwei Befragte schlugen konkret die Schaffung einer für alle Sektionen passende Richtlinie vor, eine Art Rahmen oder Vorlage, die jedes Institut für sich selbst angepasst umsetzen könnte (MPI Magdeburg, -EvolBio). Konkrete Vorgaben wünschte sich aber keineR der Befragten.

Der durch die Institutsautonomie bestehende Handlungsspielraum der Institute wurde von fast allen Befragten als positiv hervorgehoben. Außerdem äußerten mehrere Befragte, dass die Umsetzung konkreter Vorgaben aufgrund dieser und auch aufgrund unterschiedlicher Publikationskulturen ohnehin schwer oder gar nicht durchsetzbar wäre. Die Befragte des MPI Priv (B1) schätzt die Arbeitsweise der MPG über Empfehlungen als angenehmer, aber aufwendiger in der Alltagsarbeit ein. Die Befragte des MPI CBS meinte, dass fehlende konkrete Vorgaben seitens der MPG für die Institute die Chance böten, einen auf die jeweiligen Institute genau angepassten, eigenen Weg zu finden, der somit gegebenenfalls auch eine breitere Akzeptanz finden würde. Außerdem betonte sie, dass so eine intensive Beschäftigung mit dem Thema nötig sei, wovon alle Beteiligten profitieren könnten. Am MPIWG wurde der Prozess einer Schaffung einer institutseigenen Policy aufgrund dessen initiiert, dass die MPG-Policy als nicht aussagekräftig und weit führend genug empfunden wurde.

Seitens einiger Befragter wurden die Vermutungen geäußert, dass die Begründung seitens der MPG dafür, keine konkreten Vorgaben zu liefern, darin liege, dass dies dem „Harnack-Prinzip“ widersprechen und somit die Freiheit der WissenschaftlerInnen einschränken würde sowie dass dies aufgrund von rechtlichen Unsicherheiten und aus politischen Erwägungen (z. B. anhängige Verfahren zum deutschen Zweitveröffentlichungsrecht oder die Debatte um die Initiative „Publikationsfreiheit“, siehe Abschnitt 2.2.2) bisher vermieden wurde. Einige der Befragten äußerten aber die persönliche Ansicht, dass man die mit öffentlichen Mitteln finanzierten WissenschaftlerInnen durchaus dazu verpflichten könne, die Ergebnisse ihrer Arbeit frei zugänglich zu veröffentlichen. Einige der Befragten drückten zudem ihre Verwunderung über die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den wenig konkreten Formulierungen der OA-Policy der MPG und deren politischen Aktivitäten und praktischen Bemühungen um OA aus. Der Befragte des MPI-B (B1) fügte hinzu, dass das, was offiziell als MPG-OA-Policy formuliert sei, stark auf die Aktivitäten der MPDL ausgerichtet sei und die Arbeit auf der Institutebene nicht anspreche.

6.4.2 Zusammenarbeit der lokalen und zentralen Informationsdienstleistungseinrichtungen

Für diesen Teil wurden die InterviewpartnerInnen mit einer offenen Frage gebeten, die derzeitige Aufgabenverteilung bezüglich Open Access in der MPG zwischen der zentralen (MPDL) und den lokalen Einrichtungen (Institutsbibliotheken) einzuschätzen. Dies gab den Befragten auch die Möglichkeit, nochmals konkrete Bedarfe zu formulieren.¹¹

6.4.2.1 Einschätzung der Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit zur Umsetzung von Open Access

Alle Befragten betonten, dass das zentrale Verhandeln und Abschließen von Verträgen mit Verlagen für die Finanzierung von OA-Publikationsgebühren eine sehr wichtige Funktion sei, die die MPDL übernehme. Einzelne Bibliotheken könnten es zeitlich, personell und vom Know-how her nicht leisten, separat Verträge zu verhandeln und würden als Einzelinstitutionen auch nicht die gleichen Konditionen erhalten. Weiterhin positiv angemerkt wurden das zentrale Betreiben des Repositoriums MPG.PuRe sowie das an einer Stelle gebündelte Fachwissen und die Kompetenz der Zuständigen in der zentralen Einrichtung.

Die Zusammenarbeit wurde unterschiedlich bewertet. Vier Befragte äußerten konkret, diese verlaufe bei einzelnen, konkreten Anfragen gut und man würde durch eine zügige und kompetente Beratung wertvolle Unterstützung für die eigene Arbeit erhalten. Zwei Befragte hätten wiederum kaum Berührungspunkte oder nähmen keine direkte Unterstützung der Bibliotheken wahr. Mehrere Befragte äußerten, dass die bibliothekarische Arbeit bei der Umsetzung von OA an den Instituten direkt geschehen müsse und auch dort unerlässlich sei. Die primäre Funktion der zentralen Einrichtung solle demnach neben der Bereitstellung von Infrastruktur und der Zentralverträge vor allem die Beratung der Bibliotheken, auch bei komplexeren Fragen, sein.

Einige Befragte äußerten, dass die Ausgestaltung der Aufgabenverteilung an einigen Stellen nicht optimal gelöst sei, beispielsweise im Hinblick auf das Monitoring von OA und dessen Finanzierung. Weiterhin wurde bezüglich folgender Bereiche noch Nachbesserungsbedarf geäußert: Kommunikation – systematischer Austausch und Informationsflüsse im Allgemeinen und eine gezielte Abstimmung zu relevanten Themenbereichen; Transparenz im Hinblick auf die Aushandlung der Verträge und die zugehörige Auswahl der dafür in Frage kommenden Verlage beziehungsweise Formate (wie Monografi-

¹¹Da es sich hier teilweise um sensible Aspekte handelt, die die Zusammenarbeit innerhalb der Organisation betreffen, wird im Folgenden darauf verzichtet, einzelne Aussagen den Betreffenden direkt zuzuordnen.

en) sowie Berücksichtigung der Wünsche und Bedarfe der lokalen Institutsbibliotheken – auch, um den artikulierten Bedürfnissen der WissenschaftlerInnen an den einzelnen Instituten gerecht zu werden.

6.4.2.2 Konkrete Wünsche und Bedarfe

Als konkrete Wünsche, Bedarfe und Ideen seitens der Befragten in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Institutsbibliotheken und der zentralen Einrichtung der MPDL im Hinblick auf OA wurden genannt: Mehr Beratung zu rechtlichen Fragen; Unterstützung von Kleinkonsortien für die Aushandlung von Verträgen, die nicht zentral abgedeckt würden, beziehungsweise die Aufnahme kleinerer Verlage ins Portfolio der Zentralverträge; gemeinschaftlich erarbeitete Definitionen von OA für das gemeinsame Monitoring; eine stärkere Beratung zu und Förderung von OA-Monografien (z. B. durch Erweiterung der Druckkostenzuschüsse auf OA-Monografien); gemeinsame Diskussion über die Bedarfe bei zentral bereitgestellter Infrastruktur (z. B. OJS- oder OMP-Instanzen); MPG-weite OA-Publikationsmöglichkeiten (z. B. eigene OA-Zeitschrift oder OA-Monografiereihe); mehr Weiterbildungen und ein allgemein größeres zentral bereitgestelltes Informationsangebot zum Thema.

Es wurde aber auch angemerkt, dass systematischer Austausch und Zusammenarbeit der Institutsbibliotheken untereinander zu OA noch ausbaufähig sei und die Bibliotheken davon profitieren könnten. Ein allgemein stringenteres Verfolgen der Möglichkeiten des „grünen Wegs“ und der Zweitveröffentlichung wurde hier angemerkt, ebenso wie die gemeinsame Erarbeitung und Abstimmung zugehöriger Workflows und OA-Definitionen beziehungsweise allgemein gemeinschaftlich erarbeitete Richtlinien zum praktischen Umgang mit der Umsetzung von OA.

7 Diskussion und Zusammenfassung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung entlang der Forschungsfragen diskutiert und zusammengefasst und Potentiale, förderliche Faktoren sowie Schwierigkeiten und konkrete Bedarfe für die Umsetzung von Open Access an den Instituten identifiziert.

7.1 Zu den Determinanten für die Umsetzung von Open Access an den Instituten – Handlungsspielräume für die Bibliotheken

Um die Forschungsfrage zu beantworten, welche Faktoren die praktische Arbeit mit Open Access (OA) in den Instituten determinieren und in welchem Grad und in welcher Form die zuständigen InformationsspezialistInnen in der Lage sind, OA vor Ort zu implementieren, mussten die die konkreten Rahmenbedingungen und die Stellung von OA an den Instituten näher in den Blick genommen werden.

Die grundlegend positive Einstellung der Befragten zu OA und die daraus resultierende Eigeninitiative bilden die Grundlagen für die Umsetzungsarbeit an den jeweiligen Institutsbibliotheken. Der unterschiedliche Umfang und Ausprägung ihrer Arbeit mit dem Thema wird dabei durch die unterschiedlichen Fachdisziplinen und deren Publikationskulturen, der Akzeptanz und Priorisierung des Themas an den Instituten durch das Direktorium und die WissenschaftlerInnen sowie die Beteiligung weiterer AkteurInnen determiniert. Es lässt sich auf Grundlage der Aussagen der Befragten nicht ableiten, dass eine geringere Beschäftigung mit dem Thema in der täglichen Arbeit aus einer negativen Einstellung oder mangelnder Eigeninitiative resultiert.

Aus den Ergebnissen der Befragung lässt sich schließen, dass eine Unterstützung für das Thema OA seitens der EntscheidungsträgerInnen an den Instituten, also den DirektorInnen, unerlässlich ist, um die Umsetzung voranzubringen und diese maßgeblich determiniert. Dies liegt vor allem in der Persönlichkeitszentrierung des „Harnack-

Prinzips” der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) begründet. Dabei spielen für die Prägung der Einstellungen der DirektorInnen scheinbar sowohl die Fachdisziplinen, als auch die persönlichen Präferenzen und Priorisierungen bei der Ausgestaltung der wissenschaftlichen Arbeit an den Instituten eine Rolle. Es zeigte sich auch, dass diese starke Abhängigkeit von Einzelpersonen dazu führen kann, dass die gesamte Stellung von OA am Institut sich mit der Zeit verändert. Hier seitens der Bibliothek einzugreifen oder gegenzusteuern ist nur bedingt möglich, die Einstellungen und somit strategischen Entscheidungen des Direktoriums wären aber theoretisch zumindest partiell durch Überzeugungs-, Informations- und praktische Arbeit der InformationsdienstleisterInnen beeinflussbar.

Die Einstellungen und das Publikationsverhalten der WissenschaftlerInnen an den Instituten sind demnach teilweise von den Einstellungen der Leitungsebene abhängig, aber keineswegs gänzlich dadurch determiniert. Die Analyse zeigte, dass viele WissenschaftlerInnen dem Thema bereits sehr zugeneigt sind und teilweise auch aus Eigeninitiative für dessen Beförderung an die Bibliotheken herantreten. Des Weiteren lässt sich sagen, dass Bemühungen seitens der Befragten um ein verstärktes Awareness-Building Früchte tragen. Dass diesbezüglich aber noch viel mehr zu tun sei, war ebenfalls eine von vielen Befragten getätigte Aussage.

Die Rolle der Fachdisziplinen sowohl für das Publikationsverhalten, als auch für die Priorisierung von OA an den Instituten allgemein scheint, abgesehen von der Priorisierung seitens des Direktoriums, der wahrscheinlich maßgeblichste Einflussfaktor zu sein. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Publikationskulturen zeigten sich in den Ergebnissen der Befragung deutlich. Hierbei lässt sich eine größere Akzeptanz und Selbstverständlichkeit des OA-Publizierens in den naturwissenschaftlichen gegenüber den geisteswissenschaftlichen Disziplinen bestätigen. Generell wirkt sich die Ausgestaltung der zentralen Finanzierung in der MPG mit ihrem Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Zeitschriften und großen Verlagen sowie der Auswahl der durch zentrale Verträge abgedeckten Verlage allerdings ebenfalls stark auf die OA-Publikationsmöglichkeiten der WissenschaftlerInnen an den Instituten aus.

Es ließe sich vermuten, dass, wenn OA innerhalb einer Fachdisziplin bereits besonders etabliert ist und quasi zum selbstverständlichen Publikationsverhalten der WissenschaftlerInnen gehört, die Priorisierung seitens des Direktoriums für OA-Aktivitäten am Institut durch die Bibliotheken ebenfalls gering ausfallen könnte, da dies schlicht gar nicht nötig sei. Der Fall des MPI Met, wo primär bei einem reinen OA-Verlag publiziert wird und das Institut laut der Befragten seit der Berliner Erklärung in das Thema involviert gewesen sei, und der Fall des AEI, wo nahezu alle Publikationen als Preprints auf arXiv veröffentlicht werden, könnten als Belege dieser These dienen.

Was die Handlungsmöglichkeiten seitens der Bibliotheken angeht, lässt sich sagen, dass es auf lokaler Ebene wahrscheinlich sehr schwierig wäre, im Bereich der allgemeinen Publikationskulturen der Fachdisziplinen Einfluss zu nehmen.

Im Hinblick auf OA-Policies ist es auf Grundlage der Aussagen aus den Interviews schwer, klare Aussagen zu Gründen für die Ausprägungen der Bemühungen um solche an den jeweiligen Instituten zu treffen. Keiner der Faktoren Fachdisziplin, Einstellungen der DirektorInnen und WissenschaftlerInnen, wie lange OA bereits ein Thema am Institut ist oder die Bemühungen der befragten InformationsdienstleisterInnen scheinen ausschlaggebend zu sein. Vielmehr scheint es von den individuellen Gemengelagen an den Instituten und weiteren, nicht berücksichtigten Faktoren abzuhängen, ob und inwiefern die Erarbeitung einer eigenen OA-Policy in Betracht gezogen wird. Zumindest lässt sich aber konstatieren, dass, zumindest bis zum Zeitpunkt der Durchführung der Interviews, keine der Bibliotheken in ihrer Arbeit mit dem Thema OA an eine institutseigene Policy gebunden war.

Es lässt sich in diesem Zusammenhang natürlich auch hinterfragen, ob die Existenz einer solche lokalen Policy überhaupt einen zusätzlichen Nutzen bringen würde. Diese Frage lässt sich anhand der Ergebnisse der Befragung nicht beantworten.

Die Zusammenarbeit der Bibliotheken mit einzelnen AkteurInnen in den Instituten zum Thema OA gestaltet sich sehr unterschiedlich und ist abhängig von der Organisationsstruktur der Institute und der Eigeninitiative aller Beteiligten. Da diejenigen, die aktiven Kontakt zu anderen AkteurInnen im Haus haben oder wo eine Zusammenarbeit besteht, dies als positiv bewerten, liegt die Vermutung nahe, dass auch hier noch Potential für die Bibliotheken besteht. Eine stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit zu dem Thema könnte die Umsetzung von OA weiter voranbringen und gleichzeitig dazu dienen, dass die Bibliothek als Mittlerin oder zentrale Schnittstelle auftritt. Die zumindest an einigen Instituten als erfolgreich zu bewertende Initiative der OA-Ambassadors könnte zudem (wieder-)belebt werden. Ebenfalls besteht mit dem Max Planck PhDnet eine Plattform für selbstorganisierten Austausch und Zusammenarbeit der NachwuchswissenschaftlerInnen in der MPG, an die angeknüpft werden könnte.

Auch Morgenstern-Einenkel (2017, S. 91) schlägt in ihrer Arbeit eine Zusammenarbeit der Bibliotheken mit den dafür zuständigen AkteurInnen für eine bessere Einbindung von OA in wissenschaftliche Curricula vor.

Augenscheinliche Zusammenhänge zwischen den OA-Aktivitäten der Informationsdienstleistenden und den Anteilen der OA-Publikationen an den Instituten lassen sich auf

Grundlage der Interviews schwer feststellen. Diejenigen Befragten, die sich aktiv um Zweitveröffentlichung oder ein konsequentes Verfolgen des „grünen Wegs“ bemühten, äußerten aber, dass sich dies positiv auf den OA-Anteil ausgewirkt habe, wenn auch in unterschiedlichem Maße.

Die Determinanten der Stellung von OA an den Instituten und somit die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von OA durch die Bibliotheken sind also vielschichtig. Es ließen sich die jeweiligen Fachdisziplinen sowie die Einstellung und das persönliche Engagement der EntscheidungsträgerInnen als relevanteste Faktoren ausmachen. Im Großen und Ganzen kommt es aber tatsächlich auf die einzelne Gemengelage an jedem Institut an. Festzuhalten ist, dass die in Abschnitt 6.2 erörterten und hier nochmals zusammengefassten Ergebnisse der Befragung zu diesen Bedingungen eine maßgebliche Rolle bei der täglichen Arbeit der InformationsdienstleisterInnen mit der Umsetzung von OA spielen.

Morgenstern-Einenkel (2017, S. 97) vermutete, dass der unterschiedliche Umsetzungsgrad von OA in den von ihr untersuchten Instituten eher in der Unterschiedlichkeit der Fachdisziplinen, als in der jeweiligen Forschungsorganisation begründet läge. Dass Unterschiede zwischen den Fachdisziplinen eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung von OA spielen, legen zwar auch die Ergebnisse der hier vorliegenden Untersuchung nahe. Gleichzeitig zeigt sich hier aber, dass Struktur und übergeordnete Prinzipien der Forschungsorganisation nicht zu vernachlässigen sind. Ob konkrete Handlungsanweisungen vorhanden sind beziehungsweise wie autonom einzelne AkteurInnen agieren können, hat zumindest in der MPG ebenfalls einen großen Einfluss auf die Umsetzung von OA.

Aus diesem Teil der vorliegenden Untersuchung lassen sich einige Handlungsmöglichkeiten für die Beeinflussung der Rahmenbedingungen von OA an den Instituten seitens der Bibliotheken identifizieren:

- Offensivere Überzeugungsarbeit bei der Leitungsebene der Institute
- Stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit zu Open Access mit weiteren AkteurInnen innerhalb der Institute
- (Wieder-)Belebung der Open-Access-Ambassador-Initiative und Zusammenarbeit mit dem Max Planck PhDnet
- Weiterhin starke Bemühungen um Awareness-Building bei den WissenschaftlerInnen

- Konsequente Durchsetzung des „grünen Wegs“ des Open Access oder des Zweitveröffentlichungsrechts und Einbezug dessen in das lokale Monitoring

7.2 Zur Umsetzung von Open Access durch die Institutsbibliotheken – Potentiale für die Bibliotheksservices

Die Beantwortung der Frage danach, wie die praktische Arbeit mit dem Themenfeld Open Access in den jeweiligen Informationseinrichtungen tatsächlich aussieht und somit, welche Services angeboten werden, welche geplant und was die zugehörigen Hintergründe dafür sind, erfolgte durch die deskriptive Darstellung der Ergebnisse der Interviews in Abschnitt 6.3. Im Folgenden sollen diese Ergebnisse diskutiert und eingeordnet in den Gesamtkontext interpretiert werden. Hierbei werden die wahrgenommenen Schwierigkeiten und befördernden Faktoren sowie die von den Befragten geäußerten konkreten Bedarfe in die Diskussion integriert.

7.2.1 Zu den einzelnen Services

7.2.1.1 Beratung

Als positiv hervorgehoben wurde von den meisten Befragten, dass die WissenschaftlerInnen an den respektiven Instituten wüssten, dass die jeweiligen AnsprechpartnerInnen jederzeit für alle Fragen rund um OA zur Verfügung stehen und dieses Angebot auch genutzt werde. Außerdem wird die individuelle Beratung im direkten Einzelgespräch mehrheitlich als am sinnvollsten und ergiebigsten betrachtet. Dies deckt sich mit Morgenstern-Einenkels (2017, S. 92) Handlungsempfehlung, den Fokus auf individuelle Beratung, anstatt auf allgemeine Informationsveranstaltungen zu legen. Auch auf dem Wege des persönlichen Gesprächs für das Thema zu werben wurde mehrfach als förderlich erwähnt. Ein „Abfangen“ der neu an die Institute kommenden WissenschaftlerInnen durch Laufzettelstationen oder obligatorische beziehungsweise grundlegende Bibliothekseinführungen wurde dort, wo diese Aktivitäten stattfinden, ebenfalls als förderlich gewertet. Das Hinzuziehen externer ReferentInnen für Informationsveranstaltungen wurde zudem als positiv erwähnt, da es Interesse bei den WissenschaftlerInnen wecke. Auch dies war ein bei Morgenstern-Einenkel (ebd.) erwähnter Handlungsvorschlag.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Beratungsdienstleistungen, die in den Inter-

views erwähnt wurden, waren mangelnde zeitliche Ressourcen, dass sich Informationsveranstaltungen und Sprechzeiten mangels Interesse nicht lohnen würden, eine geringe Nachfrage an Beratung aufgrund geringer Priorisierung der Thematik beziehungsweise fehlender Mandate seitens der EntscheidungsträgerInnen oder eine geringe Wahrnehmung der Intranetseiten. Die Angst vor einem Überangebot an Informationen, vor allem durch zu viele Emails an die WissenschaftlerInnen, wurde ebenfalls mehrmals erwähnt, da dies das Risiko berge, entweder ignoriert zu werden oder sogar zu einer Ablehnung seitens der RezipientInnen zu führen.

Die hier unter dem Aspekt „Beratung“ zusammengefassten Services machen einen großen Teil der OA-bezogenen täglichen Arbeit der InformationsspezialistInnen an den MPI aus. Die beschriebenen Aktivitäten vermitteln ein sehr vielfältiges Angebot, das sehr stark auf die disziplinspezifischen und auch individuellen Interessen der einzelnen WissenschaftlerInnen an den Instituten zugeschnitten ist. Beratungsdienstleistungen werden, so scheint es, entlang der Nachfrage entwickelt und einer kontinuierlichen Evaluierung unterworfen. Zusätzlich zu Angeboten wie Webseiten und individueller Ad-hoc-Beratung, die allen Instituten gemein sind, werden an vielen Instituten spezifische Beratungsdienstleistungen entwickelt. Neben den disziplinspezifischen Anforderungen und Interessenlagen der einzelnen Forschenden wird von allen Befragten bei der Umsetzung von Beratungsdienstleistungen aber auch immer die allgemeine Stellung von OA an den jeweiligen Instituten in den Blick genommen und sich daran ausgerichtet. Dabei wurde von den Befragten eher selten geäußert, dass eine proaktive Beratung oder Ansprache von EntscheidungsträgerInnen, insbesondere DirektorInnen stattfinde. Möglicherweise ist hier ein Ansatzpunkt, das Thema durch eine offensivere Vorgehensweise weiter zu befördern. Dies kann aber keine generelle Forderung sein, da eine zu offensive Vorgehensweise, zumal ohne konkrete Mandate seitens der Institutsleitung, möglicherweise negative Konsequenzen für die InformationsdienstleisterInnen haben könnte.

7.2.1.2 Finanzierung

Die Finanzierung von OA-Publikationsgebühren, die Abwicklung der Finanzierung und das Monitoring dieser sind weitere Aufgaben, die Bibliotheken in Bezug auf OA übernehmen können. Da ein beträchtlicher Teil der Finanzierung für Zeitschriftenartikel innerhalb der MPG zentral von der MPDL übernommen und abgewickelt wird, lag der Fokus bei der Befragung auf der lokalen Finanzierung an den jeweiligen Instituten.

Die Finanzierung von OA-Gebühren ist sehr stark disziplinabhängig. Dies liegt zum einen in den Publikationskulturen der jeweiligen Disziplinen begründet, denn diese be-

einflussen, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, in OA-Zeitschriften oder Zeitschriften mit OA-Option zu veröffentlichen, ob primär in Monografien veröffentlicht wird, die um ein vielfaches teurer sind, als Artikel und außerdem, wie hoch die jeweiligen Artikelgebühren sind. Aber auch hier spielt daneben die OA-Ausrichtung der Institute durch die Führungsebene und deren Bereitschaft, Instituts-, Arbeitsgruppen-, oder andere Forschungsmittel in OA-Publikationsgebühren zu investieren, eine große Rolle. Dass die zentralen Verträge aufgrund ihrer Ausgestaltung Disziplinen begünstigen, in denen primär in Zeitschriften publiziert wird, zeigt sich hier deutlich. Dies trifft in hohem Maße auf naturwissenschaftliche Disziplinen zu. Bei einigen naturwissenschaftlichen Disziplinen fällt außerdem ins Gewicht, dass eine schnelle und breite Zugänglichkeit gewünscht und das offene Publizieren eher selbstverständlich ist. So wird auch die lokale Finanzierung für das Publizieren im OA hier tendenziell eher problemlos bewilligt. Dementsprechend stellt sich auch das Bild der lokalen Finanzierung an den einzelnen Instituten dar und dementsprechend auch, welche Aufgaben mit Bezug zur Finanzierung von OA von den jeweiligen Bibliotheken übernommen werden.

Im Gegensatz zu anderen außeruniversitären Forschungsorganisationen existiert in der MPG kein zentraler Publikationsfonds, da die Finanzierung der OA-Gebühren über zentrale Verträge gelöst wird. Darunter fallen bislang aber kaum Monografien. Da nur eine der befragten Institutsbibliotheken bisher über einen dezidierten OA-Publikationsfonds verfügt, existiert hier sicher noch Spielraum für weitere Bibliotheken, vor allem an den Instituten, an denen nicht mit großer Selbstverständlichkeit die lokale Finanzierung von OA-Gebühren übernommen wird – denn die Entscheidung darüber liegt in der Regel bei den jeweiligen DirektorInnen oder ForschungsgruppenleiterInnen. Ein durch die Bibliotheken administrierter Fonds gäbe zudem die Möglichkeit, ein systematisches Monitoring der lokalen Finanzierung zu gewährleisten. Ein solcher Fonds böte also die Möglichkeit, viele OA-bezogene Services gebündelt in der Bibliothek bereitzustellen, die meist an verschiedenen Stellen innerhalb der Institute passieren: Beratung, Finanzierung, Abwicklung und Monitoring. Dass Publikationsfonds bei den Befragten InformationsdienstleisterInnen ein Thema sind und Potential bergen, zeigte sich dadurch, dass drei weitere Befragte den Wunsch nach solchen Fonds äußerten.

Dass lokale Verträge bisher eine untergeordnete Rolle spielen, könnte in der Größe der Institute, deren Publikationsaufkommen und somit relativ geringen Verhandlungsmacht liegen, sowie darin, dass die Aushandlung eigener Verträge mit einzelnen Verlagen sich schlicht nicht lohnen würde. Einzelne Absprachen mit Verlagen zu Veröffentlichungen aus den jeweiligen Instituten scheinen aber durchaus machbar und punktuell sinnvoll

zu sein und eine Dienstleistung, die lokale Bibliotheken ebenfalls in Betracht für ihr OA-Serviceangebot ziehen könnten.

Um ein gezieltes Monitoring von OA-Finanzierung zu gewährleisten ist die Zusammenarbeit aller Stellen nötig, die in die Abwicklung der Finanzierung involviert sind. Das ist zum einen die MPDL, wenn immer es um zentral finanzierte Gebühren geht, auf lokaler Ebene neben der Bibliothek in der Regel die Verwaltung des jeweiligen Instituts. Eine solche Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn alle Beteiligten Interesse an einem systematischen Monitoring haben. Einige der Befragten sehen ein Monitoring der OA-Finanzierung aus verschiedenen Gründen als nicht notwendig an. Es stellt sich die hierbei natürlich die Frage, zu welchem Zweck ein solches Monitoring (durch die Bibliotheken) durchgeführt werden sollte. Angesichts der Aktivitäten beim Aufbau von und Beitrag zur OpenAPC-Initiative seitens der MPG durch die MPDL¹ erschiene es durchaus konsequent, auch die lokal investierten Mittel der Institute systematisch zu überwachen und zu melden. Zudem kann der so gewonnene Überblick der weiteren strategischen Beratung der Leitungsebene der Institute und letztlich auch als Verhandlungsgrundlage bei zentral verhandelten Verträgen dienen.

7.2.1.3 Repositorium

Das systematische Ausfindigmachen und Archivieren sowie die Erfassung der zugehörigen Metadaten aller an den jeweiligen Instituten entstandenen Publikationen ist notwendige Voraussetzung, um auf alle im OA erschienenen Publikationen verweisen zu können oder diese über den „grünen Weg“ des OA oder über eine Zweitveröffentlichung frei zugänglich zu machen.

MPG.PuRe, die grundlegende, zentral von der MPDL bereitgestellte Repositoriumsinfrastruktur wird von allen Befragten genutzt. Um ihren Auftrag der vollständigen Erfassung der Institutspublikationen im Repositorium zu erfüllen, nutzen die InformationsdienstleisterInnen unterschiedliche Wege der Kommunikation und Recherche. Welche Strategien hier gut funktionieren ist auch abhängig davon, wie die Zusammenarbeit unterschiedlicher Stellen an den Instituten funktioniert und welche Art von Kommunikation gewünscht wird. Möglicherweise wäre es lohnenswert, hierüber einen systematischen Austausch innerhalb der Bibliothekscommunity der MPG anzustreben, um von gegenseitigen Erfahrungen diesbezüglich zu profitieren. Zentrale Vorgaben zu einer Meldepflicht der WissenschaftlerInnen an den Instituten seitens der MPG wären zwar

¹Die MPDL speist die Daten über die durch die Zentralverträge entrichteten APC bei der OpenAPC-Initiative ein (siehe: <https://treemaps.intact-project.org/apcdata/mpg/>, zuletzt abgerufen: 01.05.2019).

theoretisch eine Möglichkeit, eine vollständige Abdeckung zu erreichen und somit die Umsetzung der Bereitstellung der OA-Publikationen zu erhöhen, aber aus praktischer Sicht und auch aufgrund des Autonomieprinzips der Institute eher nicht umsetzbar.

Die Bemühung um Zweitveröffentlichungen an den betreffenden Instituten hängt vermutlich mit den Fachdisziplinen zusammen, nämlich, dass es sich hier um geisteswissenschaftliche Disziplinen handelt. Viele Zeitschriften werden hier nicht von den Zentralverträgen der MPG abgedeckt und so müssten OA-Gebühren lokal finanziert werden. In den Rechtswissenschaften kommt hinzu, dass es bisher so gut wie keine OA-Zeitschriften gibt und die Publikationskultur sehr anders funktioniert, als in anderen Disziplinen. Es lässt sich daher vermuten, dass hier verstärkt auf Zweitveröffentlichungen fokussiert wird, da es bislang kaum einen anderen Weg gibt, Institutspublikationen im OA zugänglich zu machen. Im Allgemeinen erscheint das systematische Verfolgen von Zweitveröffentlichungen nach dem deutschen Urheberrecht sehr zeitintensiv, zudem ist es aufwendig, rechtliche Sicherheit zu schaffen – und nicht immer vollends möglich. Morgenstern-Einenkel (2017, S. 77f.) fand in ihrer Untersuchung von Bibliotheken des SMT-Sektors, dass bezüglich der Zweitveröffentlichung von Publikationen Bedenken seitens der Befragten, aber teilweise auch der WissenschaftlerInnen bestanden. Der bei ihr festgestellte Bedarf an rechtsberatender Unterstützung (ebd. S. 93) wurde auch von mehreren der hier befragten Institute geäußert.

Da eine systematische Archivierung aller Institutspublikationen, zumindest aller in elektronischer Form vorliegender, an allen befragten Instituten stattfindet, ist für die Bibliotheken die Voraussetzung gegeben, auch Publikationen, die nicht im OA veröffentlicht wurden, zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise über das Zweitveröffentlichungsrecht oder nach Ablauf von Zeitschriftenembargos, frei zugänglich zu machen. An fünf der befragten Institute erfolgt bereits eine systematische Embargoprüfung, an drei Instituten ist die systematische Zweitveröffentlichung bereits in Vorbereitung.

Damit schöpfen die befragten Bibliotheken soweit es ihre zeitlichen Ressourcen zulassen ihre Möglichkeiten im Hinblick auf Zweitveröffentlichungen und den „grünen Weg“ des OA bereits gut aus, jeweils ausgerichtet an den jeweiligen Publikationskulturen der an den Instituten befindlichen Fachdisziplinen. Dort, wo Schwierigkeiten aufgrund rechtlicher Fragestellungen oder fehlender zeitlicher Ressourcen auftreten, wäre gegebenenfalls eine Unterstützung durch Rechtsberatung sowie durch ein stärkeres Mandat beziehungsweise konkreten Auftrag seitens der Institutsleitungen, auch unterfüttert mit personellen Ressourcen, angezeigt.

7.2.1.4 Monitoring

Da die Bibliotheken der Institute mit dem Publikationsdatenmanagement betraut sind, wäre es nur folgerichtig einen Monitoring-Service auch hier anzusiedeln.

In sieben der zehn befragten Bibliotheken wird ein lokales Monitoring des OA-Publikationsanteils durchgeführt. Es fiel auf, dass einige der Befragten über eine weitergehende Kommunikation der angelegten Statistiken bisher nicht nachgedacht hatten, darauf angesprochen sich dem gegenüber aber aufgeschlossen zeigten. Auch wurde von einigen der Befragten das (detaillierte) Führen einer Statistik bisher als nicht so relevant angesehen.

Hier zeigt sich Potential für die Bibliotheken, gerade da einige der Befragten bereits sehr detailliertes Monitoring betreiben, dessen Möglichkeiten aber noch nicht ausschöpfen. Im Hinblick auf die bessere Umsetzung von OA könnten solche Statistiken, wie es auch für das Monitoring der lokalen Kosten für OA-Publikationen gilt, für die strategische Beratung der Leitungsebene der Institute oder als Verhandlungsgrundlage bei zentral verhandelten Verträgen dienen sowie für die verstärkte Bewerbung und Bewusstseins-schärfung für das Thema. Eine weitere Möglichkeit wäre, ein dezidiertes Monitoring als Service der Bibliothek (weiter-) zu entwickeln, z. B. auch als Erweiterung der von den Bibliotheken ohnehin bereits geleisteten Darstellung der Publikationslisten.

Zusätzlich wäre ein vereinheitlichtes Monitoring beziehungsweise die Zielsetzung, dies konsequent in allen Instituten der MPG durchzuführen, ein Mittel, um zu einer Vergleichbarkeit der Umsetzung von OA innerhalb der MPG zu gelangen. Dass dies viel Aufwand, Vorüberlegungen und Kooperation erfordert, ist selbstverständlich. Hierzu müssten beispielsweise Lösungen für lokale OA-Definitionen gefunden werden.²

7.2.1.5 Lokales Publizieren

Die eigene Publikation von OA-Zeitschriften, -Monografien, -Schriftenreihen oder Ähnlichem wäre eine weitere Möglichkeit, Institutspublikationen im OA zur Verfügung zu stellen, wobei die Institute auch als Verlage agieren könnten. Bibliotheken können hier theoretisch vielfältige Services bis zur gesamten Betreuung des Publikationsprozesses übernehmen.

Es existieren zwar vereinzelte Aktivitäten im Bereich des OA-Publizierens an den befragten Instituten, eigene Zeitschriften werden aber nirgends herausgegeben, es fungiert

²Siehe zu den Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten und aktuellen Bemühungen beim Monitoring von OA-Publikationszahlen z. B. Tullney (2016) oder Danowski (2018).

auch keines der untersuchten Institute als (OA-)Verlag. Lediglich eines der befragten Institute gibt OA-Schriftenreihen heraus. Vereinzelt äußerten die Befragten die Vermutung, dass der Aufwand für das Betreiben eigener OA-Zeitschriften oder -Reihen zu aufwendig sei und es deshalb nicht in Erwägung gezogen würde. Der generelle Eindruck aus den Interviews zeigt aber, dass diese Thematik selten überhaupt angesprochen oder verhandelt wird.

Auch hier bestünde durchaus Potential, Dienstleistungen in Bibliotheken aufzubauen, die der Umsetzung von OA zuträglich wären, zumindest aber, diese Möglichkeit einmal systematisch zu prüfen. Forschungseinrichtungen, vor allem Universitäten und Hochschulen fungieren öfter auch als Verlage oder Herausgeber, befördern damit alternative Publikationswege abseits kommerziell arbeitender (Groß-)Verlage und haben damit die Möglichkeit, das OA-Publizieren aktiv zu befördern. Es ist sehr gut denkbar, dass im Falle von MPI Bibliotheken die vollständige Betreuung, zumindest Unterstützung solcher Formen der OA-Publikation leisten könnten. Allerdings würden dafür sehr wahrscheinlich zusätzliche Ressourcen benötigt, insbesondere in Bibliotheken mit wenig Personal, denn der Aufbau neuer oder die Übernahme bestehender OA-Zeitschriften oder -Reihen erfordert Know-how, zeitliche, personelle und gegebenenfalls finanzielle Ressourcen sowie möglicherweise eine eigene Infrastruktur.

7.2.1.6 Austausch

Der Austausch und die Vernetzung innerhalb der Open-Access-Community können zum einen der persönlichen Weiterbildung, als auch der Entwicklung gemeinsamer Projekte und somit potentiell einer Erweiterung des Serviceangebots der Bibliotheken dienen. Außerdem wäre theoretisch denkbar, dass sich die Beteiligten in aktuelle Debatten zu OA innerhalb der MPG, als auch darüber hinaus einbringen und so auf Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse einwirken könnten.

Wie auch bei den Befragten in Morgenstern-Einenkels (2017, S. 79) Untersuchung, lässt sich bei den hier Befragten eine Zurückhaltung bei der Beteiligung an öffentlich sichtbaren Publikationen oder Diskursen feststellen. Austausch und Vernetzung mit externen KollegInnen geschieht hier hauptsächlich für die eigene Weiterbildung und um Anregerungen für die eigene Umsetzung von OA an den jeweiligen Instituten zu erhalten.

Gerade innerhalb der MPG mit ihren autonom agierenden Instituten kann eine Zusammenarbeit beziehungsweise systematischer Austausch und Kooperation zum Thema OA dessen Umsetzung voranbringen. Dies gilt beispielsweise für Themen wie das Monito-

ring von lokaler OA-Finanzierung und -Publikationszahlen.

Während ein allgemeiner Austausch unter den InformationsdienstleisterInnen innerhalb der MPG übergreifend und sektionsspezifisch über verschiedene Formate wie Tagungen und Workshops gut etabliert zu sein scheint, zeigt sich, dass das Potential beim Thema OA noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Zum einen existiert kein systematisch erfolgreicher, MPG-weiter Austausch der Institutsbibliotheken zu OA (mehr). Zum anderen könnten Initiativen wie sektionsinterne Arbeitsgruppen oder bereits strukturiert stattfindender lokaler Austausch einzelner Institute untereinander stärker vernetzt und deren Ergebnisse verbreitet werden. Die gemeinsame Erarbeitung von Workflows, Handreichungen oder gemeinschaftlich abgestimmte Richtlinien zu bestimmten Aspekten der Umsetzung von OA könnten Ressourcen besser bündeln. Nicht zuletzt könnten die einzelnen Bibliotheken von Best Practices anderer Institute profitieren. Da es in der Vergangenheit laut den Befragten bereits einen MPG-weiten OA-Arbeitskreis gab, wäre dessen Wiederbelebung eventuell ein guter Anknüpfungspunkt.

7.2.2 Potential zum Ausbau der Services

Die Umsetzung von OA erfolgt in den befragten Bibliotheken wie gezeigt auf unterschiedliche, an die lokalen Bedingungen angepasste Weise. Aus den Ergebnissen der Untersuchung lassen sich zusammengefasst einige Punkte identifizieren, bei denen Potential zum Ausbau der existierenden OA-Services besteht. Dieses kann selbstverständlich immer nur an den lokalen Gegebenheiten und Ressourcen ausgerichtet ausgeschöpft werden:

- Offensivere Ansprache und Beratung von EntscheidungsträgerInnen und WissenschaftlerInnen an den Instituten
- Durch die Bibliotheken administrierte Publikationsfonds mit zugehörigem umfassenden Beratungsservice
- Systematisches Monitoring der lokalen Finanzierung von Open-Access-Publikationsgebühren
- Gezielte Vereinbarungen mit stark frequentierten Verlagen zu besonderen Konditionen bei Open-Access-Veröffentlichungen beziehungsweise zur Anwendung des „grünen Wegs“ des Open Access
- Systematische Anwendung des Zweitveröffentlichungsrechts

- Systematisches Monitoring der Open-Access-Publikationszahlen und zielgerichtete Kommunikation der resultierenden Statistiken, inklusive gemeinschaftlich abgestimmter Open-Access-Definitionen
- Eigene Herausgabe oder Unterstützung der Herausgabe von Open-Access-Zeitschriften oder Open-Access-Monografien

7.3 Zur Umsetzung von Open Access im Gesamtkontext der Max-Planck-Gesellschaft

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, wie die strategischen Bemühungen und Vorgaben seitens der MPG mit der bibliothekarischen Realität in den einzelnen Instituten kongruieren sowie um weitere Bedarfe zu eruieren, wurden Einschätzungen zur MPG-OA-Policy und zur Aufgabenverteilung bei der Umsetzung von OA in der MPG abgefragt.

7.3.1 Zur Open-Access-Policy der Max-Planck-Gesellschaft

Morgenstern-Einenkel (2017, S. 88) vermutete aufgrund ihrer Studienergebnisse, dass der Grad der Umsetzung von OA auch von „konkreten quantitativen Vorgaben“ seitens der Forschungsorganisationen beeinflusst sein könnte, da die von ihr untersuchten Institute der Helmholtz-Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft die von ihr zugrunde gelegten Kriterien am stärksten umgesetzt hätten und diese beiden Forschungsorganisationen über solche Vorgaben verfügten. Dies lässt sich auf Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nicht bestätigen.

Der Einfluss der aktuellen MPG-OA-Policy auf die tägliche Arbeit mit dem Thema wurde von den Befragten sehr unterschiedlich beurteilt. Die Mehrheit der Befragten wünschte sich konkretere Formulierungen und ein stärker artikuliertes Bekenntnis zu OA seitens der MPG in ihrer eigenen Policy. Zum einen, weil dies die eigene Position als Bibliothek stärken und den eigenen Handlungsspielraum bei der lokalen Umsetzung vergrößern würde, zum anderen, weil dies im Hinblick auf die politische Arbeit und die Außendarstellung der MPG in Bezug auf OA konsistenter wäre. Verpflichtenden Vorgaben standen jedoch alle Befragten kritisch gegenüber, meist begründet darin, dass die Autonomie der Institute als positiv bewertet wurde, dass die Publikationskulturen der Fachdisziplinen so unterschiedlich seien oder sich solche Vorgaben schwer umsetzen ließen.

Gerade in der Autonomie der Institute scheint eine große Stärke und viel Handlungs- und

Gestaltungspotential für die einzelnen InformationsdienstleisterInnen zu liegen, die Umsetzung von OA kreativ und auf die vorherrschenden Gegebenheiten und Bedürfnisse angepasst voranzubringen. Hierfür ist Bewusstsein, Eigeninitiative und Motivation aller für OA relevanten AkteurInnen an den Instituten notwendig.

Die in den Interviews konkret formulierten Vorschläge, eine Art Rahmenpolicy mit präziseren Formulierungen zu entwickeln, die als Vorlage für die einzelnen Institute zur Anpassung an die jeweils eigenen Gegebenheiten genutzt werden könne, sowie der Vorschlag eines sektionsübergreifend erarbeiteten, offiziell abgesegneten Workflows für die Umsetzung der MPG-OA-Policy können hier als Handlungsempfehlungen übernommen werden.

7.3.2 Zur Zusammenarbeit der lokalen und zentralen Informationsdienstleistungseinrichtungen

Die grundlegende Struktur der Aufgabenverteilung, bei der die zentrale Einrichtung der MPDL die Aushandlung und Abwicklung zentraler Verträge zur Finanzierung von OA-Publikationsgebühren und die Bereitstellung zentraler Infrastruktur für alle Institutsbibliotheken übernimmt, sowie die zentrale Bündelung von Know-how und die Beratung der Institutsbibliotheken zu konkreten Fragen wird von allen Befragten als sehr positiv bewertet und nicht in Frage gestellt. Es konnten aber auch einige Bereiche identifiziert werden, die die Umsetzung von OA an den jeweiligen Instituten stärker befördern könnte.

Wenngleich dies an einzelnen Stellen und in Bezug auf einzelne Fragen bereits gut funktioniert, bestehe insgesamt seitens der befragten Bibliotheken mehrheitlich ein Bedarf an mehr Transparenz seitens der sowie Kommunikation und Kooperation mit der zentralen Einrichtung, um die Umsetzung von OA in den Instituten voranzubringen. Es besteht aber auch durchaus ein Bedarf an mehr Austausch und Abstimmung zum Thema unter den Institutsbibliotheken selbst. Dies könnte nicht zuletzt zu einer effizienteren Verwendung personeller, zeitlicher und finanzieller Ressourcen in den Bibliotheken führen. Konkret durch die Befragten formulierte Wünsche und Bedarfe fließen in die nachfolgende Zusammenstellung mit ein.

7.4 Befördernde Faktoren und konkrete Bedarfe

Als Destillat aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lassen sich im Folgenden nun zusätzlich konkret einige Aktivitäten benennen, die als für die lokale Umsetzung von OA förderlich identifiziert werden konnten, da diese an den jeweiligen Instituten gut funktionieren und/oder als positiv bewertet wurden. Weiterhin lassen sich aus in der vorliegenden Untersuchung identifizierten Schwierigkeiten und geäußerten Wünschen der Befragten einige konkrete Bedarfe für eine weitere Beförderung der lokalen Umsetzung von OA formulieren. Natürlich gelten dabei nicht alle Punkte für alle untersuchten Bibliotheken gleichermaßen. Beides wird in jeweils „lokale“ (eher bei den Institutsbibliotheken angesiedelt) und „externe“ (eher übergeordnet bei der MPG selbst oder der MPDL liegend) Faktoren beziehungsweise Bedarfe unterteilt:³

7.4.1 Befördernde Faktoren

Lokal:

- Die an allen Instituten primär auf Anfragen basierende individuelle Ad-hoc-Beratung im persönlichen Gespräch oder via Email. Dies funktioniert auch so gut, da es den InformationsdienstleisterInnen scheinbar gut gelingt, ihre Beratungskompetenz und permanente Verfügbarkeit dafür zu vermitteln.
- Das Erreichen von neu an die Institute kommenden WissenschaftlerInnen durch Laufzettelstationen oder obligatorische beziehungsweise allgemeine Bibliothekseinführungen
- Das Hinzuziehen externer ReferentInnen für Informationsveranstaltungen
- Lokale Absprachen mit einzelnen Verlagen zur Veröffentlichung der Institutspublikationen im Open Access
- Selbstorganisierter Austausch und Zusammenarbeit mit KollegInnen aus anderen Institutsbibliotheken sowie Austausch mit Externen zum Thema

³Hier sollen keine allgemeingültigen und durch die Befragung bestätigt gefundenen Faktoren oder Bedarfe aufgezählt werden, die nicht spezifisch auf die MPG und deren Bibliotheken abheben, wie z. B. die Publikationskulturen bestimmter Fachdisziplinen.

Extern:

- Zentrale Aushandlung von Verträgen mit Open-Access-Komponente und damit einhergehende zentrale Finanzierung von Publikationsgebühren sowie Beteiligung am Projekt DEAL
- Zentrale Bereitstellung und Administration von Infrastruktur wie des MPG-weiten Repositoriums MPG.PuRe oder des Forschungsdatenrepositoriums Edmond
- Zentrale Beratung zu konkreten, Open-Access-bezogenen Fragen
- Institutionalisiertem Austausch auf Sektionsebene beziehungsweise sektionsübergreifend bei den entsprechenden Tagungen
- Austausch und Weiterbildung durch Formate wie AnwenderInnentreffen und Workshops

7.4.2 Bedarfe

Lokal:

- Zeitliche und personelle Ressourcen für die Umsetzung oder den Ausbau des Serviceangebots, insbesondere für Informationsveranstaltungen, systematische Umsetzung des „grünen Wegs“ beziehungsweise des Zweitveröffentlichungsrechts, für verstärkten Austausch und Kooperation mit MPG-internen und externen InformationsdienstleisterInnen oder anderen ExpertInnen
- Mehr lokale Finanzierung
- Stärkere Unterstützung von beziehungsweise offizielle Bekenntnisse zu Open Access seitens der Leitungsebene an den Instituten
- Stärkeres Awareness-Building bei den WissenschaftlerInnen
- Systematischerer Austausch der Institutsbibliotheken untereinander

Extern:

- Mehr Transparenz in Bezug auf zentrale strategische Entscheidungen, Prozesse und Vertragsverhandlungen
- Verstärkte Kommunikation und Kooperation zwischen Institutsbibliotheken und zentraler Einrichtung, insbesondere im Hinblick auf konkret formulierte Bedürfnisse seitens der WissenschaftlerInnen an den Instituten

- Mehr zentrale Finanzierung von Open-Access-Monografien und mehr Abdeckung der zentralen Finanzierung durch Aufnahme kleinerer Verlage ins Portfolio
- Verbesserte systematische Bereitstellung von Daten über die zentral finanzierten Open-Access-Gebühren
- Mehr Beratung zur Handhabung der Veröffentlichung von Monografien im Open Access
- Mehr Beratung in Rechtsfragen, vor allem für die Umsetzung des Zweitveröffentlichungsrechts
- Mehr Weiterbildungen und ein allgemein größeres zentral bereitgestelltes Informationsangebot zum Thema Open Access
- Konkretere Formulierung der MPG-Open-Access-Policy mit einem stärkeren Bekanntheit zu Open Access, z. B. als Rahmen oder Vorlage zur lokalen, individuellen Anpassung an den einzelnen Instituten
- Systematischer, MPG-weiter Austausch zu Open Access sowie systematische Zusammenarbeit beispielsweise bei der gemeinsamen Erarbeitung von Workflows, Handreichungen oder gemeinschaftlich abgestimmter Richtlinien für konkrete Fragen der Umsetzung (z. B. Monitoring von Open-Access-Publikationen, Zweitveröffentlichung) oder allgemeiner zur Umsetzung der MPG-Open-Access-Policy
- verstärkte gemeinsame Diskussion über die Bedarfe bei zentral bereitgestellter Infrastruktur (z. B. zentrale Open-Journal-Systems- oder Open-Monograph-Press-Instanz)
- Unterstützung von Kleinkonsortien für die Aushandlung von Verträgen, die nicht zentral abgedeckt werden
- MPG-weite Open-Access-Publikationsmöglichkeiten (z. B. eigene Open-Access-Zeitschriften oder Open-Access-Monografierereien)

8 Fazit

Die praktische Arbeit an der Umsetzung von Open Access in der Max-Planck-Gesellschaft durch die Institutsbibliotheken ist sehr vielgestaltig. Dabei bemühen sich die für diese Untersuchung befragten InformationsspezialistInnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, den Open-Access-Gedanken an ihren Einrichtungen zu verbreiten und befördern. Die Stellung von und die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Open Access an den einzelnen Instituten determinieren dabei die Handlungsspielräume der Informationsdienstleistenden. Individuelle Problemlagen, Fragestellungen und Bedarfe an den Instituten lassen sich häufig auf die jeweiligen Fachdisziplinen und die der Max-Planck-Gesellschaft eigene Persönlichkeitszentrierung auf die DirektorInnen der Institute zurückführen. Durch die weitgehende Autonomie der Max-Planck-Institute und deren Diversität ist es nötig, aber auch möglich, individuelle Wege für die Umsetzung von Open Access zu finden. Dafür gestalten die befragten ExpertInnen ihre Dienstleistungen sehr stark auf die konkreten Bedarfe und Wünsche der Forschenden an den Instituten angepasst und zeigen viel Eigeninitiative.

Die Max-Planck-Gesellschaft ist Vorreiterin und eine der politischen HauptakteurInnen in der deutschen, aber auch internationalen Open-Access-Bewegung. Obwohl sie in ihren Bemühungen seit einigen Jahren verstärkt auf die Transformation des subskriptionsbasierten Zeitschriftensystems setzt und hier gemeinsam mit ihren MitstreiterInnen viele Erfolge feiert, gehören zum Konzept „Open Access“ viele weitere Wege und Formen des Publizierens von frei zugänglichen Forschungsergebnissen. Das erkennt die Max-Planck-Gesellschaft durch die Formulierungen der „Berliner Erklärung“ von 2003 und denen des „Mission Statement“ der 11. Berlin Open Access Konferenz von 2013 auch an und versucht, dies mit diversen Aktivitäten zu befördern.

Die befragten InformationsdienstleisterInnen erfüllen ihre Aufgabe der „Umsetzung von Open Access nach der Berliner Erklärung“ daher über verschiedene Wege – neben der Unterstützung im Umgang mit „Gold-Zeitschriften“ auch das Verfolgen des „grünen Wegs“, der Zweitveröffentlichung oder der Unterstützung bei der Herausgabe eigener Open-Access-Publikationen an den Instituten. Um ihren strategischen Zielen und eigenen Ansprüchen, Open Access im großen Stil umzusetzen und zu einer nachhaltigen

Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems beizutragen, muss die Max-Planck-Gesellschaft also auch weiterhin diese Bemühungen unterstützen. Zum einen, da die „tägliche Arbeit“ mit Open Access nun einmal vor Ort bei den Forschenden passiert. Zum anderen, weil nur über möglichst viele nebeneinander existierende und sich gegenseitig befruchtende Strategien Open Access auf globaler Ebene und flächendeckend perspektivisch jemals erreicht werden kann.

Die Max-Planck-Gesellschaft wird durch ihre strategische Aufstellung und ihre bisherigen Aktivitäten rund um Open Access dem Anspruch gerecht, viel dafür zu tun, dass aus öffentlichen Mitteln finanzierte Grundlagenforschung der Allgemeinheit frei und offen zugänglich gemacht wird. Das Zusammenspiel von zentral organisierten Aktivitäten und lokalen Bibliotheken für die Umsetzung von Open Access erweist sich dabei als eine grundlegend vorteilhafte Struktur. In der vorliegenden Untersuchung ließen sich aber einige konkrete Bedarfe für eine Beförderung der Arbeit der Befragten mit Open Access identifizieren, die sowohl lokal, als auch zentral durch die Max-Planck-Gesellschaft beziehungsweise die Max Planck Digital Library gedeckt werden könnten. Dabei zeigt die vorliegende Arbeit aber auch, dass eine Open-Access-Policy nicht notwendigerweise mit konkreten Kennzahlen unterlegt werden muss, damit InformationsdienstleisterInnen wertvolle Arbeit bei der Umsetzung von Open Access leisten können.

Generalisierbare Aussagen lassen sich aus den vorliegenden Ergebnissen eher schwer treffen, da der Untersuchungsgegenstand, die Max-Planck-Gesellschaft, sehr spezifische Merkmale aufweist und in ihrer Organisationsform, Struktur und Funktionsweise einzigartig in der deutschen Forschungslandschaft ist und da die Untersuchung aufgrund der behandelten Fallzahl nicht repräsentativ ist. Es könnte sich aber durchaus lohnen, eine ähnlich angelegte Studie zu den drei anderen großen deutschen Forschungsorganisationen durchzuführen. Außerdem ergibt sich insbesondere bei den Themen Open-Access-Monitoring, Open-Access-Monografien, Umsetzung des Zweitveröffentlichungsrechts, Kooperation mit (kleineren) Verlagen und Herausgabe eigener Open-Access-Zeitschriften oder -Schriftenreihen an Bibliotheken außeruniversitärer Forschungseinrichtungen noch viel Forschungspotential.

Die hier gewonnenen Erkenntnisse und aufgedeckten Bedarfe an und Potentiale für die Bibliotheken der Max-Planck-Gesellschaft können aber, gemäß der Zielstellung der vorliegenden Arbeit, einen Beitrag zur Debatte über die Umsetzung von Open Access in wissenschaftlichen Bibliotheken leisten. Sie unterstreichen zudem verschiedene Forderungen, die im anhaltenden Open-Access-Diskurs immer wieder gestellt werden: Verstärkte Kooperation aller AkteurInnen auf allen Ebenen, anhaltende Bemühungen um ein Bewusstsein für die Thematik, ein Ineinandergreifen verschiedener Herangehens-

weisen und Strategien für die Umsetzung von Open Access, gezieltere Bemühungen um vergleichbares Monitoring und Messbarkeit, ein stärkeres Einbeziehen aller Publikationsformen wissenschaftlicher Erkenntnisse und letztlich mit finanziellen und personellen Ressourcen unterfütterte öffentliche Bekenntnisse und Selbstverpflichtungen seitens der Forschungseinrichtungen und gesetzgebenden Institutionen.

Die Entwicklungen rund um Open Access verlaufen rasant, in den vergangenen Jahren wurde in Deutschland und international von verschiedenen AkteurInnen viel bewegt. Beispiele wie die anhaltenden Bemühungen im Projekt DEAL, der „Plan S“ der cOAlition S, die zunehmenden verpflichtenden Vorgaben seitens Forschungsförderern auf Open-Access-Veröffentlichungen sowie ein reger Diskurs und unzählige Projekte treiben das Open-Access-Vorhaben weiter voran und es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob und wann eine vollständige „Transformation“ vollzogen werden kann. Die vorliegende Arbeit unterstreicht, dass bibliothekarische Arbeit für diese Bemühungen unerlässlich ist und dass Bibliotheken und die in ihnen tätigen InformationsspezialistInnen für das Voranbringen von Open Access weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen werden – auch in der Max-Planck-Gesellschaft.

Literaturverzeichnis

- [12. Open-Access-Tage Graz 2018] 12. OPEN-ACCESS-TAGE GRAZ: *Programm*. <https://open-access.net/community/open-access-tage/open-access-tage-2018-graz/programm>. Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [7. Bibliothekskongress Leipzig 2019] 7. BIBLIOTHEKSKONGRESS LEIPZIG: *Programm*. <https://www.professionalabstracts.com/bid2019/iplanner/#/grid>. Bibliothek und Information Deutschland e. V., Berlin, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Abrell 2018] ABRELL, Barbara: *Wegweiser im digitalen Dschungel*. <https://www.mpg.de/bibliotheken>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 23.10.2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Bertelmann 2017] BERTELMANN, Roland: 5c. Geowissenschaften. In: SÖLLNER, Konstanze (Hrsg.) ; MITTERMAIER, Bernhard (Hrsg.): *Praxishandbuch Open Access*. De Gruyter Saur, Berlin/Boston, 2017, 261–266
- [Blasetti u. a. 2018] BLASETTI, Alessandro ; GOLDA, Sandra ; GÖHRING, Dominic ; GRIMM, Steffi ; KROLL, Nadin ; SIEVERS, Denise ; VOIGT, Michaela: Smash the Paywalls : Workflows und Werkzeuge für den grünen Weg des Open Access. In: *Informationspraxis* 5 (2018), Nr. 1, S. 1–36
- [Bogner u. a. 2014] BOGNER, Alexander ; LITTIG, Beate ; MENZ, Wolfgang: *Interviews mit Experten : Eine praxisorientierte Einführung*. Springer VS, Wiesbaden, 2014
- [Brown u. a. 2003] BROWN, Patrick O. ; CABELL, Diane ; CHAKRAVARTI, Aravinda ; u. A.: *Bethesda Statement on Open Access Publishing*. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>. 20.06.2003. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Bruch 2009] BRUCH, Anja Christoph und L. Christoph und Lengenfelder: Unterstützung des Grünen Weges zu Open Access an der Max-Planck-Gesellschaft. In: *GMS Medizin - Bibliothek - Information* 9 (2009), Nr. 1, S. Doc06

- [BT-Drs. 17/13423 2013] BT-DRS. 17/13423: *Drucksache des Deutschen Bundestages 17/13423 vom 08.05.2013: Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes.* 2013
- [Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016] BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG: *Open Access in Deutschland : Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.* https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Open_Access_in_Deutschland.pdf. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin, September 2016. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Bundesministerium für Bildung und Forschung 2018] BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG: *Bundesbericht Forschung und Innovation. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.* <https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/de/Ausseruniversitaere-Forschungseinrichtungen-1654.html>. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin, 2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Chan u. a. 2002] CHAN, Leslie ; CUPLINSKAS, Darius ; EISEN, Michael ; U. A.: *Read the Budapest Open Access Initiative.* <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>. 14.02.2002. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [cOAlition S 2019] cOALITION S: *What is cOAlition S?* <https://www.coalition-s.org/about/>. Science Europe AISBL, Brüssel, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Danowski 2018] DANOWSKI, Patrick: *An Austrian proposal for the Classification of Open Access Tuples (COAT) - Distinguish different Open Access types beyond colors.* <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1244154>. Zenodo, 09.05.2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Deppe u. Beucke 2017] DEPPE, Arvid ; BEUCKE, Daniel: 1b. Ursprünge und Entwicklung von Open Access. In: SÖLLNER, Konstanze (Hrsg.) ; MITTERMAIER, Bernhard (Hrsg.): *Praxishandbuch Open Access.* De Gruyter Saur, Berlin/Boston, 2017, 12–20
- [Deutsche Forschungsgemeinschaft 2018] DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT: *Stellungnahme der DFG zur Gründung von 'cOAlition S' zur Unterstützung von Open Access.* https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_56/index.html. Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V., Bonn, 04.09.2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

- [Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. 2018] DEUTSCHE INITIATIVE FÜR NETZWERKINFORMATION E. V.: *Thesen zur Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der Zukunft*. <https://doi.org/10.18452/19126>. Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., Göttingen, Mai 2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Deutscher Bibliotheksverband, dbv 2018] DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND, DBV: *Wissenschaftliche Bibliotheken 2025*. https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Sektionen/sektion4/Publikationen/WB2025_Endfassung_endg.pdf. Deutscher Bibliotheksverband e. V., dbv, Berlin, Januar 2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. 2015] FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.: *Fraunhofer Open Access-Strategie 2020*. <https://www.openaccess.fraunhofer.de/content/dam/openaccess/de/documents/Fraunhofer-Open-Access-Strategie-2020.pdf>. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München, Oktober 2015. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. 2019] FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.: *Fraunhofer-Open-Access-Strategie*. <https://www.openaccess.fraunhofer.de/de/open-access-strategie.html>. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Gläser u. Laudel 2004] GLÄSER, Jochen ; LAUDEL, Grit: *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004
- [Gläser u. Laudel 2013] GLÄSER, Jochen ; LAUDEL, Grit: Life With and Without Coding : Two Methods for Early-Stage Data Analysis in Qualitative Research Aiming at Causal Explanations. In: *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 14 (2013), Nr. 2, S. Art. 5
- [Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. 2016] HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT DEUTSCHER FORSCHUNGSZENTREN E. V.: *Open-Access-Richtlinie der Helmholtz-Gemeinschaft, 2016*. <https://os.helmholtz.de/index.php?id=802>. Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, Mai 2016. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. 2019a] HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT DEUTSCHER FORSCHUNGSZENTREN E. V.: *Open Access: der Goldene Weg*. <https://os.helmholtz.de/open-science-in-der-helmholtz-gemeinschaft/open-access-der-gruene-weg/>. Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. 2019b] HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT DEUTSCHER FORSCHUNGSZENTREN E. V.: *Open Access: der Grüne Weg*. <https://os.helmholtz.de/open-science-in-der-helmholtz-gemeinschaft/open-access-der-goldene-weg/>. Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. 2019c] HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT DEUTSCHER FORSCHUNGSZENTREN E. V.: *Open Science in der Helmholtz-Gemeinschaft*. <https://os.helmholtz.de/open-science-in-der-helmholtz-gemeinschaft/>. Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Hochschulrektorenkonferenz 2019] HOCHSCHULREKTORENKONFERENZ: *Wiley und Projekt DEAL unterzeichnen Einigung*. <https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/wiley-und-projekt-deal-unterzeichnen-einigung-4493/>. Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz, Bonn, 15.01.2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Horstmann 2017] HORSTMANN, Wolfram: From collecting to connecting – the role of libraries in Open Access. In: SÖLLNER, Konstanze (Hrsg.) ; MITTERMAIER, Bernhard (Hrsg.): *Praxishandbuch Open Access*. De Gruyter Saur, Berlin/Boston, 2017

[Informationsplattform Open Access 2019] INFORMATIONSPLATTFORM OPEN ACCESS: *Open-Access-Strategien*. <https://open-access.net/informationen-zu-open-access/open-access-strategien#c665>. Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Initiative für Publikationsfreiheit für bessere Bildung 2017] INITIATIVE FÜR PUBLIKATIONSFREIHEIT FÜR BESSERE BILDUNG: *Publikationsfreiheit für eine starke Bildungsrepublik*. <https://www.publikationsfreiheit.de/darum-gehts/>. Initiative für

- Publikationsfreiheit für bessere Bildung, Stuttgart, 2017. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Kaiser 2014] KAISER, Robert: *Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Springer VS, Wiesbaden, 2014
- [Kaizler 2016] KAIZLER, Beatrix: *Article Processing Charges in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken : Analyse und Vergleich der Administration im Hinblick auf Optimierungsoptionen und -möglichkeiten*, Technische Hochschule Köln, 2016. – Bachelorarbeit
- [Köhler 2017] KÖHLER, Martin: 5e. Open Access in den MINT-Fächern. In: SÖLLNER, Konstanze (Hrsg.) ; MITTERMAIER, Bernhard (Hrsg.): *Praxishandbuch Open Access*. De Gruyter Saur, Berlin/Boston, 2017, 274–280
- [Kuckartz 2018] KUCKARTZ, Udo: *Qualitative Inhaltsanalyse : Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, 4. Auflage, Weinheim/Basel, 2018
- [Lamnek, Siegfried; Krell, Claudia 2016] LAMNEK, SIEGFRIED; KRELL, CLAUDIA: *Qualitative Sozialforschung*. 6., überarbeitete Auflage. Beltz, Weinheim/Basel, 2016
- [Leibniz-Gemeinschaft 2016] LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT: *Open-Access-Policy der Leibniz-Gemeinschaft 2016-2020*. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Forschung/Open_Access/Open_Access_Policy_web.pdf. Leibniz-Gemeinschaft, Berlin, 2016. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Leibniz-Gemeinschaft 2019a] LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT: *Open Access in der Leibniz-Gemeinschaft*. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Forschung/Open_Access/Leibniz_OpenAccess_DE_Flyer.pdf. Leibniz-Gemeinschaft, Berlin, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Leibniz-Gemeinschaft 2019b] LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT: *Publikationsfonds für Monografien*. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/open-science/open-access-publikationsfonds/publikationsfonds-fuer-monografien>. Leibniz-Gemeinschaft, Berlin, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Linhart 2013] LINHART, Alexandra S.: *Das Reden über freien Zugang : Eine Analyse des Open Access Diskurses deutscher Bibliotheken*, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, 2013. – Bachelorarbeit

- [Max Planck Digital Library 2015] MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY: *Open Access Ambassadors Conference Afterthought.* <https://www.mpdl.mpg.de/ueber-uns/nachrichten/news-archiv/290-open-access-ambassadors-conference-afterthought.html>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 13.01.2015. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max Planck Digital Library 2019a] MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY: *Archiv Max Planck Bibliotheks-Veranstaltungen.* <https://www.mpdl.mpg.de/veranstaltungen/max-planck-bibliotheken/events-bibliotheken-archiv.html>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max Planck Digital Library 2019b] MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY: *Historie.* <https://www.mpdl.mpg.de/ueber-uns/historie.html>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max Planck Digital Library 2019c] MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY: *Open Access für Bibliotheken.* <https://www.mpdl.mpg.de/forschungsservices/servicekatalog/librarians-resources/open-access-fuer-bibliotheken.html>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max Planck Digital Library 2019d] MAX PLANCK DIGITAL LIBRARY: *Open Access Publishing.* <https://www.mpdl.mpg.de/21-specials/50-open-access-publishing.html>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2012] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Satzung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.* <https://www.mpg.de/199506/satzung.pdf>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 14.06.2012. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2015] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Regelungen für das Fachbeiratswesen.* <https://www.mpg.de/199467/regelnFachbeirat.pdf>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, Juni 2015. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2019] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Zahlen & Fakten.* <https://www.mpg.de/199467/zahlen-fakten>

- [//www.mpg.de/zahlen_fakten](http://www.mpg.de/zahlen_fakten). Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2003] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*. <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 22.10.2003. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2009] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis*. https://www.mpg.de/229457/Regeln_guter_wiss_Praxis_Volltext-Dokument_.pdf. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 20.03.2009. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2012] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Statut für die 'Max Planck Digital Library' in der Max-Planck-Gesellschaft*. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2012
- [Max-Planck-Gesellschaft 2013] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Mission Statement at the Berlin 11 Open Access Conference of the Max Planck Society*. <https://openaccess.mpg.de/1085472/Mission-Statement-final-en.pdf>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, November 2013. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2018] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Max-Planck-Gesellschaft setzt auf DEAL*. <https://openaccess.mpg.de/Elsevier-Vertrag-beendet>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 19.12.2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2019a] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Berlin-Konferenzen*. <https://openaccess.mpg.de/BerlinOA>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2019b] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Chronik der Max-Planck-Gesellschaft*. <https://www.mpg.de/geschichte/max-planck-gesellschaft>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Gesellschaft 2019c] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Ein Porträt der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.* <https://www.mpg.de/>

kurzportrait. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019d] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Forschungsservice*. <https://www.mpg.de/6923281/Forschungsservice>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019e] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft*. <https://www.mpg.de/karriere/gv>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019f] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Max Planck Digital Library (MPDL)*. <https://www.mpg.de/mpdl-de>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019g] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *MPG Open Access Netzwerk*. <https://openaccess.mpg.de/3583/MPG-Open-Access-Netzwerk>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019h] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Open Access-Aktivitäten der Max-Planck-Gesellschaft*. <https://openaccess.mpg.de/3570/Aktivitaeten>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019i] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Open Access Policy der Max-Planck-Gesellschaft*. <https://openaccess.mpg.de/3544/Positionen>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019j] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Organisationsstruktur der Max-Planck-Gesellschaft*. <https://www.mpg.de/ueber-uns/organisationsstruktur>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Gesellschaft 2019k] MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT: *Partner für die Forschung*. <https://www.mpg.de/9913222/bibliotheken>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

- [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 2019] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT: *Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht*. https://www.mpipriv.de/de/pub/ueber_uns/kurzportrait.cfm#i56910. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2019a] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG: *Institutsgeschichte*. <https://www.mpib-berlin.mpg.de/de/institut/geschichte>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2019b] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG: *Profil*. <https://www.mpib-berlin.mpg.de/de/institut/profil>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Biogeochemie 2019a] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BIOGEOCHEMIE: *Organisation*. <https://www.bgc-jena.mpg.de/index.php/Institute/Organisation>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Biogeochemie 2019b] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BIOGEOCHEMIE: *Über uns*. <https://www.bgc-jena.mpg.de/index.php/Institute/Profile>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie 2019] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMISCHE ÖKOLOGIE: *Profil*. <http://www.ice.mpg.de/ext/index.php?id=institute&L=1>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme 2019] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR DYNAMIK KOMPLEXER TECHNISCHER SYSTEME: *Über das Institut*. <https://www.mpi-magdeburg.mpg.de/ueber-uns>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie 2019a] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR EVOLUTIONS BIOLOGIE: *Geschichte des Instituts*. <https://www.evolbio.mpg.de/2628/>

profile. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie 2019b] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR EVOLUTIONSBIOLOGIE: *Kurzporträt*. <https://www.evolbio.mpg.de/5896/history>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik 2019] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GRAVITATIONSPHYSIK: *Das Institut im Überblick*. https://www.aei.mpg.de/172873/The_Institute_at_a_glance. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften 2019a] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR KOGNITIONS- UND NEUROWISSENSCHAFTEN: *Geschichte und Profil*. <https://www.cbs.mpg.de/institut/geschichte-und-profil>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften 2019b] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR KOGNITIONS- UND NEUROWISSENSCHAFTEN: *Über das Institut*. <https://www.cbs.mpg.de/institut>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Meteorologie 2019] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR METEOROLOGIE: *Leitbild*. <https://www.mpimet.mpg.de/institut/leitbild/>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für molekulare Genetik 2019] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MOLEKULARE GENETIK: *Kurzportrait*. https://www.molgen.mpg.de/3206/Ueber_uns. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 2019a] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE: *Institut*. <https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/page/institut>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

[Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 2019b] MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE: *Staff and Scholars*. <https://www.mpiwg-berlin>.

- mpg.de/people. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Max Planck PhDnet 2019] MAX PLANCK PHDNET: *Max Planck PhDnet*. <https://www.phdnet.mpg.de/home>. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Mayring 2015] MAYRING, Philipp: *Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Beltz, Weinheim/Basel, 2015
- [Mittermaier u. a. 2018] MITTERMAIER, Bernhard ; BARBERS, Irene ; ECKER, Dirk ; LINDSTROT, Barbara ; SCHMIEDICKE, Heidi ; POLLACK, Philipp: Der Open Access Monitor Deutschland. In: *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal* 5 (2018), Nr. 4, S. 84–100
- [Morgenstern-Einenkel 2017] MORGENSTERN-EIENKEL, Sarah: *Die Umsetzung von Open Access in Instituten des Science-Technology-Medicine-Sektors außeruniversitärer Forschungseinrichtungen : Eine qualitative Exploration und Evaluation*, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2017. – Masterarbeit
- [Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE 2019] NATIONALER OPEN-ACCESS-KONTAKTPUNKT OA2020-DE: *Projektziele und Meilensteine*. <https://oa2020-de.org/pages/ziele>. Universitätsbibliothek Bielefeld, Bielefeld, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Neumann 2012] NEUMANN, Daniel: *Die Rolle von Bibliotheken in der Open-Access-Bewegung : Ein Vergleich zwischen Deutschland, Großbritannien und den USA*, Hochschule der Medien Stuttgart, 2012. – Bachelorarbeit
- [Open Access 2020 2015] OPEN ACCESS 2020: *Expression of Interest in the large-scale Implementation of Open Access*. <https://oa2020.org/mission>. Max Planck Digital Library, München, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Open Access Monitor 2019] OPEN ACCESS MONITOR: *Publikationsverteilung in Deutschland*. <https://open-access-monitor.de/#/>. Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, 04.05.2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 04.05.2019
- [Pachali 2017] PACHALI, David: *Verfassungsgericht prüft Open-Access-Pflicht*. <https://irights.info/artikel/verfassungsgericht-prueft-open-access-pflicht/28820>. iRights.info, Berlin, 6. November 2017. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

- [Pilgrim 2011] PILGRIM, Juliane: *Die Unterstützung des Open-Access-Publikationsprozesses in einer Forschungseinrichtung : Am Beispiel des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte*, Fachhochschule Potsdam, 2011. – Bachelorarbeit
- [Projekt DEAL 2019] PROJEKT DEAL: *Über DEAL*. <https://www.projekt-deal.de/aktuelles/>. Universitätsbibliothek Freiburg, Freiburg, 2019. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Schimmer u. a. 2015] SCHIMMER, Ralf ; GESCHUHN, Kai K. ; VOGLER, Andreas: *Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access*. <https://dx.doi.org/10.17617/1.3>. Max Planck Digital Library, München, 28.05.2015. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Schimmer u. Palzenberger 2011] SCHIMMER, Ralf ; PALZENBERGER, Margit: *10 Jahre Grundversorgung: Spitzenversorgung für die Spitzenforschung*. https://www.mpg.de/1080997/Digitale_Bibliothek. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, 2011. Forschungsbericht. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Schmeja 2018] SCHMEJA, Stefan: *Gold, Grün, Bronze, Blau. Die Open-Access-Farbenlehre*. <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2018/10/24/gold-gruen-bronze-blau-die-open-access-farbenlehre/>. Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover, 24.10.2018. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Schneider 2018] SCHNEIDER, Sophie: Wie vielfältig kann und sollte Open Access sein? Bericht zu den Open-Access-Tagen 2018 in Graz. In: *LIBREAS. Library Ideas* 2 / 2018 (2018), Nr. 34, S. 1–5
- [Schreier 2014] SCHREIER, Margit: Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. In: *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 15 (2014), Januar, Nr. 1, S. Art. 18
- [Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen 2012] SCHWERPUNKTINITIATIVE 'DIGITALE INFORMATION' DER ALLIANZ DER DEUTSCHEN WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN: *Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen : Bausteine und Beispiele*. <https://dx.doi.org/10.2312/allianzoa.005>. Arbeitsgruppe Open Access der Schwerpunktinitiative 'Digitale Information' der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, Oktober 2012. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019

- [Söllner 2017] SÖLLNER, Konstanze: 5a. Geisteswissenschaften. In: SÖLLNER, Konstanze (Hrsg.) ; MITTERMAIER, Bernhard (Hrsg.): *Praxishandbuch Open Access*. De Gruyter Saur, Berlin/Boston, 2017, 247–253
- [Tullney 2016] TULLNEY, Marco: *Wie messen Wir Unseren Open-Access-Anteil?* <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.888866>. Zenodo, 21.06.2016. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Wohlgemuth u. a. 2017] WOHLGEMUTH, Michael ; RIMMERT, Christine ; TAUBERT, Niels: *Nutzung von Gold Open Access auf globaler und europäischer Ebene sowie in Forschungsorganisationen*. <https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33235.89120>. Universität Bielefeld, Bielefeld, 18.07.2017. Forschungsbericht. – Online-Ressource, zuletzt abgerufen: 01.05.2019
- [Woll 2011] WOLL, Christian: Institutionelle Open Access Policies an deutschen Forschungseinrichtungen : Bestandsaufnahme und Best Practices. In: *MALIS Praxisprojekte 2011. Projektberichte aus dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln*. Dinges & Frick, Wiesbaden, 2011, 261–276
- [Ziegler 2016] ZIEGLER, Marie: *Open Access und seine Förderung in Deutschland : Ein Überblick über Projekte und deren Teilnehmer und Förderer*, Technische Hochschule Köln, 2016. – Bachelorarbeit

Anhang A – Interviewverzeichnis

1. Interview Generalverwaltung: Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft, geführt am 26.11.2018 in München
2. Interview MPI CBS: Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, geführt am 08.02.2019 in Leipzig
3. Interview AEI: Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), geführt am 12.02.2019 in Potsdam
4. Interview MPI MolGen: Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, geführt am 13.02.2019 in Berlin
5. Interview MPI-B: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, geführt am 13.02.2019 in Berlin
6. Interview MPIWG: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, geführt am 14.02.2019 in Berlin
7. Interview MPI-CE: Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie, geführt am 19.02.2019 in Jena
8. Interview MPI Magdeburg: Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, geführt am 20.02.2019 in Magdeburg
9. Interview MPI EvolBio: Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, geführt am 25.02.2019 in Plön
10. Interview MPI Priv: Max-Planck-Institut für Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, geführt am 26.02.2019 in Hamburg
11. Interview MPI Met: Max-Planck-Institut für Meteorologie, geführt am 26.02.2019 in Hamburg